

**Vertellen, vertalen, vertellen:
de receptiegeschiedenis van 1 Kor. 16,2.**

TONY JURG
STUDENTNUMMER: 996746
CURSUS NAAM EN CODE: BACHELORTHESIS THEOLOGIE U30020-B-9
NAAM DOCENT: PROF. P. VAN GEEST & PROF. C. VANDER STICHELE
CURSUSJAAR: 2021-2022
DATUM AFSTUDEREN: 3 FEBRUARI 2022

TILBURG SCHOOL OF CATHOLIC THEOLOGY (TST)

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	1
Aanleiding	1
Onderzoeksvragen	1
Vooronderstellingen	2
Kernbegrippen en spellingswijzen	2
Prelude	3
Inleiding	3
Vroege commentatoren	3
Justinus de Martelaar (ca. 100-165)	3
Chrysostomus (ca. 345-407)	3
Augustinus van Hippo (354-430)	3
Theofylactus van Nicomedië (ca. 1055-1107)	4
Nicolaas de Lyra (ca. 1270-1349)	4
De dag des Heren	5
Deel 1: Vertaalgeschiedenis	6
Inleiding en opzet	6
Resultaten (overzicht)	6
Deelconclusie	7
Deel 2: De historische context van de verandering	8
Inleiding en opzet	8
Reformatoische herformulering	8
Desiderius Erasmus	8
Maarten Luther	9
Augsburgse Confessie	10
Johannes Calvijn	11
Theodore Beza	12
De Geneefse Bijbel	12
De King James Version	13
Deelconclusie	13
Deel 3: de <i>sensus literalis</i> als zinnige exegese	14
Inleiding en opzet	14
Intertekstualiteit	14
De voorjaarsfeesten in de Korinthebrief	14
Tijdelijk inzamelingsinstructie	15
Intertekstualiteit met LXX	15
Inzameling als eerstelingenoffer	16
Verbinding tussen hoofdstukken 15 en 16	17
Overig gebruik van <i>μίαν σαββάτων</i> in NT	18
Overige verwijzingen naar 'de Sabbatten'	18
Grammaticale analyse	20
De witregel tussen hoofdstuk 15 en 16	20

Etymologie.....	20
Een enigmatisch idioom.....	21
Sabbat als week	22
Duiding van het κατὰ	22
Deelconclusie.....	23
Eindconclusie	24
Praktische intuïties	25
Afsluitende reflectie	25
Bibliografie.....	27
Bijlage 1: Historische vertalingen	49
Bijlage 2: Tekstgetuigen.....	72
Bijlage 3: De voorjaarsfeesten	76

TABELLEN

Tabel 1: Overzicht historische vertalingen	50-71
Tabel 2: Overzicht tekstgetuigen	74
Tabel 3: Overzicht vastgestelde tijden van de HERE	76

DIAGRAMMEN

Diagram 1: Bijbelse en kerkelijke gedenkdagen	79
---	----

INLEIDING

Aanleiding

Aanleiding tot dit onderzoek was de observatie dat Luther, als letterlijke *verdeutschung*, 1 Kor. 16,2^a in zijn Septembertestament (1522) vertaalde als: ‘*auff iah der Sabbater eynen lege bey sich selbs eyn yglicher unter euch*’.¹ Indien bekend met de Bijbelse voorjaarsfeesten, roept deze formuleringwijze associatie op met de Omerperiode. Deze associatie wordt versterkt door het onderliggende Griekse idioom *μίαν σαββάτων*² dat ook voorkomt in de verrijzenisverzen welke gebeurtenissen beschrijven die aan het begin van de Omerperiode waren geschied.

Moderne vertalingen vertalen dit idioom geheel anders met variaties op ‘elke eerste dag van de week’. Dit roept de vraag op naar de historische tekstreceptie en de achtergrond van de veranderde vertaling. Verwijst Paulus hier naar de Omerperiode of ontbrak alternatief idioom waardoor latere ambiguïteit ontstond?

Een onderzoek naar de *status quaestionis* leverde geen wetenschappelijke artikelen op die antwoorden geven op één van deze vragen.³ Er lijkt geen diachroon onderzoek (van *δια-* ‘door’ en *χρόνος* ‘tijd’) naar de vertaling van 1 Kor. 16,2 beschikbaar. Ook onderzoek primair gebaseerd op intertekstualiteit met de LXX⁴ naar hoe *κατὰ μίαν σαββάτων* was verstaan ten tijde van Paulus en zijn toehoorders lijkt te ontbreken.

Onderzoeksvragen

Deze thesis heeft als centrale onderzoeksvraag:

Wat is de oorzaak van de vertaalverandering van *κατὰ μίαν σαββάτων*?

Deze vraagstelling impliceert dat de vertaalverandering substantieel was en dat tijd en plaats van deze wijziging te bepalen zijn. Om deze onderzoeksvraag valide te beantwoorden is onderzoek naar deze impliciete aannames noodzakelijk. Daartoe zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

1. Hoe is 1 Kor. 16,2 in verschillende oude bijbels vertaald?
2. Wat is de historische context van de vertaalverandering?
3. Levert de oude vertalingwijze een zinnige exegetische op?

De noodzaak voor de eerste deelvraag is gelegen in het bepalen van het ‘wanneer’ en ‘waar’ van de vertaalverandering terwijl de tweede ingaat op het ‘waarom’. De derde deelvraag is noodzakelijk om te bepalen of het hier een substantiële of een triviale vertaalverandering betrof. Zo’n triviale wijziging naar ‘zevende dag van de

¹ Internet Archive, “Das Neue Testament Deutsch, 1522”, geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://archive.org/details/DasNeueTestamentDeutsch1522/page/n286/mode/1up>.

² Conform Luthers brontekst (*Textus Receptus*).

³ Evenwel zijn er vele publicaties, commentaren en lexica welke het *μίαν σαββάτων* in de verrijzenisverzen (vanwege Paaszondag) als argument aanhalen voor de vertaling ‘eerste dag van de week’ in 1 Kor. 16,2.

⁴ Septuagint, Griekstalige Tenach.

week' werd in 1972 (in Nederland) noodzakelijk omdat de 'eerste dag van de week' naar maandag verschoof.⁵

Vooronderstellingen

Elke onderzoeker hanteert, vaak zonder expliciete vermelding, vooronderstellingen. Uitgangspunt in deze thesis is dat Paulus de Tenach gezaghebbend achtte en onderdeel bleef van het uiterst pluriforme jodendom van zijn tijd. Dit is onder meer gebaseerd op de wijze waarop Handelingen, vele jaren na de Korinthebrief geschreven, Paulus portretteert als wetsgetrouwe jood.⁶

Kernbegrippen en spellingswijzen

Een vluchtige blik op de kerkgeschiedenis maakt duidelijk dat er aanzienlijke discussie heeft gewoed rondom inhoud, vorm en datering van de passieperiode hetgeen resulteerde in een aanzienlijke begripsverwarring. Om een heldere beschouwing te faciliteren, wordt binnen deze thesis gebruik gemaakt van eenduidige kernbegrippen welke gekapitaliseerd⁷ worden weergegeven. Elk kernbegrip is verder gecategoriseerd binnen het Bijbelse of kerkelijke domein:⁸

Bijbelse kernbegrippen: Sabbat, Pesach, Ongezuurde Broden, Jom Risjon, Eerstelingsgarve, Omerperiode en Wekenfeest.

Kerkelijke kernbegrippen: Zaterdag, Goede Vrijdag, Pasen, Paaszondag, Zondag en Pinksteren.

Voor Hebreeuwstalige kernbegrippen is bij algemeen bekende begrippen (zoals Sabbat) de gebruikelijke spelling toegepast, terwijl in overige gevallen de transliteratie van stichting Sofeer is gevolgd.⁹ Waar Bijbelse en kerkelijke kernbegrippen grotendeels overlappen, is dit met het symbool '≈' ('is ongeveer gelijk aan') aangegeven. Bijvoorbeeld: Eerstelingsgarve (≈Paaszondag).¹⁰

Omdat inhoud en structuur van de Bijbelse feest- en gedenkdagen niet als algemeen bekend kunnen worden verondersteld, wordt dit in bijlage 3 uiteengezet, waarbij een diagram de onderlinge relatie tussen de hiervoor genoemde kernbegrippen weergeeft.

Deze thesis baseert zich voornamelijk op primaire brondocumenten welke waar mogelijk in de originele spelling zijn weergegeven. Vierkante haken indiceren onleesbare of missende gedeelten.

⁵ NEN 2772:1972.

⁶ Hand. 24,14-16 & 25,8 & 26,22 & 28,17.

⁷ Analoog aan kapitalisatie van expliciet gedefinieerde juridische begrippen.

⁸ Zonder *a priori* tegenstellingen te impliceren.

⁹ <http://www.sofeer.nl>.

¹⁰ Zonsondergangen definiëren de grenzen van Bijbelse dagen (Lev. 23,32).

PRELUDE

Inleiding

Vertalingen ontstaan nooit geïsoleerd van een historisch kader omdat vertalers beïnvloed worden door voorgaande commentatoren en vertalingen. Deze prelude schetst, als achtergrondinformatie behulpzaam bij de beantwoording van de deelvragen, enige contouren van het *verstehen*¹¹ van μίαν σαββάτων door enkele belangrijke vroeg-kerkelijke commentatoren. Tevens zal worden onderzocht of hun argumentatie theologisch of grammaticaal geaard was. Afsluitend volgt een beschouwing over allusies op de ‘dag des Heren’ tijdens de eerste eeuwen.

Vroege commentatoren

Justinus de Martelaar (ca. 100-165)

Justinus de Martelaar vermeldt als eerste ondubbelzinnig een speciale positie van de Zondag, door hem ήλίου λεγομένη ήμέρα genoemd. Zijn argumentatie was geenszins grammaticaal, maar exemplarisch voor een *sensus spiritualis*:

Τήν δὲ τοῦ ήλίου ήμέραν κοινή πάντες τήν συνέλευσιν ποιούμεθα, επειδή πρώτη έστίν ήμέρα, έν ή ό θεός, τὸ σκότος καί τήν ύλην τρέψας, κόσμον έποίησε, καί Ίησοῦς Χριστός ό ήμέτερος Σωτήρ τή αυτή ήμέρα έκ νεκρών άνέστη. Τή γάρ πρό της Κρονικής έσταύρωσαν αυτόν, καί τή μετά τήν Κρονικήν, ήτις έστίν ήλίου ήμέρα, φανείς τοίς άποστόλοις αυτού (...)¹²

Chrysostomus (ca. 345-407)

Chrysostomus haalt in zijn homilie περι έλεημοσύνης Paulus' inzamelingsinstructie aan: Μίαν σαββάτων τήν κυριακήν έκάλεσε.¹³ De inzameling dient plaats te vinden op de ‘bestemde tijd’ (καιροῦ) en niet op δευτέρα of τριτη τών σαββάτων of welke andere dag dan ook.¹⁴ Uit het geheel van de homilie blijkt dat Chrysostomus μίαν σαββάτων waarschijnlijk verstond als ‘Zondag’. Ook bij Chrysostomus lijkt de argumentatie vooral theologisch geaard.

Augustinus van Hippo (354-430)

Ook bij Augustinus is de argumentatie voor de Zondag primair theologisch. Waar de Griekse tekst μίαν σαββάτων heeft, stelt Augustinus *una* te mogen lezen als *prima*. Bij zijn onderbouwing hiervoor geeft hij geen grammaticale argumenten maar verwijst naar Christus' verrijzenis:

¹¹ Begrip geïntroduceerd door Max Weber (1864-1920) en door Schleiermacher (1768-1834) toegepast op de hermeneutiek. Het duidt op ‘begrijpen, aanvaarden’.

¹² Justinus, “Apologia I,67” in *PG, tomus VI, tomus unicus*, ed. J.-P. Migne (Parisina: J.-P. Migne, 1857), col. 429&432.

¹³ Chrysostomus, “De Eleemosyna γ” in *PG, tomus LI, tomus tertii*, ed. J.-P. Migne (Parisina: J.-P. Migne, 1859), col. 264gr.

¹⁴ Ibid.

Nam dies resurrectionis Domini, prima sabbati a Matthæo, a cæteris autem tribus una sabbati dicitur.¹⁵

Theofylactus van Nicomedië (ca. 1055-1107)

Theofylactus was een Byzantijnse exegeet die bekend stond als *expositor graecus* en auteur van een serie commentaren op Paulus' brieven. Deze commentaren zijn aan het eind van de Middeleeuwen veelvuldig in druk uitgegeven en hebben daardoor veel invloed gehad. Theofylactus' argumentatie vertoont gelijkenis met die van Augustinus, maar met een meer grammaticale ondertoon. De Griekse en Latijnse tekst van zijn commentaar op 1 Kor. 16,2 zoals in *Patrologiæ græce* bevat:

Μιαν Σαββάτων τὴν Κυριακὴν καλεῖ, ἀντὶ τοῦ, τὴν πρώτην τῶν τοῦ Σαββάτου ἡτοί τῆς ἐβδομάδος ἡμερῶν./ Unam Sabbatorum Dominicam vocat, hoc est primam Sabbati vel hebdomadis dierum.¹⁶

Mignes Latijnse vertaling verstaat *sabbati* als 'week' maar stelt 'dag des Heren' niet gelijk aan 'de eerste dag van de week' (=Zondag) zoals deze Latijnse vertaling door Christophoro Porsena uit 1529:

Per vna[m] fabbati, d[om]inicum die[m] intelligit, hoc est, prima[m] fabbati, vel primu[m] hebdomadæ die[m].¹⁷

Deze variaties verraden daarmee de toenmalige fluïde begripsinhoud van het woord 'sabbat'.

Nicolaas de Lyra (ca. 1270-1349)

Als eerste gedrukte Bijbelse exegeese¹⁸ heeft De Lyra's 50-delige 'Postillae perpetuæ' na de Middeleeuwen grote invloed gehad. De Lyra gebruikte vele bronnen, waaronder zijn rabbijnse pendant Rashi, en legde nadruk op de *sensus literalis* boven een allegorische of mystieke lezing. In lijn hiermee was De Lyra waarschijnlijk de eerste die niet enkel op theologische gronden *μίαν σαββάτων* als 'eerste dag van de week' verstond, maar dit ook expliciet met grammaticale argumenten verdedigde:

Per vnam fab. Ideft, prima die hebdomadæ, que vocatur fabbatum in pluribus locis scripturæ vnde Luca. 18.b. Ieiuno bis in fabbato i[dest]. in hebdomada. Similiter vna accipitur pro prima Gen.1.a. Factu[m] est mane [?] vespere die vnus. Ita enim cōteuerāt fideles cōunenire ad ecclesia dominica die, qua est hebdomadis prima dies, propter q[ue] dicte collecta.¹⁹

¹⁵ Augustinus, "Epistola XXXVI,XI,28" in *PL, tomus XXXIII, tomus secundus*, ed. J.-P. Migne (Parisina: J.-P. Migne, 1865), col. 149.

¹⁶ Theophylactus, "Exposition in Epist. 1 Ad Cor. Cap. XVI" in *PG, tomus CXXIV, tomus secundus*, ed. J.-P. Migne (Parisina: J.-P. Migne, 1864), col. 785-786.

¹⁷ Theophylactus, *Theophylacti archiepiscopi Bulgariae in omnes divi Pauli epistolas enarrationes ...*, trans. Christophoro Porsena (Coloniae: Petri Quentel, 1527), I Epist. ad Corint. enarratio, fol. LII.

¹⁸ Rome, 1471-1472.

¹⁹ Nicolaus de Lyra et al., *Biblorum sacrorum cum glossa ordinaria, tomus sextus* (Venetiis: Gasparis Trechsel, 1601), ad corinthios, col. 351.

De dag des Heren

Specifieke aandacht behoeft het begrip 'dag des Heren'. Voor Augustinus was de betekenis hiervan duidelijk de wekelijkse Zondag. Dit blijkt uit zijn beschrijving van een 14 daagse zeereis waarbinnen tweemaal een 'dag des Heren' voorkomt:

ubi et ipse Apostolus navigabat, quatuordecim diebus, ac per hoc duobus dominicis jejunatum (Act.xxvii,33).²⁰

Aangaande het verstaan van κυριακῆ ἡμέρα als de (wekelijkse) Zondag stelt C.W. Dugmore: "It is sometimes worth reconsidering what most people regard as a *chose jugée*, even if no startling conclusions can be definitely proved."²¹ Hij merkt daarom op: "is it not remarkable how little evidence there is in the New Testament and in the literature of the Sub-Apostolic age that Sunday was the most important day in the Christian Week".²² Vroege allusies op de 'dag des Heren', zoals bijvoorbeeld Didache 14,1, zijn volgens Dugmore beter toepasbaar op de Paaszondag dan op de wekelijkse Zondag.²³ Kenneth. A. Strand²⁴ voegt een verwijzing naar Irenæus hieraan toe:

This [custom], of not bending the knee upon Sunday,²⁵ is a symbol of the resurrection [...] Irenaeus, the martyr and bishop of Lyons, declares in his treatise On Easter,²⁶ in which he makes mention of Pentecost also; upon which [feast] we do not bend the knee, because it is of equal significance with the Lord's day, for the reason already alleged concerning it.²⁷

Indien 'dag des Heren' in de vroegste kerkgeschiedenis naar de Paaszondag verwijst, harmonieert dat inhoudelijk met Pasen, waarop, naast de verrijzenis van Christus, Zijn glorieuze verschijning voor de Vader wordt herdacht. En daarom stelt Dugmore:

What day could be more fitting for him to experience a vision of the Risen and Glorified Christ? It is most significant that the description of our Lord in Rev. i 14 is in terms of the traditional Jewish picture of the Almighty, taken from the vision of the 'ancient of days' of Dan. vii 9.²⁸

²⁰ Augustinus, "Epistola XXXVI,XI,29" in *PL, tomus XXXIII, tomus secundus*, ed. J.-P. Migne (Parisina: J.-P. Migne, 1865), col. 150.

²¹ Dugmore, C.W., "Lord's Day and Easter" in *Oscar Cullmann Festchrift volume Neotestamentica et Patristica* ("Supplements to Novum Testamentum", vol. 6. Leiden: Brill, 1962), 274. https://doi.org/10.1163/9789004265837_025.

²² Ibid.

²³ Ibid., 276.

²⁴ Kenneth A. Strand, "Another Look at the Lord's Day in the Early Church and Rev. 1:10" in *NTS 13* (1967), 177. <https://doi.org/10.1017/S0028688500018269>.

²⁵ κυριακῆ; *Dominico die*.

²⁶ περὶ τοῦ Πάσχα.

²⁷ 'Fragments from the Lost Writings of Irenaeus' in ANF, 1, 569-570. Grieks: Internet Archive, "Sancti Irenaei ...", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://archive.org/details/sanctiirenaei00harvgoog/page/n488/mode/2up>.

²⁸ Dugmore, *Lord's Day and Easter*, 277.

DEEL 1: VERTAALGESCHIEDENIS

Inleiding en opzet

Dit onderdeel onderzoekt de vertaalwijze van de uitdrukking *κατὰ μίαν σαββάτων* in historische bijbels om tijd en plaats van de vertaalverandering te bepalen. Dit deel van het diachrone onderzoek richt zich daarmee op de vorm.

Dit onderzoek dient zich noodzakelijkerwijs te beperken qua geografische spreiding en talen. Allereerst om de onderzoeksomvang te beperken, maar ook op inhoudelijke gronden. Vanwege Luthers afwijkende vertaling ten opzichte van (bijvoorbeeld) de King James Version, is concentreren op het West-Europese taalgebied tijdens de Reformatie steekhoudend. Zo'n beperking tot de Latijnse Kerk is verdedigbaar omdat verbreding naar bijvoorbeeld de Orthodoxe of Koptische Kerken, vanwege verschil in tekstfamilies, onderscheiden theologische benaderingen en de nasleep van het schisma van 1054, methodische complicaties introduceert.

De veelheid van bijbels verschenen na introductie van de boekdrukkunst noopt tot een steekproef. Opgenomen zijn 131 historische bijbels waarvan een fotografische weergave of facsimile is gevonden omdat afgaan op 'transcripten van originele versies' kan misleiden.²⁹ De gevolgde methodiek, uitgaande van een omvangrijke en aselechte dataset van primaire bronnen, levert een representatief en valide resultaat.

Resultaten (overzicht)

De onderzoeksresultaten zijn als tabel opgenomen in bijlage 1 waarin tevens bibliografische gegevens van 131 geraadpleegde manuscripten en bijbeluitgaven zijn opgenomen. Vanwege het specifieke doel van dit onderdeel volgt hier een beknopte samenvatting:³⁰

- Voor 1560 is er homogeniteit tussen de verschillende vertalingen en is 1 Kor. 16,2^a universeel vertaald met variaties op 'Elk een van de sabbatten/weken'.
- Voetnoten in verschillende Bijbels tonen aan dat 1 Kor. 16,2 vrij algemeen werd verstaan als verwijzend naar de Zondag.
- De vroegste vertalingen met 'elke eerste dag van de week' zijn de Geneefse Bijbel en Beza's Latijnse vertaling (beiden uit 1560).³¹

²⁹ Biblegateway, "1 Korinther 16 ...", geraadpleegd op 8 oktober 2021, <https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Korinther+16&version=LUTH1545> toont 'jeglichem ersten Tag der Woche' maar het origineel 'einen jeglichten Sabbather'.

³⁰ Zie bijlage 1 voor details.

³¹ Theoretisch vormt de Vorsterman Bijbel (1531) een mogelijke uitzondering omdat 'nae' zowel 'na' (conform 'Hier nae volcht dat Euangelium van Sinte Ioannes') als 'naar' kan betekenen. Dit is echter onwaarschijnlijk gezien het meermalige gebruik van 'nae' in de betekenis van 'naar' (1 Kor. 3,2&10;10,18;15,23).

- Na 1560 trad de verandering in vertalingen naar 'Elke eerste dag van de week' of 'elke zondag' in; het snelst binnen Calvinistisch beïnvloede vertalingen.
- Duitstalige en Katholieke vertalingen (zoals Dietsche Bijbelvertaling) maken deze omslag naar 'eerste dag van de week' aanzienlijk later. Bijvoorbeeld, de Lutherse vertaling introduceerde deze vertaalverandering rond 1900.
- Het 'per unam sabbati' in Clementines Vulgaat (1592) wijzigde pas in de Neo-Vulgaat (1979) naar 'per primam sabbati'.³²

Deelconclusie

Dit deelonderzoek identificeerde een scherp kantelpunt in de vertalingswijze van κατὰ μίαν σαββάτων: Genève rond 1560. Hierna kwam de fundamenteel nieuwe vertaalvorm 'eerste dag van de week' op; beginnend met bijbels uit de Calvinistische stroming.

De geobserveerde homogeniteit in vertalingswijze van voor 1560 suggereert een uniform verstaan. Dit is onwaarschijnlijk. Hoewel strikt genomen het Latijnse 'sabbatum' via Σάββατο enkelvoudig naar שַׁבָּת (≈Zaterdag) verwijst, heeft het geleidelijk aanvullende betekenissen aangenomen waaronder 'christelijke sabbat' (=Zondag) en 'week'. Deze betekenisverbreding beïnvloedde ook de doeltalen, zodat de betekenis-toekenning aan 'sabbat' het uiteindelijke verstaan van het vertaalde idioom bepaalde. De wijziging naar 'elke eerste dag van de week' nam deze ambiguïteit weg, bewerkte een eenduidig verstaan en maskeerde het onderliggende enigmatische Griekse idioom.

³² Bij Clementine 'sabbati' te verstaan als 'Zondag' maar in de Neo-Vulgaat als 'week'.

DEEL 2: DE HISTORISCHE CONTEXT VAN DE VERANDERING

Inleiding en opzet

Elk vertaalproces omvat het herformuleren in een doeltaal van teksten afkomstig uit een brontaal. Dit proces omvat onder meer een exegese van de brontekst welke sterk beïnvloed wordt door aanwezigheid van kernbegrippen en gebruik van idioom. Hoewel deze gefixeerd zijn qua vorm, kan de veronderstelde begripsinhoud fluïde blijken. De prelude toonde zo'n verschuiving in verstaan reeds bij de vroege commentatoren. De vormverandering in de doeltaal vond pas plaats in het Genève van 1560, zodat dit deelonderzoek zich met name daarop richt.

Reformatorische herformulering

Desiderius Erasmus

Vanuit de humanistische *Zeitgeist* om *ad fontes* te gaan, publiceerde Desiderius Erasmus op 6 maart 1516 zijn *Novum Instrumentum omne*.³³ Deze uitgave bevatte de eerste gedrukte Griekse tekst van het Nieuwe Testament en was gebaseerd op de hem beschikbare manuscripten.³⁴ Daarnaast bevatte dit werk, welke hij het Pauselijk gezag getrouw opdroeg aan Paus Leo X, een nieuwe Latijnse vertaling. Omdat Erasmus' Latijnse vertaling afweek van de Vulgaat riep dit discussie op, hetgeen de ontkiemende Reformatie katalyseerde. Belanghebbend voor dit onderzoek is de kritiek van de aartsbisschop³⁵ zoals overgebracht door Erasmus' boezemvriend Thomas More³⁶ in brief 472 gedateerd 31 oktober 1516:

He is delighted with your version of the New Testament, in which however he thinks you have been more scrupulous than he would wish. He does not like your having left the word Sabbath, and some others of the kind, which you either did not think it expedient or did not venture to alter, whereas he does not admit any expression at all, which would be strange to Roman ears. I approved his judgment so far as the Hebrew rites and practices would admit. For the rest I advised him to send you a list of the words which he would like to have differently translated, with his judgment about them, and this I think he will do.³⁷

Iets verderop volgt een duidelijke aanmaning tot oplettendheid bij de vervolgitgaven:

³³ Desiderius Erasmus (trans.), *Novum Instrumentum omne: diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum ...* (Zurich: Johannes Froben, 1516).

³⁴ Conform 'uerumetiam ad multorum utriusquæ linguæ codicum' in *ibid.*, titelblad.

³⁵ Waarschijnlijk aartsbisschop William Warham van Canterbury vanwege noemen van zijn secretaris Thomas Bedill.

³⁶ Ongeveer 280 brieven zijn over-en-weer geschreven. Verblijvend bij More schreef Erasmus 'Lof der Zotheid'.

³⁷ Desiderius Erasmus, *The Epistles of Erasmus*, Vol. 2, trans. F.M. Nichols (London: Longmans, Green & Co., 1904), 425.

I do beg and beseech you to lose no time in revising and correcting the whole, so as to leave the smallest possible room for calumny anywhere, for which some very shrewd persons are not only determined to find out every occasion, but will seize it with pleasure and avidity.³⁸

Dit lijkt haar doorwerking te hebben gehad in de vertaling van κατὰ μίαν σαββάτων. Erasmus vertaalde het in 1516 als 'in una fabbato'³⁹ met toegevoegde annotatie: 'id est fabbatorum',⁴⁰ maar in 1519 enkel als 'in una fabbatorum'.⁴¹ Dat de vertaling van dit idioom niet evident was, blijkt uit het verdere verloop: in 1522 naar 'in vna fabbaton',⁴² in 1527 naar 'in una fabbatorū'⁴³ en uiteindelijk in 1535 als 'in una fabbatorum'.⁴⁴ Dat Erasmus hierbij beïnvloed was door vroegere commentatoren blijkt uit zijn in 1535 uitgegeven commentaar:

σαββάτων. id est, Sabbatorum. Theophylactus admonet Vnam, dictam esse pro Primam: significari autem diem dominicum. in quo confentit Chrysoftomus.⁴⁵

Maarten Luther

Luthers' legendarische '95 stellingen' (1517) gaven de ontluikende Reformatie momentum, maar riepen gelijktijdig tegenkrachten op. Cruciaal was het Leipzig dispuut (1519) tussen Luther en Dr. Johannes Eck, een katholiek prelaat.⁴⁶ Belangrijk geschilpunt was de autoriteit van de Paus welke Luther ondergeschikt stelde aan het *sola scriptura*. Omdat volgens Eck afschaffing van de Sabbat (en instelling van heiligendagen) berust op kerkelijke autoriteit en niet volgt vanuit de Schrift, vereist consistentie dat de reformatoren 'net als de joden de Sabbat [dienen] te houden'.⁴⁷ Luthers onmogelijkheid dit te weerleggen buitte Eck daarna breed uit in zijn zeer invloedrijke *Enchiridion*. Heiligendagen blijvend afwijzend, capituleerde Luther, een jaar na het dispuut, alsnog deels voor Eck: 'Zum achtzehenden das man alle fest abethet vnnnd allein den Sontag behielt'.⁴⁸

³⁸ Ibid.

³⁹ Desiderius Erasmus (trans.), *Novum Instrumentum (1516)*, Epistolae Pavli Apostoli, 55.

⁴⁰ Ibid., Anotationum, 482.

⁴¹ Desiderius Erasmus (trad.), *Novum Testamentum omne, multo quàm antehac diligentius ab Erasmo Roterodamo* (Basileae: Johannes Froben, 1519), 379.

⁴² Desiderius Erasmus (trans.), *Novum testamentum omne: tertio iam ac diligentius ab Erasmo Roterodamo recognitum* (Basileae: Pamphili Gengenbachii, 1522), 441.

⁴³ Desiderius Erasmus, *Ioannes Frobenius candido lectori s.d. en Novum Testamentum, ex Erasmi Roterodami recognitione* (Basileae: Johannes Froben, 1527), 372.

⁴⁴ Desiderius Erasmus (trans.), *Novi Testamenti aeditio postrema ...* (Basileae: officina Frobeniana, 1535), 478.

⁴⁵ Desiderius Erasmus, *Des Erasmi Roterodami In Novvm Testamentvm Annotationes ...* (Basileae: officina Frobeniana, 1535), 520.

⁴⁶ Voor een (gekleurde) indruk zie W. H. T. Dau, *The Leipzig debate in 1519: leaves from the story of Luther's life* (St. Louis: Concordia Pub. House, 1919).

⁴⁷ J. N. Andrews & L.R. Conradi, *History of the Sabbath and the first day of the week*, 4th edition (Washington: Review & Herald Publishing Association, 1912), 586-587.

⁴⁸ Martin Luther, *An der Christlichen Adel deutscher Nation* (Leipzig: Valentin Schumann, 1520), 45^e blad.

Bij Luther lijkt van een transfer van Sabbat naar Zondag evenwel geen sprake en verklaart Luther in zijn catechismus de 'feyertag frey bey den Christen'.⁴⁹ Hij propageert geen strikte zondagsrust, maar stelt pragmatisch:

(...) zum wenigsten einen tag inn der woche dazu auffchieffen.⁵⁰ Weil aber von alters her der Sontag dazu gefellet ift, sol mans auch dabey bleiben laffen, auff das es inn eintrechtiger ordnung gehe, und niemand durch unnottige newrung ein unordnung mache.⁵¹

Luther baseerde zijn invloedrijke Duitse Bijbelvertaling op Erasmus' Griekse tekst uit 1519, welke later, vanwege Beza, bekend is geworden als *Textus Receptus*. Evenals bij Erasmus is er variatie in de vertaling van het *κατα μιαν σαββατων*, maar Luther bleef vasthouden aan een 'woord voor woord' vertaling: in 1522 als 'auff iah der Sabbather eynen',⁵² in 1524 als 'auf der Sabather eine',⁵³ in 1530 als 'Auff der Sabbathen einen'⁵⁴ en in 1545 als 'Auf einen jeglichten sabbather'.⁵⁵

Augsburgse Confessie

Ecks *Enchiridion* beleefde ondertussen vele herdrukken hetgeen verdere polarisatie uitwerkte. De vraag naar het kerkgezag werd gekoppeld aan de verplaatsing van Sabbat naar Zondag waarbij de exponent van de contrareformatie hoog inzette:

Der Sabath ift manigfeltigtlich gebotten worden in der gefchrifft/ Nun ifts weder im Euagelio/ noch in paulo oder in der ganntzen Bybel/ das der Sabath auffgehept fey/ und der Sontag eingefetzt/ darumb ift dat gefchehen von einfatznung der Apoftolifchen kirchen/on gefchrifft.

Hat nun die kirch macht gehabt den Sabbat/ der inn der gefchrifft ist/ umb zûlegen auff den Sontag, und den Sontag zû bieten zû feyren/ warumb wolte fy nit das macht haben in andern tagen auch/ (...) / [?] fall von der kirchen an die bloffe gefchrifft/ so muftu den Sabath halten mit den Juden/ der vomm annbeginn der welt/ ift gehalten worden.⁵⁶

Sterk voortbordurend op Luthers gedachtengoed, formuleerde Philip Melanchthon in *Die Augsburgische Confession* een weerwoord hierop:

Also sol man von Sontag/ Ostern Pfingsten/ und dergleigen/ ordnung halten/ Denn die kirch hat de Sabbat nicht verrücht oder auffgehoben/

⁴⁹ Martin Luther, *Deudsch Catechismus: Mit einer neuen vorhede, vnd vermanunge zu der Beicht* ([Wittenberg]: [George Rhaw], 1531), XXVI-links.

⁵⁰ auffchieffen = auswählen.

⁵¹ Luther, *Deudsch Catechismus*, XXVI-rechts.

⁵² Martin Luther (übers.), *Das Neue Testament Deutzsch* (Wittenberg: Melchior Lotter, 1522), geen bladnummers.

⁵³ Martin Luther (übers.), *Das gantz Nüw Testament ...* (Zürich: Johannem Hager, 1524), 529.

⁵⁴ Martin Luther (übers.), *Neues Testament. Deutsch* (Zürich: Christoph Froschauer, 1530), 540.

⁵⁵ Martin Luther (übers.), *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift*, LXXXVI. auflage (Halle: Cansteinischen Bibel-Anstalt, 1784), 213.

⁵⁶ Johannes Eck, *Enchiridion Handbüchlinn gemayner ...* (Ingolstadt: Alexander Weißenhorn, 1530), folio 79l-79r.

sondern Gott hat selbst geleret/ das wir im neuen Testament nicht sollen verbunden sein zum gesetz Mosi/ Darümb haben die Apostel den Sabbat fallen lassen (...)⁵⁷

Opvallend is dat 1 Kor. 16,2 hier ontbreekt als ondersteuning van dit 'fallen lassen'. Pas nadat de vertaalwijziging gemeengoed was geworden, is dit vers veelvuldig als bewijstekst gebruikt binnen apologetische geschriften rondom de Sabbat/Zondag controverse.

Johannes Calvijn

Evenals Luther, beschouwde Calvijn de 'oude Sabbat' als typebeeld dat in Christus' verrijzenis vervuld is.⁵⁸ Zonder bijgeloof gepaard gaande, maakte de dag van samenkomst niet uit⁵⁹ waardoor zelfs 'apart zetten' van de Zaterdag legitiem kon zijn. Dat volgt uit de Korintische inzameling welke Calvijn blijkbaar plaatst op de Sabbat:

In hanc, inquam, praeposteram dierum discretionem invehitur Apostolus: non in legitimum delectum, qui societatis Christianae paci serviat. Siquidem in ecclesiis ab eo institutis sabbatum in hunc usum retinebatur. Illum enim diem praescribit Corinthiis, quo symbola ad sublevandos Hierosolymitanos fratres colligantur. Si timetur superstitio, plus erat periculi in Iudaicis feriis, quam in Dominicis (quos nunc habent Christiani) diebus.⁶⁰

Opmerkelijk is verder Calvijns commentaar op 1 Kor. 16 waarin hij Chrysostomus verstaat als verwijzend naar 'primo sabbatho':

Particulam hanc *κατὰ μίαν σαββάτων* exponit Chrysostomus primo sabbatho: cui ego non assentior. Potius enim significat Paulus, ut conferant hic uno sabbatho, alius alio: (...)⁶¹

Significant is hier dat *κατὰ μίαν σαββάτων* niet repeterend maar als eenmalig wordt verstaan, implicerend dat de verrijzenisverzen tevens enkelvoudig verwijzen naar Paaszondag (≈Eerstelingsgarve) en niet naar Zondagen. Calvijns bekendheid met Chrysostomus blijkt verder uit zijn vele handgeschreven notities in een boek met Chrysostomus' Homilieën. Eén voor dit onderzoek opvallende notitie betreft Calvijns onderstreping in *Joan. Hom. XI*. Chrysostomus schrijft hier *κατὰ μίαν σαββάτων, ἢ καὶ κατὰ σάββατον*, (later) vertaald naar Latijn als 'ut unu dierum in

⁵⁷ [Philip Melancthon], *Confessio odder Bekantnus des Glaubens ...* ([Wittenberg]: [Rhau], 1530), Artikel XXVIII.

⁵⁸ 'quam vetus sabbatum adumbrabat, in resurrectione Domini finis sit ac complementum' in John Calvin, "Institutio 2.8.34" in John Calvin, *Institutio Christianae religionis*, Vol. 1 (Berolini: Gustavum Eichler, 1834), 260.

⁵⁹ 'neque enim ecclesias damnavero, quae alios conventibus suis sollennes dies habeant, modo a superstitione absint' in *ibid.*

⁶⁰ Calvin, "Institutio 2.8.33" in *ibid.*

⁶¹ John Calvin, "*opera quae supersunt omnia*" in *Corpus reformationum*, Tome 49, ed. Edouard Cunitz (Brunsvigæ: C.A. Schwetschke, 1863), col. 566.

hebdomade, vel saltem sabbato'.⁶² Ook hier is *μίαν σαββάτων* niet vertaald als 'eerste dag van de week'.

Complicatie is dat Calvijn *sabbatum* ook op functionele wijze gebruikte (als rust- en onderwijsdag) om de Zondag aan te duiden.⁶³ Geheel in lijn met een theocratie, schafte Calvijn alle andere heiligendagen af uitgezonderd de Zondag, welke hij in acht liet nemen met de striktheid van de 'joodse' Sabbat.⁶⁴

Theodore Beza

Beza's '*Nova Interpret*' (1560),⁶⁵ de Latijnse vertaling van Erasmus tweede Griekstalige tekstuitgave, vormde een noviteit in de vertaling van *κατὰ μίαν σαββάτων*. Als Calvijns opvolger in 1564, deelde Beza veel van zijn gedachtengoed, maar was uitgesprokener aangaande 1 Kor. 16,2:

We say that it is a superstition to esteem one day more holy than another, (...) But, following what the Lord has commanded, we sanctify one of the seven days (Gen 2:3). We devote it entirely to ecclesiastical assemblies to hear the Word of God; yet, as we have said, there is with us no Judaistic ceremony or stupid superstition. This is why we have not chosen the Jewish Sabbath, Saturday, but Sunday, following the custom of the early Church (1 Cor 16:2; Acts 20:7; Rev 1:10).⁶⁶

Overtuigd dat 1 Kor. 16,2 naar 'eerste dag van de week' verwees, vertaalde Beza dit als eerste ondubbelzinnig met 'Primo quoque *die* hebdomadis'⁶⁷ en verwijderde daarmee de vragen oproepende term *sabbatum*. Overigens verwijst zijn annotatie in deze uitgave nog wel naar de Griekse brontekst, de Vulgaat en Erasmus' Latijnse vertaling. Het concordante 'woord voor woord' vertalen achterlatend, paste Beza als eerste het dynamisch equivalente vertaalprincipe toe, ver voordat deze term was geïntroduceerd. Hij bracht de tekst daarmee in lijn met hoe de (meeste) reformatoren haar verstonden en toepasten.

De Geneefse Bijbel

Beza's revolutionaire nieuwe vertaling kreeg wind onder de zeilen omdat Genève vluchthaven was geworden voor Britten met reformatorische sympathieën, welke door Bloody Mary te vuur en zwaard vervolgd werden. Met medewerking van Beza werd in 1560 de Geneefse Bijbel uitgegeven die uiteindelijk zeer populair zou worden in Engeland. In lijn met Beza's Latijnse vertaling werd *κατὰ μίαν σαββάτων*

⁶² Alexandre Ganoczy & Klaus Müller, *Calvins handschriftliche Annotationen zu Chrysostomus: ein Beitrag zur Hermeneutik Calvins* (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1981), 100.

⁶³ Zoals blijkt uit zijn brieven. Bijvoorbeeld brief CCLXXXIII naar Bullinger in: John Calvin, *Letters of John Calvin*, Vol. 2, ed. J. Bonnet (Bellingham: Logos Bible Software, 2009), 305.

⁶⁴ Calvin, "Institutio 2.8.28" in Calvin, *Institutio Christianae*, Vol. 1, 257-258.

⁶⁵ Theodore Beza (trans.), *Tes kaines diathekes hapanta, Novum D.N. Jesu Christi Testamentum* (Basileae, Nicolaus Barbirius, 1560).

⁶⁶ Theodore Beza, *The Christian Faith*, trans. James Clark (East Sussex: Christian focus Ministries Trust, 1992), 107-108.

⁶⁷ Beza, *kaines diathekes hapanta*, 565.

vertaald als 'Euerie first *day* of the weke',⁶⁸ waarmee deze formulering voor het eerst het grote publiek bereikte. Uiteindelijk zou de Geneefse Bijbel meezeilen op de Mayflower naar de Nieuwe Wereld.

De King James Version

De controverse tussen Puriteinen en Anglicanen bracht Engeland rond 1600 aan de rand van een religieuze burgeroorlog. In 1603, na 36 jaar Schots koningschap, werd James I koning van Engeland. Op Puriteinse suggestie, liet hij, om de eenheid te bevorderen, een nieuwe Bijbelvertaling maken die later bekend werd als de KJV. Geïnstreerd door James stelde aartsbisschop Richard Bancroft vertaalprincipes op waaronder het behouden van 'Old Ecclesiastical Words'.⁶⁹ Uitgangspunt voor de revisie vormde de *Bishops Bible* aangevuld met vijf andere vertalingen indien beter overeenkomend met de bronteksten.⁷⁰ Bij deze revisie legde Beza's lezing aanzienlijk gewicht in de schaal.⁷¹ Daardoor zette de immens populaire *Geneva Bible* haar stempel op de KJV⁷² en leverde daarmee de uiteindelijke vertaling voor *κατὰ μίαν σαββάτων*. Deze autorisatie door 'The Empire on which the sun never sets' bewerkte dat Beza's innovatie uiteindelijk gemeengoed werd.

Deelconclusie

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat de vertaalverandering het zichtbare sluitstuk vormde van een voorafgaande *umdeutung*. De tekstuele verandering bleek – ironisch genoeg – neveneffect van het reformatorische adagium *sola scriptura*. Met een brede verspreiding van het Woord in de landstaal onder 'het gewone volk', in combinatie met een sterk gepolariseerd milieu, zouden 'onbegrijpelijke constructies met het woord sabbat' tot problemen leiden. Dit, in combinatie met strikte zondagsheiliging, drong de Geneefse reformatoren de discrepantie tussen *praxis* en *scriptura* te slechten. Ondanks dat hiermee dankbaar afscheid werd genomen van 'te joods klinkende vormen', werd deze vormwijziging waarschijnlijk niet ervaren als betekeniswijziging, en daarom gerechtvaardigd geacht.

⁶⁸ *The Bible and Holy Scriptvres conteyned in the olde and newe teltament* (Geneva: Rouland Hall, 1560), zonder paginanummering.

⁶⁹ Isaac Hollister Hall, *The revised New Testament and history of revision* (Philadelphia: Hubbard Bros, 1881), 43.

⁷⁰ *Ibid*, 45.

⁷¹ F.H.A. Scrivener, *The authorized edition of the English Bible (1611), its subsequent reprints and modern representatives* (Cambridge: The University press, 1884), 57.

⁷² Bruce Metzger, "The Geneva Bible of 1560" in *Theology Today*, v17 n3 (1960): 346. <https://doi.org/10.1177/004057366001700308>.

DEEL 3: DE SENSUS LITERALIS ALS ZINNIGE EXEGESE

Inleiding en opzet

De opbrengst van deelvraag 1 toont anderhalf millennium van grote vormovereenkomst tussen bron- en doeltalen betreffende het idioom *μία ν σαββάτων*. De tegenwoordige *communis opinio* is dat dit idioom op grammaticale gronden 'eerste dag van de week' betekent. De vroegste vertalers schreven echter analoog idioom in hun doeltalen in plaats van ondubbelzinnige verwijzingen naar de Zondag.⁷³ Dit suggereert dat dit idioom in de doeltaal toen zinnige inhoud had die onderscheiden was van 'eerste dag van de week'. Indien dit daadwerkelijk het geval was, dan betrof de vertaalverandering in 1560 niet enkel vormverandering maar tevens inhoudsverandering.

Om hermeneutisch zicht te verkrijgen in hoe *κατὰ μίαν σαββάτων* ten tijde van Paulus mogelijk was verstaan, is *close reading* noodzakelijk. Uitgangspunt vormt de meervoudsvorm omdat uit voorgaande onderzoek bleek dat deze vorm vanaf de vroege kerkvaders tot in de Reformatie als normatief werd gezien.⁷⁴ Het eerste onderdeel van deze puntsgewijs opgezette reconstructie betreft een intertekstueel onderzoek. Het tweede deel zal ingaan op grammaticale aspecten.

Intertekstualiteit

De voorjaarsfeesten in de Korinthebrief

Indien *μία ν σαββάτων* in 1 Kor. 16,2 daadwerkelijk verwijst naar de Omerperiode is het aannemelijk – echter niet noodzakelijk – dat de Korinthebrief ook andere tekstuele verwijzingen naar de voorjaarsfeesten bevat. Nauwkeurige lezing van de brief levert de volgende lijst met verwijzingen naar de voorjaarsfeesten:

- 2,7-8: Kruisiging Christus, verborgenheid Gods voorbestemd (Pesach).
- 2,12: De Geest uit God ontvangen (Wekenfeest).
- 5,6: Een klein beetje zuurdesem (Ongezuurde broden).
- 5,7: Christus ons Pesach lam is geslacht (Pesach).
- 5,8: Instructie Ongezuurde broden in oprechtheid en waarheid te vieren.
- 10,1-2: Allen door de zee, allen in Mozes gedoopt (laatste dag Ongezuurde Broden).⁷⁵
- 11,23-26: Beschrijving 'laatste avondmaal' (dag voor Pesach).
- 15,3: Het sterven van Christus zoals voorzegt in de Schriften (Pesach).
- 15,4;20: Opgestaan op de derde dag (Eerstelingsgarve).

⁷³ De gebruikelijk middeleeuwse vertalingsmethode was een mechanische woord-voor-woord vertaling.

⁷⁴ Deze meervoudsvorm heeft goede vroege tekstgetuigen: \aleph (cor.), B(distigme) en *Basil Morals* 48,6. Zie ook bijlage 2.

⁷⁵ Michael A. Daise werkt dit Rode Zee narratief schematisch uit en plaatst 1 Kor. 10,1-4 tussen Pesach en het Wekenfeest. In: Michael A. Daise, "Christ Our Passover" (1 Corinthians 5:6–8) The Death of Jesus and the Quartodeciman Pascha" in *Neotestamentica*, Vol. 50, No. 2, New Testament Society of Southern Africa (2016), 519. <https://doi.org/10.1353/neo.2016.0056>.

16,8: Pinksteren (Wekenfeest).

De aanwezigheid van 10 verwijzingen naar de Bijbelse voorjaarsfeesten⁷⁶ rechtvaardigt tevens alertheid op allusies. Zulke allusies zijn ruim aanwezig, met name ten aanzien van Ongezuurde Broden waarbinnen ook Eerstelingsgarve valt. Zo wordt φρυσιόω 6 keer figuratief gebruikt binnen de Korinthebrief.⁷⁷ Het ἐξάλρω in 1 Kor. 5,2 en 13 staat als *inclusio* rondom de opdracht Ongezuurde Broden te vieren. De opdracht 'het slechte te verwijderen uit uw midden' is analoog aan de instructie in Ex.13,7 om al het gegiste⁷⁸ te verwijderen. Vanwege de vele verwijzingen naar (en allusies op) de Bijbelse voorjaarsfeesten binnen de Korinthebrief is het logisch deze onderdeel te maken van de hermeneutische sleutel.

Tijdslijn inzamelingsinstructie

Hoewel een precieze datering onmogelijk is, zijn er aanwijzingen dat Paulus deze brief waarschijnlijk in het vroege voorjaar heeft geschreven.

The place of composition of 1 Corinthians is clearly Ephesus, as Paul states in 16:8. The same verse indicates that the letter was composed in or near springtime, as Paul is awaiting Pentecost at Ephesus, yet plans to journey to Corinth and perhaps to winter there (16:6). Beyond the time of year, 1 Corinthians gives us no further specific information about its date of composition.⁷⁹

Omdat Paulus aangeeft na Pinksteren te willen arriveren, wordt de periode waarbinnen de eenmalige inzameling plaats dient te vinden beperkt van 'ergens voor Pesach' tot 'ergens na Pinksteren' hetgeen tenminste de Omerperiode omvat.⁸⁰

Intertekstualiteit met LXX

Enkel overtroffen door de Romeinenbrief, beroept Paulus zich in de Korinthebrief uitzonderlijk vaak op de Schriften. Dit blijkt uit het 10 maal gebruik van een vorm van γέγραπται.⁸¹ Tweemaal benadrukt Paulus dat kruisiging en verrijzenis zijn geschied κατὰ τὰς γραφὰς⁸² waarmee de Tenach de blauwdruk leverde voor de

⁷⁶ 1 Kor. bevat tevens hintten naar de najaarsfeesten welke complementenderend functioneren: 15,53 (mogelijk verwijzend naar Bazuinendag) en 16,22^b (μαρναναθά, indien verstaan als 'onze Here, kom!').

⁷⁷ 1 Kor. 4,6&18; 19,5,2; 8,1 en 13,4. Het komt daarnaast binnen het NT slechts enkel voor in Kol. 2,18.

⁷⁸ יִבֶּטֶן.

⁷⁹ Hans D. Betz & Margaret M. Mitchell, "Corinthians, First Epistle to the" in *The Anchor Yale Bible Dictionary*, Vol. 1, ed. D. N. Freedman (New York: Doubleday, 1992), 1140.

⁸⁰ Uit 2 Kor. 8,6 blijkt dat dit project 'stil heeft gelegen' terwijl uit 2 Kor. 8,10&9,2 duidelijk is dat dit een periode van 1 jaar (ἀπὸ πέρυσι) betrof. Daarmee zou de herstart van de inzameling ook weer in het voorjaar zijn.

⁸¹ 1 Kor. 1,19&31; 2,9; 3,19; 9,9&10; 10,7&11 en 15,45&54. (4,6 leidt geen citaat in).

⁸² 1 Kor. 15,3&4 aangehaald door KKK 652 in *Katechismus van de Katholieke Kerk* (Utrecht: Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, 1995), 152.

volledige *Passio Jesu Christi*. Aannemelijk is dat Eerstelingsgarve, vanwege de verbinding met Pesach en als antetype voor de verhoging van Christus, hier ook onderdeel van uitmaakt. De Tenach fungeert overigens op meerdere wijzen als referentiekader van de Korinthebrief:

Ciampa and Rosner also discuss the role of the Old Testament in 1 Corinthians. There are 18 citations from or allusions to Old Testament material found within the letter. Many of these come from the books of Deuteronomy and Isaiah. Other less explicit references to Scripture have also been noted within the book, and thus, a greater amount of Jewish influence may be seen than previously acknowledged.⁸³

Intertekstualiteit met de LXX is daarom te verwachten. De inzamelingsinstructie lijkt te zijn gemodelleerd op Deut. 16,10. In het εὐοδῶται van 1 Kor. 16,2 is een echo te herkennen van het καθότι ηὐλόγησέν σε κύριος ὁ θεός σου in Deut. 16,10^b LXX. Dit vers beschrijft het brengen van een vrijwillige gave tijdens het Wekenfeest. Verslagen van eenmalige en vrijwillige inzamelingen in de Tenach zijn frequent verbonden met het Wekenfeest (bijv. Ex. 25,1-7; 2 Kron. 31; Baruch 1,6). Gezien het veronderstelde slotmoment van de inzameling, volgt 1 Kor. 16,1-4 hierin deze historische precedenten.

Inzameling als eerstelingenoffer

Paulus duidt de inzameling in 1 Kor. 16,1 aan als λογείας, een Bijbels *hapax legomenon* maar bekend van de Griekstalige Ostraka's uit Egypte en Nubië.⁸⁴ Hiermee krijgt de inzameling een cultische ondertoon. Paulus noemt in Rom. 15,25-28 de inzamelingsopbrengst 'vrucht' (καρπὸν), hetgeen aansluit bij het taalveld van de eersteling (ἀπαρχή)⁸⁵ en daardoor ook met Eerstelingsgarve, als verzekering dat de gehele oogst zal worden binnengehaald.⁸⁶ Binnen de Pentateuch, uitgezonderd Deut. 33,21, heeft elk νόρκομεν van ἀπαρχή een cultische connotatie.⁸⁷ Ook Didache 13,3-4 suggereert een verband tussen de term ἀπαρχήν en een eerstelingenoffer, hier bestemd voor een profeet. Indien echter geen profeet voorhanden is, dan moet het offer aan de armen worden gegeven.⁸⁸

⁸³ D. Williams, "Corinthians, First Letter to the" in *The Lexham Bible Dictionary*, ed. W. Widder et al. (Bellingham: Lexham Press, 2016), elektronisch, geen paginanummers.

⁸⁴ 'Vgl. die zahlreichen Belege aus Papyri und Inschriften auch im Sinne sakraler Geldsammlungen bei Kittel, ThWNT IV 285f und Bauer/Aland 965. Das begründet aber nicht die These, auch an unserer Stelle sei »die kultisch-sakrale Komponente« betont ...' in Wolfgang Schrage, *Der erste Brief an die Korinther VII/4, Evangelisch Katholischer Kommentar zum neuen Testament* (Düsseldorf: Benziger, 2001), 425.

⁸⁵ Hebreeuws: בְּכֹרִים of אֲשִׁית.

⁸⁶ Vergelijk 1 Kor. 15,23, Rom. 11,16.

⁸⁷ LXX: Ex. 22,28;23,19;25,2&3;35,5;36,6;39,1 Lev. 2,12;22,12;23,10 Num. 5,9;15,20&21;18,8&11&12&29&30&32;31,29 Deut. 12,6&11&17;18,4;26,2&10.

⁸⁸ Kurt Niederwimmer, *Die Didache* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989), 232.

Opmerkelijk is Paulus' gebruik van ἀπαρχή in 1 Kor. 16,15 om Stefanus' huis te beschrijven.⁸⁹ In 1 Kor. 15,20&23 wordt ἀπαρχή gebruikt voor Christus als eersteling. Als persoonsbeschrijving (anders dan voor Christus) komt dit binnen de Paulinische corpus enkel nog meer voor in Rom. 16,5 waar Epenetus 'eersteling van Christus uit Azië' wordt genoemd.⁹⁰ Net als in de Korinthebrief is dit in nabijheid van een tekstgedeelte betreffende de inzameling. Het driemaalig gebruik van ἀπαρχή in de Korinthebrief⁹¹ – gepositioneerd rondom de inzamelingsparagraaf – is opvallend en vormt daarmee een *inclusio*.

In detail ingaan op de theologische betekenis van de inzameling voor Paulus, is te omvangrijk voor deze thesis.⁹² Wolfgang Schrage benoemt echter een mogelijke betekenislaag die goed aansluit bij de begrippen ἀπαρχή en καρπὸν:

(...) sogar einen Zusammenhang mit der eschatologischen Erwartung (...), wobei vor allem auf das Motiv der endzeitlichen Völkerwallfahrt nach Jerusalem bzw. zum Zion verwiesen wird (vgl. Jes. 2,2-5; Mi. 4,1-3).⁹³

Indien deze eschatologische dimensie inderdaad meespeelt, dan versterkt deze, vanwege Christus als eersteling (1 Kor. 15,20), de verbinding tussen 1 Kor. 16,1-4 en het voorgaande hoofdstuk.

Verbinding tussen hoofdstukken 15 en 16

In tegenstelling tot wat de witregel tussen 1 Kor. 15 en 16 suggereert, is hiertussen een stevige verbinding aanwezig. Chrysostomus maakte dat punt reeds in zijn homilie περὶ ἐλεημοσύνης⁹⁴ en benadrukt de verbinding tussen verrijzenis en inzameling:

Behold the intelligence of the Apostle, how opportune his advice. In other words, when he called to mind the future court and that fearful tribunal, and the glory with which the righteous will be clothed, and the immortal way of life, then he inserted this speech about the poor, so that the one who listens will become optimistic and docile,⁹⁵

Nog sterker lijkt de verbinding tussen de aansporing van 1 Kor. 15,58⁹⁶ en de praktische instructies in 16,1-4 zoals ook John Lightfoot benadrukt:

⁸⁹ ἀπαρχή kan ook functioneel zijn bedoeld: (...) zij stelden hun eerstelingen (απαρχας) aan, die wanneer zij bevestigd werden door de Geest aangesteld werden als bisschoppen en diakenen (1 Clements 42).

⁹⁰ Sommige MSS: uit Achaje.

⁹¹ 1 Kor. 15,2&23;16,15.

⁹² Dit was absoluut geen bijzaak voor Paulus: Hand. 11,27–30&24,17; Rom. 15,25–28; 1 Kor. 16,1-4; 2 Kor. 8,1–9,15; Gal. 2,10.

⁹³ Schrage merkt op: "Ob der eschatologische Bezug auch an unsere Stelle mitzuhören ist, bleibt zwar ungewiß". In: Schrage, *Korinther VII/4*, 426

⁹⁴ John Chrysostom, *On Repentance and Almsgiving*, Vol. 96, ed. T. P. Halton, trans. G. G. Christo (Washington: The Catholic University of America Press, 1998), xvi.

⁹⁵ Ibid., 133.

⁹⁶ Op syntactische gronden (Ὡστε in 15,58) tevens retorisch sterk verbonden met het voorgaande gedeelte.

The word θησαυριζων,⁹⁷ may perhaps intimate that money thus appropriated is not lost, but is *treasured up* against the final day of retribution. So Eccles. 11:1. "Cast thy bread-corn upon the waters, and thou shalt find it after many days."⁹⁸

Het aanwezig zijn van deze sterke verbinding tussen hoofdstuk 15 en 16 is relevant omdat het een verstaan van μίαν σαββάτων in 16,2^a in verband met Christus' verrijzenis plausibel maakt. William Kay benoemt dit als volgt: 'The expression used in the account of the Resurrection – very suitable after the exposition in xv.'⁹⁹

Overig gebruik van μίαν σαββάτων in NT

Acht maal komt in het Nieuwe Testament volgens de gebruikelijke vertalingen de uitdrukking 'eerste dag van de week' voor:

- 5 keer als μίαν σαββάτων in verband met Christus' verrijzenis.¹⁰⁰
- 1 keer als πρώτη σαββάτου in Markus' lange slot, eveneens in verband met Christus' verrijzenis (16,9).
- 1 keer in Hand 20,7. Vers 6 geeft details betreffende het seizoen: 'na ongezuurde broden, en kwamen in vijf dagen bij hen te Troas, waar wij ons zeven dagen onthielden.'¹⁰¹
- 1 keer in 1 Kor. 16,2 in de instructie voor de inzameling.

In 6 van de 7 keer wordt met μίαν σαββάτων¹⁰² ontegenzeggelijk verwezen naar gebeurtenissen die plaats vonden op of vlak na Eerstelingsgarve en dus binnen de Omerperiode. Er zijn geen tekstuele gronden waarom 1 Kor. 16,2 niet ook naar dezelfde periode kan verwijzen.

Overige verwijzingen naar 'de Sabbatten'

Een verwijzing naar de cyclus van 7 genummerde sabbatten (Omerperiode) is het ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ in Luk. 6,1.¹⁰³ In Nestle-Aland 28¹⁰⁴ ontbreekt δευτεροπρώτῳ echter en Bruce M. Metzger classificeert dit als *vox nulla*, een toevallige blunder van de kopiist.¹⁰⁵ Hans Klein voert op basis van de tekststructuur argumenten aan dat de schrijver van Lucas deze sabbat zeker een volgnummer

⁹⁷ In 1 Kor. 16,2.

⁹⁸ William Lothian, *Expository Lectures on Paul's Epistles to the Corinthians* (Edinburgh: Waugh & Innes, 1828), 340.

⁹⁹ William Kay, *Commentary on Corinthians I, II* (London: Macmillan and Co, 1887), 84.

¹⁰⁰ Mat. 28,1; Mark. 16,2; Luk. 24,1; Joh. 10,1&19. Het laatste vers vindt enige dagen later plaats.

¹⁰¹ Met zekerheid dateren is moeilijk. Als eerste, Ongezuurde Broden duurt volgens Lev. 23,6 zeven dagen terwijl Luk. 22,1 Ongezuurde Broden gelijk stelt aan Pesach (1 dag). Ten tweede bestaan tekstuele varianten van vers 6: ἀπό ἡμερῶν πέντε (B⁷⁴ N E 33) i.p.v. ἄχρι ἡμερῶν πέντε. Vast staat dat deze gebeurtenissen plaats vonden tussen Pesach en het Wekenfeest.

¹⁰² Het πρώτη σαββάτου van Mark. 16,9 doet geen afbreuk hieraan.

¹⁰³ In MSS A, C, D, K, N, Θ, etc.; δευτεροπρώτῳ ontbreekt in MSS P4, B, L, W, etc.

¹⁰⁴ Aland, Barbara et al. (ed.), *Novum Testamentum Graece*, 28th Revised Edition (Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012).

¹⁰⁵ B. M. Metzger, *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, 2nd edition (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994), 116.

heeft meegegeven.¹⁰⁶ De betekenis van het δευτεροπρώτω is reeds vroeg duister geworden, getuige de mysterieuze bewoordingen van Gregory van Nazianzus aangehaald door Jerome.¹⁰⁷ Een precieze aanduiding van de Sabbat waarop Luk. 6,1-5 afspeelt is absoluut relevant vanwege het verbod verse aren te eten vóór de dag van Eerstelingsgarve.¹⁰⁸ Gezien de eetbaarheid van de aren, dient deze Sabbat qua datum vlakbij Eerstelingsgarve te liggen.¹⁰⁹ Een ‘woord voor woord’ verstaan, waarmee deze Sabbat binnen de Omerperiode valt, geeft zinnige resultaten zoals blijkt uit Luk. 6,1 in de Herziene Staten Vertaling:

1En ^ahet gebeurde op de tweede sabbat na het Paasfeest* dat Hij door de korenvelden ging; en Zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op.

^aDeut. 23:25; Mat. 12:1; Mark. 2:23

* de tweede sabbat na het Paasfeest - Letterlijk: de tweede-eerste sabbat.¹¹⁰

Als tweede voorbeeld kan, vanuit de Patristiek, de *Stromata* van Clemens Alexandrinus (150–215) worden aangehaald waarin ook een cyclus van Sabbatten voorkomt: σελήνη φανῆ, σάββατον οὐκ ἄγουσι τὸ λεγόμενον πρῶτον.¹¹¹ Dit gedeelte is polemisch van aard en tegen die joden gericht welke niet geloven in Jezus. Hoogstwaarschijnlijk verwijst ‘de sabbat die eerste wordt genoemd’¹¹² naar de Paaszondag welke in de vroege Kerk nog samenviel met Eerstelingsgarve. Evenzo kan dit gelden voor de tekst van Mat. 28,1: Ὅψε δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων. Young’s Literal Translation vertaalt dit dan ook als ‘And on the eve of the sabbaths, at the dawn, toward the first of the sabbaths’.¹¹³

¹⁰⁶ Hans Klein, “Miszelle Am ersten Sabbat Eine Konjektur zu Lk 6,1” in *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche*, Berlin Vol. 87, Iss. 3, (Jan. 1, 1996): 290-293. <https://doi.org/10.1515/zntw.1996.87.3-4.290>.

¹⁰⁷ St. Jerome, “Epistolae 52.8.2” in Perseus Digital Library, “Scaife Viewer | Epistolae”, geraadpleegd op 27 december 2021, <https://scaife.perseus.org/reader/urn:cts:latinLit:stoa0162.stoa004.opp-lat1:52.8.2>.

¹⁰⁸ Lev. 23,14.

¹⁰⁹ Zo ook in de door Epiphanius genoemde methode waarbij deze Sabbat na Eerstelingsgarve en binnen de Omerperiode valt. St. Epiphanius, “Panarion I; 30; 32,6” in *The Panarion of Epiphanius of Salamis Book I (Sects 1-46)*, second edition, trans. Frank Williams (Leiden: Brill, 2009), 161-162.

¹¹⁰ *Bijbel Herziene Statenvertaling* (Heerenveen: Jongbloed, 2012), 1623.

¹¹¹ Clemens Alexandrinus, “Stromatum Liber 6, Caput 5,23” in *PG, tomus IX, tomus secundus*, ed. J.-P. Migne (Parisina: J.-P. Migne, 1857), col. 261.

¹¹² Het σάββατον λεγόμενον πρῶτον verwijst dan naar de eerste van de zeven sabbatten tussen Eerstelingsgarve en het Wekenfeest.

¹¹³ Robert Young (trans.), *Young’s Literal Translation* (Bellingham: Logos Bible Software, 1997), elektronisch, zonder pagina.

Grammaticale analyse

De witregel tussen hoofdstuk 15 en 16

De cesuur tussen 1 Kor. 15,58 en 16,1, weergegeven als witregel, wordt verondersteld vanwege het *περὶ δὲ* in 16,1.¹¹⁴ Elk *περὶ δὲ* (met genitief object) zou start van een antwoord aanduiden waarmee Paulus puntsgewijs en sequentieel eerder schriftelijk gestelde vragen zou beantwoorden. Als consequentie zou hiermee steeds een losstaand onderwerp worden ingeluid. Het tekstgedeelte vanaf 1 Kor. 7,1 vormt zonder twijfel antwoord op eerdere schriftelijke communicatie, maar dat blijkt vooral uit het vervolg: *περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε*. Paulus' betoog wordt niet onderbroken door het beantwoorden van een schriftelijke vraag. Integendeel, het antwoord vanaf 7,1 is praktische uitwerking van het ervoor gegeven uitgangsprincipe: 'verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn' (6,20). Het *περὶ δὲ* in 12,1 markeert een cesuur, maar dat is op grond van het direct voorgaande afsluitende 'wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.'(11,34b).

In een uitgebreid onderzoek naar de functie van *περὶ δὲ* in Griekse teksten binnen en buiten de Bijbel concludeert Margaret M. Mitchell:

(...) granting that the repetition of the formula *περὶ δὲ* tells us something about the composition of 1 Corinthians, what and how much information can it tell us? (...)

What we can say definitely is that each of the topics Paul introduces with the formula *περὶ δὲ* (virgins, idol meat, spiritual people/things, the collection and Apollos) is readily known to both the Corinthians and Paul from *some element of their shared experience*.¹¹⁵

Zo'n wederzijdse bekendheid wordt bevestigd door gebruik van het bepaald lidwoord voor zowel de inzameling (*τῆς λογείας*) als de begunstigden (*τοὺς ἁγίους*). Evidente tekstelementen die in combinatie met het *περὶ δὲ* een cesuur afdwingen tussen 1 Kor. 15,58 en 16,1 zijn afwezig.

Etymologie

Er is geen etymologische reden waarom *μίαν σαββάτων* niet opgevat kan worden als 'één van de sabbatten' binnen de Omerperiode. In een lezing over de etymologie van *שַׁבָּת* stelde Prof. François de Blois:

The most common Greek word for 'week' is *ἑβδομάς*, a classical word for 'group of seven'. But occasionally the 'week' is called *σάββατον*. This is clearly the case in Luke 18:12, the story of the pious tax collector and the hypocritical Pharesee (sic), where the latter says that he fasts *δὶς τοῦ σαββάτου*, which must mean 'twice a week', not 'twice on the Sabbath'. The names of the week days from Sunday to Thursday are formed from the

¹¹⁴ Schrage volgt hier de consensus opinie: Mit dem seit 7,1 üblichen *περὶ* nennt V1a den neuen Gegenstand (...). In: Schrage, *Korinther VII/4*, 424.

¹¹⁵ Margaret M. Mitchell, "Concerning *περὶ δὲ* in 1 Corinthians" in *Novum Testamentum*, 31(3) (1989), 233. <https://doi.org/10.1163/156853689x00225>.

de Sabbat als specifieke dag. Enkel toevoegen van ἡμέρα volstaat niet voor de lezing 'eerste dag van de week'. Daarvoor is ook invoeging van τῶν noodzakelijk en het verstaan van σαββάτων als 'week'.

3. Het Griekse NT kan hier geen uitsluitel geven omdat interpretatie van de context sterk meespeelt. Zoals eerder besproken, zag Chrysostomus wel degelijk onderscheid tussen enkel- en meervoudsvorm.¹²³

Eerder bleek dat een letterlijk verstaan als 'elk een van de sabbatten' een zinnig resultaat opleverde. Deze grammaticale argumenten tonen aan dat een letterlijk verstaan mogelijk is en, omdat hiervoor geen grammaticale kunstgrepen vereist zijn, deze zelfs aannemelijker is.

Sabbat als week

Gebruikelijk argument is dat σάββατον naast Sabbat ook 'week' kan betekenen, primair vanwege de verrijzenisverzen. Het 20 keer vóórkomen van vormen van ἑβδομάδος binnen de LXX toont bekendheid hiervan aan. Lev. 23,15 gebruikt zowel σαββάτων als ἑβδομάδας in verband met Eerstelingsgarve. Mede vanwege dit vers stelt de Jezuïet E. Vogt dat שָׁבֻעַ in het OT nooit 'week' kan betekenen.¹²⁴ Het was de kalendercontroverse rondom Eerstelingsgarve waaruit de gedachte ontstond dat שָׁבֻעַ ook 'week' zou betekenen:

So blieb den Pharisäern nichts anderes übrig, als das Wort "Sabbat" in Vv. 15b16- in einem anderen Sinn aufzufassen, nämlich als 'Woche'.¹²⁵

Een ander argument waarom σάββατον ook 'week' zou kunnen betekenen, is vanwege het δις τοῦ σαββάτου in Luk. 18,12. Dit betreft een fictieve farizee uitspraak binnen een gelijkenis. Vogt's conclusies extrapolierend, zou vanwege het farizee verstaan, σαββάτου inderdaad hier 'week' betekenen, maar elders niet. Bovendien kan δις ook hyperbolisch worden gebruik, zoals δις ἀποθάνων in Judas 12, waardoor Luk. 18,12 eerder karikaturaal dan *verbatim* moet worden verstaan.

Duiding van het κατὰ

De prepositie κατὰ beïnvloed de betekenis van μίαν σαββάτων en is in 1 Kor. 16,2 op distributieve wijze te verstaan, waardoor een herhalend patroon ontstaat. Dit verwijst niet noodzakelijk naar een specifieke weekdag zoals De Lacey opmerkt:

"Unless κατὰ μίαν σαββάτου means simply 'once a week,' with the day then unspecified."¹²⁶

¹²³ Chrysostomus, "Joan. Hom. XI" in Documenta Catholica Omnia, "Iohannes Chrysostomus", geraadpleegd op 13 juni 2021, [http://www.documentacatholicaomnia.eu/1004/1003_loannes_Crysostomus_010/0345-0407_lohannes_Chrysostomus_In_Joannem_MGR.html#\[01807\]](http://www.documentacatholicaomnia.eu/1004/1003_loannes_Crysostomus_010/0345-0407_lohannes_Chrysostomus_In_Joannem_MGR.html#[01807]).

¹²⁴ Vogt, E., "Hat 'Šabbāt' im A. T. den Sinn von 'Woche'?" in *Biblica* 40 (1959), 1008-1010. <http://www.jstor.org/stable/42640734>.

¹²⁵ Ibid., 1009.

¹²⁶ Douglas. R. de Lacey, "The Sabbath/Sunday Question and the Law in the Pauline Corpus" in D. A. Carson (ed.), *From Sabbath to Lord's Day: A Biblical, Historical, and Theological Investigation* (Eugene: Wipf & Stock, 1999), 195.

De combinatie *κατὰ μίαν* kan ook anders worden verstaan. In Thucydides *Hist.* 2.83.5 wordt *κατὰ μίαν* gebruikt als aanduiding dat er schepen worden geplaatst ‘in een enkele lijn’; het ene schip achter het andere.¹²⁷ In analogie hiermee kan *κατὰ μίαν σαββάτων* vertaald worden als ‘gedurende elk één van de sabbatten’.

Deelconclusie

Dit deelonderzoek toonde allereerst dat een letterlijk verstaan van *κατὰ μίαν σαββάτων* als ‘gedurende elk één van de Sabbatten’ een exegetische oplevert die harmonieert met de directe context, de gehele Korinthebrief en de LXX. Vervolgens bleek dat deze vertalingswijze op grammaticale gronden zeker valide is. Vertalen met ‘elke eerste dag van de week’ daarentegen vereist meerdere grammaticale aannames en een ‘losknippen’ van de inzamelingsparagraaf uit haar tekstuele context. Bovendien, indien in de eerste eeuwen er consensus zou zijn geweest dat *μίαν σαββάτων* op grammaticale gronden daadwerkelijk ‘eerste dag van de week’ betekende, is het onverklaarbaar dat dit geen weerklank vond in vroege Latijnse vertalingen. Een vroege vertaler zoals Hiëronymus, tevens in staat de Tenach te bestuderen in haar oorspronkelijke taal, nam ondanks beschikbaarheid van alternatief Latijns idioom juist ‘joods klinkend’ idioom over in de Vulgaat.

Dit deelonderzoek bevestigt daarmee ook dat de vormverandering naar ‘eerste dag van de week’ geenszins triviaal is geweest. Ondanks anderhalf millennium vormvastheid heeft in die periode wél een verschuiving in begripsinhoud plaatsgevonden. De proloog liet een gelijksoortige verschuiving zien ten aanzien van het begrip ‘dag des Heren’. Deze verschuiving was initieel theologisch onderbouwd terwijl grammaticale argumenten pas later werden benoemd. Dit deelonderzoek liet gelijksoortige patronen zien ten aanzien van *μίαν σαββάτων*.

¹²⁷ E. C. Marchant, *Commentary on Thucydides Book 2* (Medford: MacMillan & Company, 1891), 225.

EINDCONCLUSIE

De centrale onderzoeksvraag behelsde het bepalen van de oorzaak van de vertaalverandering in 1 Kor. 16,2. Het bronnenonderzoek van deelvraag 1 faciliteerde gericht historisch vervolgonderzoek, hetgeen inzichtelijk maakte dat de context van de vormverandering samenhang met het toenmalige verstaan van *μίαν σαββάτων*. Het onderzoeksresultaat van deelvraag 3 toonde dat, de Tenach als referentiekader nemend, een valide exegese op basis van een concordant verstaan zeker mogelijk is. Dit impliceert een historische verschuiving in het verstaan van dit idioom, hetgeen *ultimo* leidde tot de geobserveerde vormverandering. De centrale onderzoeksvraag aangaande oorzakelijkheid behoeft daarom beantwoording op twee lagen: vorm en (veronderstelde) begripsinhoud.

Ten aanzien van de vorm, hetgeen zichtbaar is aan het tekstopervlak, was beantwoording relatief eenvoudig. Deelonderzoek 2 suggereert dat de oorzaak van de vormverandering was gelegen in de wens tot harmonisatie van de tekst met zowel *praxis* als het toenmalig hermeneutisch verstaan. De hermeneutische bandbreedte om dit tekstgedeelte anders te duiden dan op basis van strikt letterlijke lezing, was reeds gecreëerd door een theologisch gemotiveerde taalveldverbreding van het Latijnse *sabbati*. Dat de vormverandering niet eerder plaatsvond, is redelijkerwijs verklaarbaar vanwege dat het *depositum fidei* voor de Katholieke Kerk vervat is in zowel Overlevering als Heilige Schrift.¹²⁸ De vormverandering daarentegen werd geïnitieerd in 1560 vanuit een op *sola scriptura* gefundeerde gemeenschap opererend binnen het sterk religieus gepolariseerde tijdsgewricht van de 16^e eeuw.

Ten aanzien van de begripsinhoud, waarin een zichtbaar idioom een abstract begrip representeert, is beantwoording van de centrale onderzoeksvraag complexer. Deelonderzoek 3 liet zien dat Grieks idioom voorhanden was om ondubbelzinnig te verwijzen naar de Zondag. Daarmee is plausibel dat Paulus met zijn keuze voor *μίαν σαββάτων* daadwerkelijk een concordant verstaan voorstond. De teloorgang van deze verstaanswijze vormt voornaamste oorzaak voor de latere vormverandering. Een verschoven verstaan van *μίαν σαββάτων*, van Eerstelingsgarve (Paaszon­dag) naar (elke) Zondag, vormt daarin de tussenliggende schakel. Het onderzoek naar het begrip ‘dag des Heren’ toonde sporen van een soortgelijke begripsverschuiving. Als twee onderling verwante begrippen, zou de begripsverschuiving van ‘dag des Heren’ instrumenteel kunnen zijn geweest voor een begripsverschuiving van *μίαν σαββάτων*.

Er is consensus dat de Kerk, hoewel initieel begonnen als (vrijwel volledig) joods, daar steeds losser van is komen te staan. De Tenach fungeerde steeds meer apologetisch richting jodendom en steeds minder als deel van de hermeneutische sleutel voor het Nieuwe Testament. Het vervangen van de Bijbelse gedenkdagen door kerkelijke, verminderde het begrip aangaande de

¹²⁸ KKK 84 in *Katechismus*, 35.

Bijbelse gedenkdagen en substitueerde tevens het referentiekader. Omdat *μία* σαββάτων voornamelijk voorkomt in de verrijzenisverzen, lag een herinterpretatie als (Paas-)Zondag voor de hand, temeer dit geen evidente incompatibiliteit oplevert met de Evangelietekst omdat Eerstelingsgarve (\approx Paaszondag) altijd op Jom Risjon (\approx Zondag) valt.

Praktische intuïties

De Kerk acht Christus' verrijzenis de centrale waarheid van de eerste christengemeenschap.¹²⁹ Met Pasen wordt echter ook Christus' glorieuze verschijning voor de Vader gevierd, hetgeen enkel mogelijk was vanwege Zijn verrijzenis. De catechismus verwijst daarom naar St. Hiëronymus: 'De dag des Heren, de dag van de verrijzenis, de dag van de Christenen, is onze dag. Daarom wordt dit de dag des Heren genoemd: die dag is de Heer als overwinnaar naar de Vader opgestegen.'¹³⁰

Een herontdekking van Eerstelingsgarve als antetype van Paaszondag kan ons verstaan van het paasmysterie verdiepen. Tijdens Eerstelingsgarve presenteerde Christus zichzelf voor de Vader, als eersteling uit de doden, als volmaakt offer tot genoegdoening voor het volk.¹³¹ Juist hierdoor ontving Christus de kroon op Zijn passie: een hemels Koning- en Priesterschap. Dit intensiveert de Paaszondag en het verstaan van de timing hieromtrent kan zelfs licht werpen op het mysterieuze *noli me tangere*.¹³²

Ten aanzien van 1 Kor. 16,2 komt een extra element daarbij, omdat een letterlijk en contextueel verstaan de *nexus* herstelt tussen inzamelingsparagraaf en het paasmysterie. De eerstelingsgaven van de gelovigen bewerken een symbolische eenwording met Christus' eerstelingschap, hetgeen het 'gaven verdelen onder de behoeftigen'¹³³ zowel insluit als overstijgt. De exhortatie in 1 Kor. 15,58 roept op tot 'werk van de Heer'. De inzameling is een concretisering daarvan waarbij invulling wordt gegeven aan de Oecumene. De Korintische eerstelingsgaven verstevigen echter niet enkel hun verbondenheid met Jeruzalem, maar bewerken tevens een cultische identificatie met Christus en Zijn eerstelingsoffer. Dit opent een eschatologisch perspectief omdat in Christus' eerstelingschap de garantie besloten ligt van een eeuwige beloning. Het is op grond daarvan dat een 'werk van de Heer' nooit tevergeefs is ἐν κυρίῳ.¹³⁴

Afsluitende reflectie

Anders dan binnen de hermeneutiek zijn binnen de exacte wetenschappen reproduceerbare experimenten mogelijk, waarbinnen hypothesen gevalideerd of gefalsificeerd kunnen worden, waardoor een hoge graad van zekerheid kan

¹²⁹ KKK 638 in *Katechismus*, 148.

¹³⁰ KKK 1166 in *Katechismus*, 267.

¹³¹ Lev. 23,11.

¹³² Joh. 20,17. Zie ook KKK 660 in *Katechismus*, 154.

¹³³ KKK 1351 in *Katechismus*, 302.

¹³⁴ 1 Kor. 15,58.

worden bereikt. Waar voor dit onderzoek auteur en geadresseerden ontbraken als getuigen, bleken de beschikbare historische Bijbels te getuigen van een opmerkelijke vertaalverandering. Deze thesis beargumenteert dat de tot 1560 gebruikelijke 'woord voor woord' vertaling een consistente en coherente exegetische oplevert. Enkel verder onderzoek kan vaststellen of deze interpretatie, de *communis opinio* of een compleet andere, de originele interpretatie representeert.

Hoofdstuk 16 van de Korinthebrief heeft, volgens Thiselton, tot aanzienlijk minder controverse en debat geleid dan de meeste voorgaande hoofdstukken, waardoor er ongeveer 40 maal meer monografieën en onderzoeken zijn naar hoofdstuk 15 dan naar 16.¹³⁵ Vanwege de universele importantie van geld is de geringe academische aandacht voor de inzamelingsparagraaf opmerkelijk. Gezien Jezus' uitspraak 'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn'¹³⁶ vormt hoofdstuk 16 *proof of the pudding* van hoofdstuk 15. Er blijkt hier nog een groot onderzoeksterrein braak te liggen.

¹³⁵ Thiselton, A. C., *The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text* (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 1314–1315.

¹³⁶ Mat. 6,21.

BIBLIOGRAFIE

Aland, Barbara. "New Testament Textual Research, Its Methods and Its Goals" in *Translating the New Testament: Text, Translation, Theology*, redacted by S. E. Porter and M. J. Boda. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2009.

Aland, Kurt, Barbara Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini & Bruce M. Metzger (red.). *Novum Testamentum Graece*, 28th Revised Edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012.

Aland, Kurt & Barbara Aland. *The text of the New Testament. An introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism*, second edition, translated by Erroll F. Rhodes. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1989.

Andrews, J. N. & L.R. Conradi. *History of the Sabbath and the first day of the week*, 4th edition. Washington, DC: Review & Herald Publishing Association, 1912. <https://n2t.net/ark:/13960/t6g16611t>.

Barry, J. D., D. Bomar, D. R. Brown, R. Klippenstein, D. Mangum, C. Sinclair Wolcott, L. Wentz, E. Ritzema, & W. Widder (red.). *The Lexham Bible Dictionary*. Bellingham, WA: Lexham Press, 2016.

Basil, St. - the Great. *On Christian Ethics: Text*, Vol. 51, redacted by J. Behr. Yonkers, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 2014.

Betz, Hans D. & Margaret M. Mitchell. "Corinthians, First Epistle to the". In *The Anchor Yale Bible Dictionary*, Vol. 1, redacted by D. N. Freedman. New York: Doubleday, 1992.

[Beza, Theodor & John Calvin (trad.)]. *Le Nouveau Testament, c'est à dire, la Nouvelle Alliance de Notre Seigneur Jesus Christ. Reveu & corrigé de nouveau sur le grec, par l'avis des ministres de Geneve*. Geneve: lean Bonne-foy, 1563. <https://n2t.net/ark:/12148/bpt6k108678p>.

[Beza, Theodor & John Calvin (trans.)]. *The Bible and Holy Scriptures conteyned in the olde and newe Testament*. Geneva: Rouland Hall, 1560. <https://n2t.net/ark:/13960/t2n59pm35>.

Beza, Theodore. *The Christian Faith*, translated by James Clark. East Sussex: Christian focus Ministries Trust, 1992.

Beza, Theodore (trans.). *Jesu Christi Domini Nostri Novum Testamentum, sive, Novum Foedus: cujus Graeco contextui respondent interpretationes duae, una vetus, altera Theodori Bezae*. Cantabrigiae: Ex Officina Rogeri Danielis, 1642. <https://catalog.hathitrust.org/Record/009037958/Home>.

Beza, Theodore (trans.). *Jesu Christi Domini nostri Novum Testamentum, sive Novum Foedus, cujus graeco contextui respondent interpretationes duae : una, Vetus: altera, Theodori Bezae Ejusdem Th. Bezae annotationes vocum reddita, additur synopsis doctrinae in Evangelica historia, et Epistolis Apostolicis comprehensae, et ipse quoque contextus, quasi brevi commentario explicatur. Omnia nunc demum, ultima adhibita manu, quam accuratissime emendata et aucta, ut quodammodo novum opus videri possit*. [Genève]: Héritiers d'Eustache Vignon, 1598. <https://doi.org/10.3931/e-rara-6871>.

Beza, Théodore (trans.). *Tes kaines diathekes hapanta. Novum testamentum a Theodoro Beza versum cum eiusdem annotationibus*. Basileæ: Nicolaus Barbirius, 1560. <https://books.google.nl/books?id=oB1JAAAACAAJ>.

Bibel teütsch der ander tail. [Augsburg]: [Rynman], [1518]. <https://books.google.de/books?id=GO1oAAAACAAJ>.

Bibel teutsch der ander tayl. s.l.: Hans Otmar, 1507. <https://books.google.de/books?id=pL9IAAAAACAAJ>.

Bibel Teütsch: der ursprünglichen Hebreischen und Griechischen warheit nach, aufs treüwlichest verdometschet; Was über die nächst außgegangnen edition weyters hinzu kommen sye, wirt in nachvolgender Vorred gnugsam begriffenn. Zürich: Christoffel Froschouer, 1534. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00024266-8>.

Biblegateway. "1 Korinther 16 LUTH1545 - Was aber die Steuer anlangt, die den - Bible Gateway". Geraadpleegd op 8 okt. 2021, <https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Korinther+16&version=LUTH1545>.

Biblia: Das ist, Alle Bücher der heiligen Schrift : Auss den Grundsprachen treulich und wol verteutschet, aufs neue, und mit fleiss widerum übersehen : Mit dienstlichen Vorreden: begrifflichen Abtheilungen der Capitlen: abgesetzten Versen: nothwendigen Concordanzen, und einem nutzlichen Register. Zürich: Johann Jacob und Heinrich Bodmer, 1667. <https://doi.org/10.3931/e-rara-9984>.

Biblia: dat is, de gantsche Heylighe Schrift grondelick ende trouwvelick verduydschet. Embden: s.n., 1562.
<https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=2&bible=deuxa1562>.

Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. s.l.: Paulus Aertsz. van Ravensteyn, 1637. <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?bible=sv1637>.

[Biblia (deutsch)]. [Augsburg]: [Jodocus Pflanzmann], [ca. 1475].
<https://doi.org/10.3931/e-rara-12274>.

[Biblia <dt.>]. [Straßburg]: [Heinrich Eggestein], [niet na 1470].
<http://data.onb.ac.at/rec/AC07662865>.

Biblia dudesch dat ander deell. Halberstadt: [Lorenz Stuchs], 1522.
<https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00084031-5>.

[Biblia latina]. Mainz: Johannes Gutenberg, [ca. 1454].
<https://n2t.net/ark:/12148/cb35951126v>.

[Biblia: Mit Postilla litteralis von Nicolaus de Lyra, Expositiones prologorum von Guilelmus Brito, Additiones ad Postillam Nicolai de Lyra von Paulus Burgensis und Replicae contra Burgensem von Matthias Doering]. Nuremberge: impensis[ue] Anthonij kobergers, 1493. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00060379-9>.

[Biblia]. Nürnberg: Anton Koberger, 1483. <https://doi.org/10.11588/diglit.16667>.

Biblia Sacra, das ist Die Hielige Schrift de Alten und Neuen Testaments. Anderer Theil. Straßburg: [Johann Grüninger], 1485. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025992-6>.

Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2005.

Biblia sacra vulgatae editionis. Romæ: Typographia Apostolica Vaticana, 1592.
<https://books.google.nl/books?id=slwgf1mnU0UC>.

Biblia Sacrosancta Testamenti Veteris & Novi, iuxta vulgatam quam dicunt aeditionem, à mendis quibus innumeris scatebat, ad priscorum probatissimorum exemplariorum normam, summa cura paricé fide repurgata acrestituta. Lugduni: Hugonem & hæredes Aemonis à Porta, 1544.
<https://books.google.nl/books?id=irk10DcsVqoC>.

[Biblia: übers. aus dem Lat.; mit dt. Tituli psalmorum und Register. T. 1-2, Bd.: 2]. [Nürnberg]: s.n., [1476/78]. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00026112-6>.

[Biblia: übers. aus dem Lat., mit dt. Tituli psalmorum und Register / 2]. Augsburg: Anton Sorg, 1477. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025989-8>.

[Biblia: Übers. aus dem Lat. Mit dt. Tituli psalmorum]. [Straßburg]: [Johannes Mentelin]. [voor 27 juni 1466]. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00036981-0>.

[Biblia: Übersetzt aus dem Lateinischen. Mit deutschem Tituli psalmorum und Register]. Augspurg: [Günther Zainer], [ca. 1475/76]. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025979-2>.

Biblia volgare la qual in se contiene i sacrosanti libri del Vecchio, et Nuouo Testamento, I quali ti apporto Christianismo lectore, tradotti dalla hebraica, & greca verita in nostra lingua. Vinegia: [Bernadino Bindoni?], 1558. https://books.google.nl/books?id=iRca_E-Er7UC.

[Biblia Vvlgare Istorjata]. [Venice]: [Giovanni Ragazzo], [1490]. <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/492fe240-6937-411b-80a5-90bceed299fe>.

Bijbel Herziene Statenvertaling. Heerenveen: Jongbloed, 2012.

Blass, Friedrich Wilhelm, Albert Debrunner & Friedrich Rehkopf. *Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch*, 17^e auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990.

Brvcioli, Antonio (trad.). *Il Nvovo Testamento di Giesu Christo Saulatore nostro, di Greco tradotto in vulgare Italiano. Per Antonio Brvcioli.* Venetia: s.n., 1530. <https://books.google.nl/books?id=zL9IAAAAcAAJ>.

Calvin, Jean & Théodore de Bèze (trad.). *La Bible, qui est tovnt la sainte escritvre dv vieil & du Nouueau Testament: Autrement L'ancienne & la Nouvelle Alliance.* Geneve: Jérémie Des Boards, 1588. <https://n2t.net/ark:/13960/t4sk2m43b>.

Calvin, John. *Institutio Christianae religionis*, Vol. 1. Berolini: Gustavum Eichler, 1834.

Calvin, John. *Letters of John Calvin*, Vol. 2, edited by J. Bonnet. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2009.

Catechismus Catholicae Ecclesiae in The Holy See. "Catechismus Catholicae Ecclesiae - Index Generalis". Geraadpleegd 20 december 2021, https://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm.

Chabad.org. "Judaism, Torah and Jewish Info - Chabad Lubavitch". Geraadpleegd op 10 januari 2022, <https://www.chabad.org>.

Chrysostom, J. *On Repentance and Almsgiving*, Vol. 96, edited by T. P. Halton, translated by G. G. Christo. Washington: The Catholic University of America Press, 1998.

Clement, St. - of Rome, St. Ignatius of Antioch. *The Epistles of St. Clement of Rome and St. Ignatius of Antioch*, edited by Johannes Quasten and Joseph C. Plumpe, translated by James A. Kleist. 1st ed. Ancient Christian Writers. New York: Mahwah, NJ: Paulist Press, 1946.

Codex Alexandrinus (A). London: British Library, MS gr. Royal 1 D VIII, Saec. V. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_02.

Codex Ardmachanus (VL 61). Dublin: Trinity College Library, MS lat. 52, Saec. IX. <https://doi.org/10.48495/3j333696h>.

Codex Augiensis (VL 78). Cambridge: Cambridge University, Trinity College, MS lat. B.XVII.1, Saec. IX. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_010.

Codex Augsburger Bibelhandschrift, Neues Testament Lektionar, Nikodemus-Evangelium (Cim 47). Augsburg: Staats- und Stadtbibliothek, MS gm. 2° Cod 3, Saec. XIII. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00087191-2>.

Codex Biblia latina Vet. et Novi Testamenti. St. Gallen: Stiftsbibliothek, MS lat. Sang. 75, Saec. IX. <http://doi.org/10.5076/e-codices-csg-0075>.

Codex Boernerianus (VL 77). Dresden: Sächsische Landesbibliothek, MS lat. A.145b, Saec. IX. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_012.

Codex Claromontanus (VL 75). Paris: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, MS gr. 107AB, Saec. V. <https://n2t.net/ark:/12148/cc21107b>.

Codex Gigas (VL 51). Stockholm: Kungliga Biblioteket, MS lat. A. 148, Saec. XIII. <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.3042>.

Codex Greek–Latin diglot (GA 620). Florence: Biblioteca Medicea Laurenziana, MS gr./lat. Conv. Soppr. 150, Saec. XII (al. XIII). <http://mss.bmlonline.it/Catalogo.aspx?Shelfmark=Conv.Soppr.150>.

Codex Mentelin Bibel. Freiburg: Universitätsbibliothek Freiburg, MS. gm. 22a, [1466-1471]. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bsz:25-digilib-101985>.

Codex Neues Testament, Plenar; Nikodemus-Evangelium. Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek, MS gm. bibl. fol. 15, [1435]. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bsz:24-digibib-bsz4097549944>.

Codex Ottheinrichs-Bibel (Cgm 8010), Bd. 5. München: Bayerische Staatsbibliothek, MS gm. 8010/5, Saec. XV. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00032720-6>.

Codex Proverbes et différents livres de la Bible, version italique. Paris: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, MS lat. 11553, Saec. IX. <https://n2t.net/ark:/12148/btv1b9065958t>.

Codex Sinaiticus (Ⲛ). London: British Library, MS gr. 43725, Saec. IV. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_01.

Codex Teplensis [Di schrift dez newen geczeugzes] (Waldenser Bibel). Teplá, Česká republika: Klášter premonstrátů Teplá, knihovna, MS gm. B 10, Saec. XIV. http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KPTK__0B_10_____1693C11-cs#search.

Codex Vaticanus (B). Roma: Bibliotheca Apostolica Vaticana, MS gr. 1209, Saec. IV. https://manuscripts.csntm.org/Manuscript/Group/GA_03.

Codex Wernigerodensis (VL 58). Orlando, FL: The Scriptorium, MS lat. VK 799, Saec. XIV. http://www.itseeweb.bham.ac.uk/epistulae/XML/compaul/07_VL58.xml.

Corpus reformationum Volumen LXXVII, Ioannis Calvini Opera quae super sunt omnia, Volumen XLIX. Edited by Edouard Cunitz et al. Brunsvigæ: C.A. Schwetschke et filium, 1892. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:650/ATTACHMENT51>.

Cousturier, Iohn (trans.). *Holy Bible Faithfully Translated Into English: Ovt of the Authentical Latin, Diligently Conferred with the Hebrew, Greek, and Other Editions in Diuers Languages*. Rheims: John Fogny, 1582. <https://books.google.nl/books?id=kofWAAAAMAAJ>.

Coverdale, Myles (trans.). *The Whole Byble, That is the holye Scripture, of the olde and new Testament, faithfuliye translated into Englysche by Myles Coverdale, and newig oversene and correcte.* London: Rycharde Ingge, 1553. <https://n2t.net/ark:/13960/t8hd95h2z>.

Daise, Michael A. "Christ Our Passover (1 Corinthians 5:6–8). The Death of Jesus and the Quartodeciman Pascha" in *Neotestamentica, Vol. 50, No. 2*, New Testament Society of Southern Africa (2016), 507-526. <https://doi.org/10.1353/neo.2016.0056>.

Darby, John Nelson (trans.). *The Gospels, Act, Epistles and Book of Revelation commonly called: The New Testament*, second edition, revised. London: G. Morrish, s.a. <https://n2t.net/ark:/13960/t72v3k962>.

Das ander teil des alten Testaments mit sampt dem neüwen. Zürich: Christoffel Froschouer, 1549. <https://books.google.nl/books?id=3L9IAAAAcAAJ>.

Das ander teyl der Bibel 2: Das Buch Der sprüch - Das buch Der heymlichen offenbarung. Augsburg: Johann Schönsperger, 1490. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00026207-2>.

Das gantz Neüw Testament/ grundtlich vnd wol verteütschet. Auch geziert mit vil schönen und notwendigen Concordantzen, sampt zuoethonem Register der Evangelien und Epistlen der Sonntagen unnd nammhafftigen Fästen. [Zürich]: Christoffel Froschouer, 1562. <https://books.google.nl/books?id=CWdRAAAAcAAJ>.

Das gantz Neüw Testament/ grundtlich und wol verteütschet. Auch geziert mit vil schönen und notwendigen Concordantzen, sampt zuoethonem Register der Evangelien und Epistlen der Sonntagen unnd nammhafftigen Fästen. Zürich: Christoffel Froschouer, 1584. <https://doi.org/10.3931/e-rara-8223>.

Das gantz neüw Testament recht grundtlich verteütschet: hiezuo sind kommen nutzliche und vollkommne Summarien oder Jnnhalt aller Bücheren dess neüwen Testaments, dessgleychen aller und yeder Capitlen in Sonderheit, sampt den notwendigen Concordantzen Zürich: Christoffel Froschouer, 1557. <https://doi.org/10.3931/e-rara-2013>.

Das gantz neüw Testament recht grundtlich verteütschet: hiezuo sind kommen nutzliche und vollkommne Sumarien oder Jnnhalt aller Bücheren dess neüwen Testaments, dessgleychen aller unnd yeder Capitlen in Sonderheit, sampt den notdwendigen Concordantzen. Zürich: Christoffel Froschouer, 1565. <https://doi.org/10.3931/e-rara-5466>.

Das gantz Neüw Testament unsers Herren und Heylands Jesu Christi: Recht grundtlich nach der Griechischen Hauptspraach verteütscht, und mit Fleiss widerumb ubersehen. Zürich: Johann Jacob Bodmer, 1629. <https://doi.org/10.3931/e-rara-10484>.

Das gantz Nüw Testame[n]t recht grüntlich vertütscht: mit gar gelerten und richtigen Vorreden und der schwäresten Örteten kurtz aber guot Usslegung : ein gnuogsam Register, wo man die Epistlen und Evangelien des gantzen Jars in disem Testament finden sol. Zürich: Johannem Hager, 1524. <https://doi.org/10.3931/e-rara-686>.

Das Neue Testament unsers Herren und Heilands/ recht grundlich nach der griechischen Haupt-Sprache verteutschet und mit Fleiss übersehen. Zürich: Eustachio Froschauer, 1687. <https://doi.org/10.3931/e-rara-13315>.

Dau, William H. T. *The Leipzig debate in 1519: leaves from the story of Luther's life.* St. Louis: Concordia Publishing House, 1919.

De Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met grooter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert, ende opten cant des boecks die alteratie die hebreeusche veranderinge, naerder hebreeuscer waerheyt der boecken die int hebreus zijn, ende die griecse der boecken die int griecs zijn, ende dinhout voor die capittelen gestelt, Met schoonen figueren ghedruct, ende naerstelijck weder ouersien. [Antwerpen]: [Willem Vorsterman], [1528/1531]. <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?bible=vorst1531>.

De Biblie mit vlitigher achtighe: recht na deme latine in dusesck auerghesettet Mit vorluchtinghe vnde glose: des hochghelerden Postillatoers Nicolai de Iyra Vnde anderer velen hillighen doctoren. Lübeck: Steffen Arndes, 1494. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025548-9>.

Del Nuovo Testamento di Iesu Christo Nostro Signore, nuoua, e fedel traduttione dal testo greco in lingua volgare italiana. s.l.: Gio. Crispino, [1555]. <https://n2t.net/ark:/13960/t7tn1gr55>.

Den Bibel inhoudende dat Oude ende nieuwe Testament. s.l.: Nicolaas Biestkens van Diest, 1560. <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=biest1560>.

Den Bybel met groter neersticheyt ghecorrigeert, ende op dye canten ghesedt den ouderdom der werelt, ende hoe langhe die gheschiedenissen ende historien der Bybelen, elc int sijne voor Christus gheboorte gheweest zijn, ende daer bi vergadert wt Fasciculus temporum, ende wt dye Cronike van alder werelt, die

principael historien der machtiger Heydenscher Conincrijcken, daer die heylige scrift oock dicwils af vermaent, Nv ooc laetstwerf met groter neersticheyt ghecorrigeert, wt die alder oudtste ende geapprobeertste Copien, die welcke ghedruct sijn. [Antwerpen?]: [Liesvelt], [1542].
<https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=liesv1542>.

Den gheheelen Bybel, Inhoudende het oude ende uieuwe Testament, Met grooter naersticheyt ende arbeyt nv corts in duytsche van nyews ouerghestelt wt den Latijnschen ouden text, die ouer duysent iaren in die heylighe Roomsche kersten kercke ghehouden is gheweest, onlancs te Loeuen by sekeren gheleerde wt beuel der Keyserlijcker Maiesteyt ghecorrigeert ende aldaer Ghedruct. Loeuen: Bartholomeus van Graue, 1548.
<https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=2&bible=leuvb1548>.

Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français. "DEAF électronique".
Geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://deaf-server.adw.uni-heidelberg.de>.

Die gantze Bibel, das ist, Alle Bücher allts unnd neüws Testaments / den ursprünglichen Spraachen nach auff's aller treüwlichst verteütschet. Darzuo sind yetzund kommen ein schön und vollkommen Register oder Zeyger über die gantzen Bibel, die Jarzal und Rächnung der Zeyten von Adamen biss an Christum, mit sampt gwüssen Concordantzen, Argumenten, Zalen und Figuren. Zürich: Christoffel Froschouer, 1540. <https://doi.org/10.3931/e-rara-1703>.

Die gantze Bibel der vrsprünglichen Ebraischen vnd Griechischen Waarheyt nach auff's aller treüwlichst verteütschet, Band 2. Zürich: Christoffel Froschouer, 1531.
<https://books.google.de/books?id=l8BIAAAAcAAJ>.

Dietenberger, Johan (übers.). *Bibell, das ist, alle Bücher Alts und News Testaments/ nach Alter in Christlicher Kirchen gehabter Translation trewlich verteutsch/ und mit vielen heilsamen Annotaten erleucht/ Durch D. Johan Dietenberger. Jetzt an vielen orten vorrigiert und gebessert/ mit schönen kunstreichen figuren geziert/ und fleissiger dann je vorhin auf gangen.* Cöln: Gerqinus Calenius, 1590. <https://books.google.de/books?id=17dIAAAAcAAJ>.

Dietenberger, Johan (übers.). *Biblia, beider Allt unnd Newen Testamenten: fleissig, treülich un[d] Christlich, nach alter, inn Christlicher kirchen gehabter Translation, mit außlegung etlicher dunckeler ort unnd besserung viler verrückter wort und sprüch, so biß anhere inn andernn kurtz außgangnen theutschen Bibeln gespürt und gesehen.* Meyns: [Quentel], 1534.
<https://books.google.de/books?id=UUhbcjYXWEMC>.

Dietenberger, Johan (übers.). *Das Neue Testament, nach alter in christlicher kirche gehabter translation getreu verdeutschet durch D. Johann Dietenberger Unitzo zum allgemeinen nutzen der deutschen Nation*. Augsburg: Matthaus Rieger, 1776. <https://books.google.nl/books?id=VAY7AAAAcAAJ>.

Dietenberger, Johan (übers.). *Das new Testament/ nach alter in Chriftlicher Kyrchen geprauchter translation/ grundtlich und trewlich verteutfcht Durch D. Johan Dietenberger/ Nu erftlich in dife form gefelt*. Cöln: Die Erbe Johan Quentels, 1559. <https://books.google.de/books?id=SJRHAAAAcAA>.¹³⁷

Dietenberger, Johan (übers.). *Daß New Testament/ nach Alter in Christlicher Kirchen gehabter Translation treulich verteutsch/ und mit vielen heilsamen Annotaten erleucht durch D. Johan Dietenberger*. Cöln: Erben Johan Quentel und Gerwinum Calenius, 1564. <https://books.google.nl/books?id=imBCAAAAcAAJ>.

Diodati, Giovanni (trad.). *IL Nvovo Testamento del Signor nostro Iesv Christo*. s.l.: s.n., 1608. <https://books.google.nl/books?id=AcNIAAAAAcAAJ>.

Documenta Catholica Omnia. "Iohannes Chrysostomus". Geraadpleegd op 13 juni 2021, http://www.documentacatholicaomnia.eu/1004/1003_Ioannes_Crysostomus_01_0/0345-0407_Iohannes_Chrysostomus_In_Joannem_MGR.html.

Dugmore, C.W. "Lord's Day and Easter" in *Oscar Cullmann Festchrift volume Neotestamentica et Patristica "Supplements to Novum Testamentum"*, vol. 6. Leiden: Brill, 1962, 272-281. https://doi.org/10.1163/9789004265837_025.

Dykes, Gary S. *Using the „Umlauts” of Codex Vaticanus to Dig Deeper*. s.l.: s.n., 2006. http://www.biblical-data.org/BOX/BYZANTINE_UMLAUTS.pdf.

Eck, Johannes. *Enchiridion Handbüchlinn gemayner stell vn[d] Artickel, der yetz schwebenden neuwen leeren*. Ingolstadt: Alexander Weißenhorn, 1530. <https://books.google.nl/books?id=ltA7AAAAcAAJ>.

Eck, Johannes. *Enchiridion locorum communium adversus Ludderanos*. Landshuti Baioari[a]e: [Weißenburger], 1525. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00023285-8>.

Eck, Johannes (übers.). *Alt und new Testament*. Ingolstadt: verlag Weissenhorn, 1558. <https://books.google.nl/books?id=e3FCAAAAAcAAJ>.

¹³⁷ N.b. afsluitende punt maakt deel uit van de URL.

Eck, Johannes (übers.). *Bibel, Alt unnd New Testament/ Nach dem Text in der H. Kirchen gebraucht: Erstlich durch D. Johan Ecken mit fleiss auff Hochdeutsch verdolmetscht. Jetzt aber von newem mit grosser Muhe/ nach dem jungst Lateinischen Exemplar Sixti 5. inzifferirt und in vielen Eapitulen an gemangelten Versickeln trewlich ersetzt gebessert und gemehrt mit einem sehr reichlichen Indice ... Durch F. Tobiam Hendschelium Franciscaner Ordnes/ De Obseruantia h. Schriff Doctor.* Editiert bei Tobiam Hendschelium. Cölln: Bernard Wolter, 1611. <https://books.google.nl/books?id=Mww0grSvXwkC>.

Eck, Johannes (übers.). *Bibel, alt unnd new Testament nach dem text in der H. Kirchen gebraucht: Erstlich durch Johan Ecken/ auff Hochdeutsch verdolmetscht. mit fleiss auff Hochdeutsch verdolmetscht. Jetzt aber von newem mit grosser Muhe/ nach dem jungst Lateinischen Exemplar Sixti 5. inzifferirt und in vielen Eapitulen an gemangelten Versickeln trewlich ersetzt gebessert und gemehrt mit einem sehr reichlichen Indice ... Durch F. Tobiam Hendschelium Franciscaner Ordnes/ De Obseruantia h. Schriff Doctor.* Editiert bei Tobiam Hendschelium. Cölln: Bernard Wolter, 1619. <https://books.google.nl/books?id=LixJAAAACAAJ>.

Eck, Johannes (übers.). *Bibel, Alt vnd new Testament/ nach dem Text in der hailigen Kirchen gebraucht/ durch Doctor Johan[n] Eck mit fleiß/ auf hochdeutsch/ verdolmerscht.* Ingolstat: Görg Krapffen, 1537. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00104979-2>.

Eusebius. *Eusebius' Ecclesiastical History*, complete and unabridged, new updated edition, translated by C.F. Cruse. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2014.

Embser, Hieronymum (übers.). *Das neue Testament durch den hochgelehrten Herrn Hieronymum Embser treulich verteutschet.* s.l.: Joseph Schlögel, 1713. <https://books.google.nl/books?id=ryxJAAAACAAJ>.

[Emser, Hieronymus? (red.)]. *Das naw Testament nach lawt der Christliche kirchen bewerte tekst / corrigirt / und wider umb zu recht gebracht.* [Emster?]: [Wolffgang Stöckel], 1527. <https://books.google.de/books?id=6ylJAAAACAAJ>.

English College of Rheims (trans.). *The New Testament of Iesus Christ: faithfully translated into English, out of the authentical Latin, diligently conferred with the Greek, & other editions in divers languages with arguments of books and chapters : annotations, and other helps.* [Rouen?]: Iohn Covstvier, 1633. <https://n2t.net/ark:/13960/t3st7sd4h>.

Erasmus, Desiderius. *Des Erasmi Roterdami In Novvm Testamentvm Annotationes, ab ipso autore iam quintum sic recognitæ, ac locupletatæ, ut*

propemodum nouum opus uideri possit. Basileæ: Officina Frobiana, 1535.
<https://books.google.nl/books?id=X6poAAAAcAAJ>.

Erasmus, Desiderius. *Nouum Testamentum graece & latine / iuxta veterum, cum graecorum, tum latinorum, emendatissima exemplaria accuratissima cura & diligentia D. Erasmi Roterod.* Parisiis: Carola Guillard, 1543.
<http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000069294>.

Erasmus, Desiderius. *The Epistles of Erasmus*, Vol. 2, translated by F. M. Nichols. London: Longmans, Green & Co., 1904.

Erasmus, Desiderius (trans.). *En Novum Testamentum, ex Erasmi Roterodami recognitione, iam quartum damus studiose lector: adiecta vulgata translatione, quo protinus ipsis oculis conferre possis, quid conveniat quid dissideat.* Basileæ: Johannes Froben, 1527. <https://doi.org/10.3931/e-rara-2584>.

Erasmus, Desiderius (trans.). *Novi Testamenti aeditio postrema, per Des. Erasmus Roterodamum.* Basileæ: Officina Frobiana, 1535.
<https://doi.org/10.3931/e-rara-4806>.

Erasmus, Desiderius (trans.). *Novvm Testamentvm Iesv Christi, Græce et Latinè.* Basileæ: Hæredes Nicolai Bryling, 1571.
<https://books.google.nl/books?id=xyg6AAAAcAAJ>.

Erasmus, Desiderius (trans.). *Novum Instrumentum omne: diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum & emendatum, ... una cum Annotationibus.* Basileæ: Johannes Froben, 1516. <https://doi.org/10.3931/e-rara-2849>.

Erasmus, Desiderius (trans.). *Novum Testamentum Omne, multo quàm antehac diligentius ab Erasmo Roterodamo recognitu, recognitu[m]: no[n] solum ad Grecam veritatem: verum etiam ad multorum utriusque lingue codicu[m]: eorumque veterum simul et eme[n]datorum fidem: postremo ad probatissimorum auctorum citationem: emendationem & interpretationem. præcipua Origenis, Athanasi, Nazianzeni, Chrysostomi, Cyrilli, Theophylacti, Hieronymi, Cypriani, Ambrosi, Hilarii, Augustini ...* Basileæ: Ioannis Frobenii, 1519.
<https://n2t.net/ark:/13960/t1bk2bm6w>.

Erasmus, Desiderius (trans.). *Novu[m] testame[n]tu[m] omne: tertio iam ac dilige[n]tius [sic] ab Erasmo Roterodamo recognitum: non solum ad Grecam veritatem: verum etiam ad multorum utriusque lingue codicum: eorumque veterum simul et emendatorum fidem: postremo ad probatissimorum auctorum citationem: emendationem et interpretationem. ... damnare quod non inspexeris : Addita sunt*

in singulas Apostolorum epl'as Argumenta per Erasmus Rot. Basileæ: Pamphili Gengenbachii, 1522. <https://doi.org/10.3931/e-rara-943>.

Erasmus, Desiderius (vert.). *Dat nieuwe Testame[n]t. welc is dat leuende woert Goods, wtghesproken doer onsen salichmaker Iesus Christus, dyewelcke was God ende mensch, beschreuen door ingeue[n] des heyligen geest/ vande[n] heyligen Apostelen en Euangelisten/ en is dye wet der gracien/ der liefde/ en des barmharticheyts/ met groter naersticheyt overgeset ende gheprent in goede platten duytsche.* Delft: Cornelis Heynrickz, [1524]. <https://n2t.net/ark:/13960/t0qr7q63c>.

Fathers of the Third Century: Gregory Thaumaturgus, Dionysius the Great, Julius Africanus, Anatolius and Minor Writers, Methodius, Arnobius, Vol. 6, redacted by, A. Roberts J. Donaldson & A. C. Coxe, translated by S. D. F. Salmond. Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1886.

Fiorentino, Marmochino (trad.). *La Bibia Nvovamente Tradotta Dalla Hebraica verita in lingua thoscana.* Vinegia: [Lucantonio Giunti], 1538. <https://books.google.nl/books?id=7-BYAAAACAAJ>.

Ganoczy, Alexandre & Klaus Müller. *Calvins handschriftliche Annotationen zu Chrysostomus: ein Beitrag zur Hermeneutik Calvins.* Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1981. <https://n2t.net/ark:/13960/t3jx8t06r>

Goudoever, Dr. Jan van. *Biblical Calendars*, second revised edition. Leiden: Brill, 1961. <https://n2t.net/ark:/13960/t0jv02044>.

Hall, Isaac Hollister. *The revised New Testament and history of revision: giving a literal reprint of the Authorized English edition of the Revised New Testament.* Philadelphia: Hubbard Bros, 1881. <https://n2t.net/ark:/13960/t25b0cp77>.

Irenaeus, Saint, Bishop of Lyon. *Sancti Irenaei episcopi Lugdunensis Libros quinque adversus haereses: textu graeco*, tomus II. Edited by W. Wigan Harvey. Cantabrigiae: Typis Academicis, 1857. <https://n2t.net/ark:/13960/t4dn49z4w>.

Katechismus van de Katholieke Kerk. Utrecht: Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, 1995.

Kay, William. *Commentary on Corinthians I,II.* London: Macmillan & Company, 1887.

Klein, Hans. "Miszelle Am ersten Sabbat Eine Konjektur zu Lk 6,1" in *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche* Vol. 87, Iss. 3 (Jan 1, 1996): 290-293. <https://doi.org/10.1515/zntw.1996.87.3-4.290>.

La Bible qve est tovte la saincte. s.l.: Antoine Vincent, 1566.
<https://books.google.nl/books?id=aVZXAAAACAAJ>.

La Bible, qviest tovte la saincte escritvre. Genève: François Jaquy, 1564.
<https://books.google.nl/books?id=rOS7qiMkPKcC>.

Lacey, Douglas R. de. "The Sabbath/Sunday Question and the Law in the Pauline Corpus". In *From Sabbath to Lord's Day: A Biblical, Historical, and Theological Investigation*. Edited by D. A. Carson. Eugene, OR: Wipf & Stock, 1999, 159-195.

Lampe, G. W. H. (red.). *A Patristic Greek Lexicon*. Oxford: The Clarendon Press, 1961.

[*La sainte Bible*]. s.l.: [Jean Pillehotte?], [1596?].
<https://books.google.nl/books?id=-sx5MM9aQioC>.

La Sainte Bible en François. Lion: Sebastian Honeré, 1558.
<https://books.google.nl/books?id=h1pXAAAACAAJ>.

La Sainte Bible en francoys, translatee selon la pure et entiere traduction de Saint Hierome. derechief conferee et entierement reuisitee selon les plus anciens et plus correctz exemplaires. Anvers: Martin Lempereur, 1534.
<https://books.google.nl/books?id=57QQINcyQqIC>.

La Sainte Bible. Lyon: Ian de Tovrnes, 1559.
<https://books.google.nl/books?id=hZ1RAAAAACAAJ>.

Lightfoot, John, *A commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica, Matthew-1 Corinthians, Acts-1 Corinthians*, Vol. 4. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2010.

Lothian, W. *Expository Lectures on Paul's Epistles to the Corinthians*. Edinburgh: Waugh & Innes, 1828. <https://n2t.net/ark:/13960/t53f4wf4m>

Luther, Maarten (vert.). *BIBLIA, Dat is, De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Boecken des Ouden ende Nieuwen TESTAMENTS: Nu Van nieuws uijt D. M. Luthers Hoogh-Duijtsche Bibel in onse Neder-landsche tale getrouwelijck over-geset, tot dienst van de Christelijcke Gemeijnten, d'onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaen in dese Nederlanden*. Amsterdam: Rieuwert Dircksz van Baardt, [1648] <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=luthv1648>.

Luther, Martin. *An der Christlichen Adel deutscher Nation*. Leipzig: Valentin Schumann, 1520. <https://books.google.de/books?id=cgnO6MqrRV0C>.

Luther, Martin. *Deudsch Catechismus: Mit einer newen vorrhede, vnd vermanunge zu der Beicht*. [Wittenberg]: [George Rhaw], 1531. <https://books.google.de/books?id=uaZiAAAAcAAJ>.

Luther, Martin (übers.). *Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kurfurstlicher zu Sachsen freiheit*. Wittenberg: Hans Lufft, 1534. <https://n2t.net/urn:nbn:de:gbv:32-1-10016175488>.

Luther, Martin (übers.). *Das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi*. New York: American Bibel-Gesellschaft, 1880. <https://n2t.net/ark:/13960/t2d79rk70>.

Luther Martin (übers.). *Die Bibel, oder, die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments nach der deutschen übersetzung Dr. Martin Luther*. St. Louis, Mo: Concordia Publishing House, 1903. <https://n2t.net/ark:/13960/t9b622654>.

Luther, Martin (übers.). *Die Bibel: oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers*. Cöln: Britische und ausländische Bibelgesellschaft, 1882. <https://n2t.net/ark:/13960/t3514js0z>.

Luther, Martin (übers.). *Die Bibel: oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers*, Die LXXXVI auflage. Halle: s.n., 1784. <https://n2t.net/ark:/13960/t74t7338b>.

Luther, Martin (übers.). *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen übersetzung D. Martin Luther. Durchgesehen im Auftrag der Deutschen Evangelischen Kirchenconferentz*. Berlin: Britische und ausländische Bibelgesellschaft, 1906. <https://n2t.net/ark:/13960/t6639rc2r>.

Luther, Martin (übers.). *Die Bibel oder die gantze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen übersetzung D. Martin Luthers*, LXXXVI. auflage. Halle: Cansteinischen Bibel-Anstalt, 1784. <https://n2t.net/ark:/13960/t0ns5c617>.

Luther, Martin (übers.). *Die Bibel; oder, Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen übersetzung D. Martin Luthers. Im auftrage des Deutschen evangelischen kirchenkonferenz durchgesehene*

ausgabe, 1e abdruck. Halle a. S.: Cansteinschen Bibelanstalt, 1900.
<https://n2t.net/ark:/13960/t46q2jt9g>.

Luther, Martin (übers.). *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments*. Nürnberg: Privilegirter Central-Bibel-Verein, 1876.
<https://n2t.net/ark:/13960/t5db99c9r>.

Luther, Martin (übers.). *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Textfassung 1912*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1982. <https://n2t.net/ark:/13960/t39z97z3c>.

Luther, Martin (übers.). *Die gantze Bibel: der ursprüngliche[n] Ebraischenn unnd Griechischenn warheyt nach, auff's aller treüwlichest verteütschet*. Zürich: Christoph Froschauer, 1530. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028058-3>.

Luther, Martin (übers.). *Die Heilige Schrift Neuen Testaments nach der fürtrefflichen ubersetzung und mit den vorreden auch Rand-Glossen D. Martin Luthers*. Edited by Johann Christian Klemm. Tübingen: Johann Georg und Christian Gottfried Cotta, 1729.
<https://books.google.nl/books?id=5d5dAAAAcAAJ>.

Luther, Martin (übers.). "Septemberbibel" in *Deutsche Drucke älterer Zeit in nachbildungen herausgegeben von Dr. Wilhelm Scherer ..., I. Luther: Septemberbibel*. Berlin: G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1883. Oorspronkelijk *Das Neue Testament Deutsch von Martin Luther*. Wittenberg: Melchior Lotter, 1522. <https://n2t.net/ark:/13960/t2h71769q>.

Lyra, Nicolaus de, et al. *Biblorum sacrorum cum glossa ordinaria tomus sextus: cum Glossa ordinaria, & Nicolai Lyrani expositionibus. literari & morali, Additionibus insuper & Replicis. In epistolas Pauli ad Romanos, Corinthios, Galathas, Ephesios, Philippenses, Colossenses, Tessalonicen. Timotheau[m], Titum, Philaemone[m], Hebraeos, Actus Apostolorum. In Canonicas Iacobi, Petri, Iohannis Iudae, Apocalypsim, Tomvs sextvs*. Venetiis: Gasparis Trechsel, 1601.
https://lollardsociety.org/glor/Glossa_Ordinaria_vol6.pdf.

Macknight, James (trans.). *A new literal translation from the original Greek of all the apostolical epistles: with a commentary and notes philological, critical, explanatory, and practical, to which is added A history of the life of the Apostle Paul*. London: Longman, Hurst, Rees, and Orme, 1809.
<https://n2t.net/ark:/13960/t02z1bj93>.

Malermi, Niccolo (trad.). *Bibbia Traduction italienne par Niccolo Malermi. add. Aristee De settantadoi interpreti a Philocrate, traduction italienne par Bartholomeo*

della Fonte; add. Vita del sanctissimo e vergine perpetuo Joseph. Venise: Andrea Paltasichi, 1484. <https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/ark:/61562/mz1760>.

[Malermi, Nicolò (trad.)]. "La Bibbia Volgare" in *La Bibbia Volgare, Secondo La Rara Ed. Del i Di Ottobre 1471, Ristampata per Cura Di C. Negroni. 10 Voll.*, volume 10. Bologna: Presso Romagnoli Dall' Acqua, 1887. Oospronkelijk [*La Bibbia Volgare*]. [Venezia]: [Vindelino da Spira?], 1471. <https://books.google.nl/books?id=P0NbAAAAQAAJ>.

Manerbi, Nicolò (trad.). *Biblia*. Venedig: Bartolomeo Fonte, 1481. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00048362-2>.

[Mangeur, Pierre le (trad.)]. *Le second volume dela bible en francois historiee*. s.l.: [Antoine Vérard], [1495]. <https://books.google.nl/books?id=vo1PnouVTQEC>.

Marchant, E. C. *Commentary on Thucydides Book 2*. Medford, MA: MacMillan & Company, 1891. <https://n2t.net/ark:/13960/t9f47rd76>.

Marlowe, Michael. *Bible Researcher, Internet Resources for Students of Scripture*. Geraadpleegd 13 december 2021, <http://www.bible-researcher.com>.

[Melanchthon, Philip]. *Confessio odder Bekantnus des Glaubens etlicher Fürsten und Stedte: Uberantwort keiserlicher maiestat: zu Augspurg*. [Wittenberg]: [Rhau], 1530. <https://books.google.nl/books?id=zYM8AAAAcAAJ>.

Metzger, Bruce. M. *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, second edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994.

Metzger, Bruce. M. "The Geneva Bible of 1560" in *Theology Today* v17 n3 (1960): 339-352. <https://doi.org/10.1177/004057366001700308>.

Mitchell, M. "Concerning $\pi\epsilon\rho\lambda\ \delta\acute{\epsilon}$ in 1 Corinthians" in *Novum Testamentum* 31(3), (1989): 229-256. <https://doi.org/10.1163/156853689x00225>.

Murre, Johan. *Lexicon Bijbels Grieks*, in 2 delen. Vucht: Skandalon, 2016.

[*Neues Testament. Deutsch*]. Zürich: Christoffel Froschauer, 1528. <https://doi.org/10.3931/e-rara-15845>.

Neue Übersetzung des zweiten Theiles der heiligen Schrift genannt Neues Testament aus dem Urtext übersetzt von einigen Christen, 1e auflage, teil 2.

Elberfeld: Sam Lucas, 1855. <https://www.cw-archive.org/de/books/18-elberfelder-uebersetzung-neues-testament-1855-1-auflage-teil-2>.

Neusner, Jacob (trans.). *The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary*, Vol. 13. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2011.

Neusner, Jacob. (trans.). *The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary*, Vol. 19. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2011.

Niederwimmer, Kurt. *Die Didache, kommentar zu den Apostolischen Vätern*, erster Band. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989.

Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, Editio Typica Altera. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1986.

[Parker, Matthew (trans.)?]. *The Holie Bible conteynyng the olde Testament and the Newe*. [London?]: [Richard Jugge?], [1568]. <https://n2t.net/ark:/13960/t0rr5jj4t>.

Patrologiæ cursus completus, series græca, tomus VI, tomus unicus. Edited by J.-P. Migne. Parisina: J.-P. Migne, 1857. <https://books.google.nl/books?id=iQURAAAAYAAJ>.

Patrologiæ cursus completus, series græca, tomus IX, tomus secundus. Edited by J.-P. Migne. Parisina: J.-P. Migne, 1857. <https://books.google.nl/books?id=QAgRAAAAYAAJ>.

Patrologiæ cursus completus, series græca, tomus LI, tomus tertii. Edited by J.-P. Migne. Parisina: J.-P. Migne, 1859. <https://books.google.nl/books?id=anRvF4pKajlC>.

Patrologiæ cursus completus, series græce, tomus CXXIV, tomus secundus. Edited by J.-P. Migne. Parisina: J.-P. Migne, 1864. <https://books.google.nl/books?id=lzURAAAAYAAJ>.

Patrologiæ cursus completus, series Latina, tomus XXX, tomus undecimus. Edited by J.-P. Migne. Parisina: J.-P. Migne, 1846. <https://books.google.nl/books?id=j2hhs5X-aLwC>.

Patrologiæ cursus completus, series Latina, tomus XXXIII, tomus secundus. Edited by J.-P. Migne. Parisina: J.-P. Migne, 1845. <https://books.google.nl/books?id=BRyRAAAAYAAJ>.

Patrologiæ cursus completus, series latina, tomus XL, tomus sextus. Edited by J.-P. Migne. Parisina: J.-P. Migne, 1865. <https://books.google.nl/books?id=qHHYAAAAMAAJ>.

Payne, Philip B. & Paul Canart. "The Originality of Text-Critical Symbols in Codex Vaticanus". In *Novum Testamentum* 42 (2000): 105–113. <https://doi.org/10.1163/156853600506799>.

Penner, Ken & Michael S. Heiser. *Old Testament Greek pseudepigrapha with morphology*. Bellingham, WA: Lexham Press, 2008.

Perseus Digital Library, "Scaife Viewer". Geraadpleegd op 27 december 2021, <https://scaife.perseus.org>.

Purver, Anthony (trans.). *A New and Literal Translation of All the Books of the Old and New Testament with notes, Critical and Explanatory*. London: W. Richardson and S. Clark, 1764. <https://books.google.nl/books?id=qIZaAAAAYAAJ>.

[Reina, Casiodoro de (trad.)]. *La Biblia, Qve Es, Los Sacros Libros Del Vieio Y Nvevo Testamento: Traslada en Español*. [Basel]: [T. Guarinus], 1569. <https://n2t.net/ark:/13960/t1qg1j41p>.

Reina, Casiodoro de (trad.). "Las Sagradas Escrituras Version Antigua Traducida de los Textos Originales en Hebreo y Griego al Español por Casiodoro de Reina (1569)" in *Sagradas Escrituras Version Antigua*, edited by Russell Martin Stendal. s.l.: Project Guttenberg, 2004. <https://www.gutenberg.org/ebooks/6528>.

Roberts, Alexander, James Donaldson, & A. Cleveland Coxe (red.). *Fathers of the Third Century: Gregory Thaumaturgus, Dionysius the Great, Julius Africanus, Anatolius and Minor Writers, Methodius, Arnobius*. Vol. 6, The Ante-Nicene Fathers. Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1886.

Robertson, A. & A. Plummer. *A critical and exegetical commentary on the First epistle of St. Paul to the Corinthians*. New York: T&T Clark, 1911.

Schrage, Wolfgang. *Der erste Brief an die Korinther VII/4*, Evangelisch Katholischer Kommentar zum neuen Testament. Düsseldorf: Benziger, 2001.

Scrivener, F.H.A. *The authorized edition of the English Bible (1611), its subsequent reprints and modern representatives*. Cambridge: The University press, 1884. <https://n2t.net/ark:/13960/fk48p5vh82>.

Septuaginta: With morphology. Electronic ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979.

Smith, Julia E. (trans.). *The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments translated literally from the original tongues.* Hartford, Conn.: American Publishing Company, 1876. <https://books.google.nl/books?id=03gdC1EPvEMC>.

Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands. "Homepage van Sofeer, Stg. Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands". Geraadpleegd op 27 december 2021, <http://www.sofeer.nl>.

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. "Home NEN". Geraadpleegd op 20 december 2021, <https://www.nen.nl>.

Strand, Kenneth A. "Another Look at the Lord's Day in the Early Church and Rev. 1:10" in *NTS* 13 (1967): 174-181. <https://doi.org/10.1017/S0028688500018269>.

Mace, Daniel. *New Testament (1729)*, e-Sword® module. bible-support.com, 2011. <http://www.bible-support.com/e-sword-downloads/file/2639-daniel-mace-new-testament-1729bblxexe/>.

Testamenti novi editio vulgata. Lugduni: Theobaldum Paganum, 1554. <https://books.google.nl/books?id=9oaMScgal24C>.

Testamenti Novi: Editio Vvlgata. Lugduni: Haeredes Sebastian Gryphius, 1564. <https://books.google.nl/books?id=fL5fAAAAcAAJ>.

The Bible Translated according to the Ebrew and Greeke, and conferred with the best translations in diuers languages. With most profitable annotations vpon all the hard places, and other things of great importance, as may appeare in the Epistle to the Reader. London: Robert Barker, 1606. <https://n2t.net/ark:/13960/t2f77nd6k>.

The Bible: that is, the Holy Scriptvres contained in the olde and new testament: translated according to the Ebrew and Greeke, and conferred with the best translations in diuers languages. London: Christopher Barker, 1595. <https://www.originalbibles.com/geneva-bible-with-tomson-new-testament-1595-pdf>.

The Byble in Englyihe, that is to saye the contet of al the holy scrypture. s.l.: Edward Whytchurche, 1540. <https://n2t.net/ark:/13960/t7kp90k79>.

The Holy Bible, conteyning the Old Testament, and the new: Newly Translated out of the Originall tongues: & with thye former Translations diligently compared and

reused, by his Maiesties special Comandement. Appointed to be read in Churches. London: Robert Barker, 1611. <https://n2t.net/ark:/13960/t7vm5rc2k>.

The Lexham Analytical Lexicon of the Septuagint. Bellingham, WA: Lexham Press, 2012.

The Lexham English Septuagint. Second Edition. Bellingham, WA: Lexham Press, 2020.

Theophylactus. *Theophylacti archiepiscopi Bulgariae, In omnes diui Pauli Epistolas enarrationes, luculentae ac prorsus diuinae ex multis approbatis exemplaribus, nunc demum tanta diligentia recognitae, vt absolutiores perfectioresque in lucem hactenus exierint nunquam*, translated by Christophoro Porsena. Coloniae: Petri Quentel, 1527. <https://n2t.net/ark:/13960/t84j55t7v>.

Tischendorf, Constantine (trans.). *The New testament: the authorised English version; with introduction, and various readings*. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1869. <https://n2t.net/ark:/13960/t0jt0971c>.

Thiselton, A. C. *The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2000.

Trail, R. *An Exegetical Summary of 1 Corinthians 10–16*, 2nd ed. Dallas, TX: SIL International, 2008.

Tyndale, Wiliam (trans.). "The Newe Testamente as it was written/ and caused to be written ..." in *The Newe Testamente*. s.l.: s.n., s.a. Oorspronkelijk *The Newe Testamente as it was written/ and caused to be written ...* [Worms?]: [Peter Schöffner?], [1526]. <https://n2t.net/ark:/13960/t5m92n13c>.

University College London (UCL). "The Etymology of 'Sabbath'". Geraadpleegd op 10 mei 2021, <https://blogs.ucl.ac.uk/calendars-ancient-medieval-project/2015/07/15/the-etymology-of-sabbath/>.

Vogt, E. "Hat 'Šabbāt' im A. T. den Sinn von 'Woche'?" in *Biblica* 40, no. 4 (1959): 1008-1011. <http://www.jstor.org/stable/42640734>.

Williams, Frank (trans.). *The Panarion of Epiphanius of Salamis Book I (Sects 1-46)*, second edition. Leiden: Brill, 2009.

Willker, Wieland. "Codex Vaticanus Graece 1209, B/03, The Umlauts". Geraadpleegd op 10 mei 2021, <http://www.willker.de/wie/Vaticanus/umlauts.html>.

Wilson, Benjamin (trans.). *The Emphatic Diaglott containing the Original Greek tekst of what is commonly styled the New Testament (according to the recension of J.J. Griesbach) with an interlineary word for word English translation; a new emphatic version, based on the interlineary translation, on the renderings of eminent critics, and on the various readings of the Vatican manuscript no. 1209 in the Vatican Library; together with illustrative and explanatory foot notes, and a copious selection of references; to the whole of which is added a valuable alphabetical appendix.* New York: Wowler & Wells Co. 1864. <https://n2t.net/ark:/13960/t6543090j>.

Wycliffe, John (trans.). *The Holy Bible, containing the Old and New Testaments, with the Apocryphal Books: Early Version, Vol. I–IV.* Redacted by J. Forshall and F. Madden. Oxford: University Press, 1850.

Young, Robert (trans.). *Young's Literal Translation.* Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997.

BIJLAGE 1: HISTORISCHE VERTALINGEN

Deze bijlage bevat de belangrijkste opbrengst van het onderzoek naar aanleiding van deelvraag 1: “Hoe is 1 Kor. 16,2 in verschillende oude bijbels vertaald?”. In een tabel is vastgelegd hoe het idioom *κατὰ μίαν σαββάτων* is weergegeven in een groot aantal historische bijbels. Het primaire doel was om met een hoge graad van zekerheid tijd en plaats van de geobserveerde vertaalverandering vast te stellen. Om die hoge graad van zekerheid te behalen, is in dit onderzoek voornamelijk gebruik gemaakt van primaire brondocumenten welke (binnen de beperkingen van beschikbare fonts) in de originele spelling zijn weergegeven. Ten aanzien van spelling dient te worden opgemerkt dat binnen tijdvak en regio waarnaar onderzoek is gedaan de diverse talen nog niet geformaliseerd of onderling onderscheiden waren. Onleesbare of missende tekstgedeelten zijn geïndiceerd door vierkante haken.

Om de onderzoeksresultaten zowel overzichtelijk als verifieerbaar te kunnen presenteren is gebruik gemaakt van een uitgebreid voetnotensysteem waarmee onder meer naar bibliografische gegevens wordt verwezen. Vanwege de aard van de brondocumenten, waaronder handgeschreven manuscripten en zeer oude drukken waarin bibliografische details ontbreken, is het onmogelijk voor alle bronnen een volledige en accurate verwijzing op te nemen.

Naast verwijzingen naar de bijbeluitgave als brondocument is ook een afzonderlijke voetnoot opgenomen met (voor zover mogelijk) een directe hyperlink naar een fotografische afbeelding van het aangehaalde tekstgedeelte. Indien een directe hyperlink technisch onmogelijk bleek, zijn nadere aanwijzingen gegeven (zoals verwijzing naar een paginanummer binnen een PDF). Naast deze informatie bevat de tabel incidenteel voetnoten met aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie is opgebouwd uit één of twee elementen uit de volgende twee onderscheiden categorieën:

- Een letterlijke weergave van een commentaar zoals aanwezig in de Bijbelvertaling. Dit wordt ingeleid door ‘Commentaar:’.
- Aanvullende opmerkingen van uiteenlopende aard zoals bijvoorbeeld informatie betreffende bepaalde oude woorden of verbuigingen. Deze worden ingeleid door ‘Opmerking:’.

Om de omvang van het voetnotenapparaat enigszins te beperken, zijn in voorkomende gevallen titels van webpagina’s of websites enigszins ingekort. Indien de documenttitel geen betekenisvolle inhoud bevatte of indien de <title> tag in de HTML broncode ontbrak, is in de voetnoten op basis van de documentinhoud een betekenisvolle titel weergegeven.

Jaar/periode	naam	1 Kor. 16,2 ^a (tekst)	facs.
ca. 400	Augustinus (patristische aanhaling in: De Opere Monachorum) ¹³⁸	secundum unam sabbati	139
450-500 ¹⁴⁰	Codex Claromontanus (VL 75) ¹⁴¹	per unam sabbati	142
9 ^e eeuw ¹⁴³	Codex Sang. 75 ¹⁴⁴	p[er] unam sabbati	145
9 ^e eeuw ¹⁴⁶	Codex Sangermanensis primus (VL 7) ¹⁴⁷	per una(m) sabbati	148
9 ^e eeuw ¹⁴⁹	Codex Augiensis (VL 78) ¹⁵⁰	per unam sabbati	151
9 ^e eeuw ¹⁵²	Codex Boernerianus (VL 77) ¹⁵³	[?] una(m) sabbati	154

¹³⁸ *Patrologiæ cursus completus, series latina, tomus XL, tomus sextus*, edited by J.-P. Migne (Parisina: J.-P. Migne, 1865).

¹³⁹ Augustinus, "De Opere Monachorum, Caput XXIV, 31" in *ibid.*, col. 571.

¹⁴⁰ Opmerking: datering 'Seconde moitié du V^e siècle.' Bron: Bibliothèque nationale de France, "Consultation", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc21107b>.

¹⁴¹ *Codex Claromontanus (VL 75)*. Paris: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, MS gr. 107AB, Saec. V. <https://n2t.net/ark:/12148/cc21107b>.

¹⁴² Bibliothèque nationale de France, "Saint Paul, Épîtres, texte grec et latin | Gallica", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84683111/f347.item>.

¹⁴³ Opmerking: volgens bron: e-codices, "e-codices – Virtual Manuscript Library of Switzerland", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://www.e-codices.ch/en/list/one/csg/0075>.

¹⁴⁴ *Codex Biblia latina Vet. et Novi Testamenti*. St. Gallen: Stiftsbibliothek, MS lat. Sang. 75, Saec. IX. <http://doi.org/10.5076/e-codices-csg-0075>.

¹⁴⁵ e-codices, "e-codices – Virtual Manuscript Library of Switzerland", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://www.e-codices.ch/en/csg/0075/810>.

¹⁴⁶ Opmerking: volgens bron: Bibliothèque nationale de France, "Consultation", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc73086c>.

¹⁴⁷ *Codex Proverbes et différents livres de la Bible, version italique*. Paris: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, MS lat. 11553, Saec. IX. <https://n2t.net/ark:/12148/btv1b9065958t>.

¹⁴⁸ Bibliothèque Nationale De France, "Proverbes et différents livres de la Bible, version italique", geraadpleegd op 1 oktober 2021, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9065958t/f342.item.zoom>.

¹⁴⁹ Barbara Aland et al. (ed.), *Novum Testamentum Graece*, 28th Revised Edition (Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012), 817.

¹⁵⁰ *Codex Augiensis (VL 78)*. Cambridge: Cambridge University, Trinity College, MS B.XVII.1, Saec. IX. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_010.

¹⁵¹ The Center for the Study of New Testament Manuscripts, "Manuscript GA 010", geraadpleegd op 1 oktober 2021, https://manuscripts.csntm.org/manuscript/Group/GA_010?OSIS=1Cor.16.2.

¹⁵² Barbara Aland et al. (ed.), *Novum Testamentum Graece*, 28th Revised Edition (Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012), 817.

¹⁵³ *Codex Boernerianus (VL 77)*. Dresden: Sächsische Landesbibliothek, MS lat. A.145b, Saec. IX. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_012.

¹⁵⁴ Universität Münster - Institut für Neutestamentliche textforschung, "CrossWire Community - Papyri Transcription and Markup", geraadpleegd op 27 december 2021, <http://ntvmr.uni-muenster.de/community/modules/papyri/?site=VMR&image=20012/1020/10>.

9 ^e eeuw ¹⁵⁵	Codex Ardmachanus (VL 61) ¹⁵⁶	p[er] unam sabbati	157
11/12 ^e eeuw	Codex Greek–Latin diglot (GA 620) ¹⁵⁸	p[er] una[m] sabati	159
1200-1300 ¹⁶⁰	Codex Gigas (VL 51, The Devil’s Bible) ¹⁶¹	p[er] una[m] sabbati	162
1350 ¹⁶³	Augsburger Bibelhandschrift (Cim 47) ¹⁶⁴	durch ein gantze wochen	165
ca. 1375	Codex Wernigerodensis (VL 58) ¹⁶⁶	p(er) una(m)q(uam)q(ue) sabb(a)ti	167

¹⁵⁵ Barbara Aland et al. (ed.), *Novum Testamentum Graece*, 28th Revised Edition (Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012), 817.

¹⁵⁶ *Codex Ardmachanus (VL 61)*. Dublin: Trinity College Library, MS lat. 52, Saec. IX. <https://doi.org/10.48495/3j333696h>.

¹⁵⁷ Trinity College Dublin Digital Collections, “Book of Armagh. IE TCD MS 52”, geraadpleegd op 20 december 2021, <https://digitalcollections.tcd.ie/concern/works/3j333696h>, image 252, folio 121r.

¹⁵⁸ *Codex Greek–Latin diglot (GA 620)*. Florence: Biblioteca Medicea Laurenziana, MS gr./lat. Conv. Soppr. 150, Saec. XII (al. XIII). <http://mss.bmlonline.it/Catalogo.aspx?Shelfmark=Conv.Soppr.150>.

¹⁵⁹ Biblioteca Medicea Laurenziana digital repository, “Biblioteca Medicea Laurenziana - Scaffale Digitale”, geraadpleegd op 28 december 2021, <http://mss.bmlonline.it/s.aspx?id=AWOS3xqdl1A4r7GxMdbJ&c=EPISTOLAE%20CATHOLICAE%20ET%20ALIA#/oro/189>

¹⁶⁰ Barbara Aland et al. (ed.), *Novum Testamentum Graece*, 28th Revised Edition (Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012), 817.

¹⁶¹ *Codex Gigas (VL 51)*. Stockholm: Kungliga Biblioteket, MS lat. A. 148, Saec. XIII. <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.3042>.

¹⁶² Library of Congress, “Image 559 of Devil’s Bible | Library of Congress”, geraadpleegd op 20 december 2021, https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_03042/?sp=559.

¹⁶³ Opmerking: Bayern, 1350, 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Bron: Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, “Neues Testament, Lektionar, Nikodemus-Evangelium - SuStB Augsburg”, geraadpleegd op 10 december 2021, <https://www.digitale-sammlungen.de/en/details/bsb00087191>.

¹⁶⁴ *Codex Augsburger Bibelhandschrift, Neues Testament Lektionar, Nikodemus-Evangelium (Cim 47)*. Augsburg: Staats- und Stadtbibliothek, MS gm. 2° Cod 3, Saec. XIII. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00087191-2>.

¹⁶⁵ Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, “Neues Testament, Lektionar, Nikodemus-Evangelium”, geraadpleegd op 10 december 2021, <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00087191?page=556>.

¹⁶⁶ *Codex Wernigerodensis (VL 58)*. Orlando, FL: The Scriptorium, MS lat. VK 799, Saec. XIV. http://www.itseeweb.bham.ac.uk/epistulae/XML/compaul/07_VL58.xml.

¹⁶⁷ Electronic Resources for the Textual Tradition of the Epistles of Paul, “COMPAUL Transcription Display”, geraadpleegd op 1 oktober 2021, http://www.itseeweb.bham.ac.uk/epistulae/XML/compaul/07_VL58.xml.

1382-1395 ¹⁶⁸	Wycliffe ¹⁶⁹	ȝe by oon of the woke	170
ca. 1390	Codex Teplensis (Waldenser Bibel) ¹⁷¹	Durch am[... ...] des samstagz / Samstag ¹⁷²	173
ca. 1430	Ottheinrich Bibel ¹⁷⁴	durch ein gantßein wochen	175
1435	Neues Testament ¹⁷⁶	durch ein ganz wochen	177
1454-1456	Guttenbergbibel ¹⁷⁸	p(er) una(m) sabbati	179
1466	Mentelin Bibel (MS) ¹⁸⁰	durch ein des sambstag[s?] jeglichen[?] Sambstag ¹⁸⁴	182

¹⁶⁸ Opmerking: Er zijn meerdere versies waarvan sommige niet afkomstig zijn van Wycliffe zelf.

¹⁶⁹ Wycliffe, John (trans.), *The Holy Bible, containing the Old and New Testaments, with the Apocryphal Books: Early Version*, Vol. I–IV, red. J. Forshall & F. Madden (Oxford: University Press, 1850).

¹⁷⁰ HathiTrust Digital Library, “The New Testament in English translated by John Wycliffe”, geraadpleegd op 10 december 2021, <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31158006169311&view=1up&seq=382>.

¹⁷¹ *Codex Teplensis [Di schrift dez newen geczeugzes] (Waldenser Bibel)*. Teplá, Česká republika: Klášter premonstrátů Teplá, knihovna, MS gm. B 10, Saec. XIV. http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KPTK_0B_10_____1693C11-cs#search.

¹⁷² Opmerking: De tekst is moeilijk te reconstrueren vanwege uitwissingen en in de kantlijn geplaatste correcties (mogelijk zelfs in twee verschillende handschriften). Dit is indicatief dat de betekenis van het idioom voor de vertaler(s) waarschijnlijk niet evident was.

¹⁷³ National Library of the Czech Republic Manuscriptorium, “default.jpg”, geraadpleegd op 1 oktober 2021, https://imagines.manuscriptorium.com/loris/AIPDIG-KPTK_0B_10_____1693C11-cs/ID0348P/full/full/0/default.jpg.

¹⁷⁴ *Codex Ottheinrichs-Bibel (Cgm 8010)*, Bd. 5. München: Bayerische Staatsbibliothek, MS gm. Cgm 8010/5, Saec. XV. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00032720-6>.

¹⁷⁵ Digitale Bibliothek - Münchener DigitalisierungsZentrum, “Ottheinrich-Bibel, Bd. 5: Röm 15,13 - Kol 3,22”, Geraadpleegd op 10 december 2021, <https://daten.digitale-sammlungen.de/0003/bsb00032720/images/index.html?id=00032720&seite=35>.

¹⁷⁶ *Codex Neues Testament, Plenar; Nikodemus-Evangelium*. Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek, MS gm. bibl. fol. 15, [1435]. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bsz:24-digibib-bsz4097549944>.

¹⁷⁷ Württembergische Landesbibliothek, “werkansicht - Neues Testament - Cod.bibl.fol.15”, geraadpleegd op 8 december 2021, https://digital.wlb-stuttgart.de/index.php?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=5890&tx_dlf%5Bpage%5D=333.

¹⁷⁸ *[Biblia latina]* (Mainz: Johannes Gutenberg, [ca. 1454]). <https://n2t.net/ark:/12148/cb35951126v>.

¹⁷⁹ Bibliothèque nationale de France, “Bible de Gutenberg : [Biblia latina]. Ex. sur papier - Volume 2”, geraadpleegd op 27 december 2021, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9914329/f468.item>.

¹⁸⁰ *Codex Mentelin Bibel*. Freiburg: Universitätsbibliothek Freiburg, MS. 22a, [1466-1471]. <https://n2t.net/urn:nbn:de:bsz:25-digilib-101985>.

¹⁸¹ Opmerking: de aanwezigheid van doorhalingen in de tekst is indicatief dat er voor de vertaler(s) een bepaalde mate van onduidelijkheid aanwezig was aangaande de betekenis van het idioom in de brontaal (hier: Latijn).

¹⁸² Universitätsbibliothek Freiburg, “Bibel [s. I.], [1466-1471] Blatt: 341r”, geraadpleegd op 20 april 2021, <http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/hs22a/0687>.

1466	Mentelin Bibel (gedrukt) ¹⁸³	durch einen des sambstags	184
1470	Eggestein Bibel ¹⁸⁵	durch einen des sambstags	186
ca. 1475	Pflanzmann Bibel ¹⁸⁷	durch einen des sambstags	188
ca. 1475/76	Zainer Bible ¹⁸⁹	durch einen des samtstags	190
1476-78	Sensenschmidt Bibel ¹⁹¹	durch einen des sapstags	192
1477	Sorg Bibel ¹⁹³	durch ei[n]en des sambstags	194
1481	Biblia Latina ¹⁹⁵	per una sabbati ¹⁹⁶	197

¹⁸³ [*Biblia: Übers. aus dem Lat. Mit dt. Tituli psalmodum*] ([Straßburg]: [Johannes Mentelin], [voor 27 juni 1466]). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00036981-0>.

¹⁸⁴ Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, “[Biblia], [Übers. aus dem Lat. Mit dt. Tituli psalmodum], [Straßburg]”, geraadpleegd op 20 oktober 2021, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00036981/image_734.

¹⁸⁵ [*Biblia <dt.>*] ([Straßburg]: [Heinrich Eggestein], [niet na 1470]). <http://data.onb.ac.at/rec/AC07662865>.

¹⁸⁶ Österreichische Nationalbibliothek, “Biblia <dt.> [Straßburg]: [Heinrich Eggestein], 1470. - 2°. - 404 Bl. 2 Sp. 60 Z.”, geraadpleegd op 12 oktober 2021, https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_1253975&order=1&view=SINGLE.

¹⁸⁷ [*Biblia (deutsch)*] ([Augsburg]: [Jodocus Pflanzmann], [ca. 1475]). <https://doi.org/10.3931/e-rara-12274>.

¹⁸⁸ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, “ZB Zürich / Biblia (deutsch)”, geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/3833977>.

¹⁸⁹ [*Biblia: Übersetzt aus dem Lateinischen. Mit deutschem Tituli psalmodum und Register*] (Augsburg: [Günther Zainer], [ca. 1475/76]). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025979-2>.

¹⁹⁰ Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, “[Biblia], Augsburg, [ca. 1475/76]”, geraadpleegd op 12 oktober 2021, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025979/image_427.

¹⁹¹ [*Biblia: übers. aus dem Lat.; mit dt. Tituli psalmodum und Register. T. 1-2, Bd.: 2*] ([Nürnberg]: s.n., [1476/78]). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00026112-6>.

¹⁹² Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, “Biblia, übers. aus dem Lat. ; mit dt. Tituli psalmodum und Register. T. 1-2, Bd.: 2, [Nürnberg]”, geraadpleegd op 12 oktober 2021, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00026112/image_425.

¹⁹³ [*Biblia: übers. aus dem Lat., mit dt. Tituli psalmodum und Register / 2*] (Augsburg: Anton Sorg, 1477). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025989-8>.

¹⁹⁴ Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, “Biblia, übers. aus dem Lat., mit dt. Tituli psalmodum und Register, Bd.: 2, Augsburg, (1477.06.20.)”, geraadpleegd op 13 oktober 2021, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00025989/image_451.

¹⁹⁵ [*Biblia: Mit Postilla litteralis von Nicolaus de Lyra, Expositiones prologorum von Guilelmus Brito, Additiones ad Postillam Nicolai de Lyra von Paulus Burgensis und Replica contra Burgensem von Matthias Doering*] (Nuremberge: impensisq[ue] Anthonij kobergers, 1493). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00060379-9>.

¹⁹⁶ Opmerking: commentaar door Nicolaas de Lyra. Commentaar: Per una sabbati i. prima die hebdomade q vocat sabbatu in pluribus locis scripture VII lu.XVIII Jeinno bis in sabbato.i. in hebdomada, sunit vna accipit [onduidelijk symbool] ptia Gen 1. Faciit e mane ? vespe dies un. Opmerking: bedoeld wordt Gen 1,5: יום אֶחָד .

¹⁹⁷ Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, “Nicolaus <de Lyra> / Guilelmus <Brito, Exegeta> / Paulus <Burgensis>: Biblia, Mit Postilla litteralis von Nicolaus de Lyra”, geraadpleegd op 10 oktober 2021, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00060379/image_402.

1481	Manerbi Venedig ¹⁹⁸	per vno di dla septimana ¹⁹⁹	200
1483	Koberger-Bibel ²⁰¹	durch einen des sabbaths	202
1484	Bibbia del Malermi ²⁰³	per vno di della septimana	204
1485	Grüninger Bibel ²⁰⁵	durch einen des sabbaths	206
1487	Bibbia Jensoniana ²⁰⁷	per ciascuno sabbato ²⁰⁸	209
1490 ?	Malermi Bible? ²¹⁰	Uno di dela septimana	211
1490	Schönsperger-Bibel ²¹²	durch einen des sabbaths	213

¹⁹⁸ Nicolò Manerbi (trad.), *Biblia* (Venedig: Bartolomeo Fonte, 1481). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00048362-2>.

¹⁹⁹ Opmerking: per vno di dla [bedoeld=della] septimana = voor een van de weken.

²⁰⁰ Digitale Bibliothek - Münchener DigitalisierungsZentrum, "Manerbi, Nicolò / Aristeas <Epistolographus> / Fonte, Bartolomeo: Biblia, Venedig, 1481", geraadpleegd op 14 oktober 2021, http://daten.digital-e-sammlungen.de/bsb00048362/image_788.

²⁰¹ [*Biblia*] (Nürnberg: Anton Koberger, 1483). <https://doi.org/10.11588/digit.16667>.

²⁰² Universitätsbibliothek Heidelberg - historic literature – digitized, "Biblia, deutsch. — Nürnberg, 17. Februar 1483 [GW 04303]", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ib00632000/1075>.

²⁰³ Niccolò Malermi (trad.), *Bibbia Traduction italienne par Niccolò Malermi ...* (Venise: Andrea Paltasichi, 1484). <https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/ark:/61562/mz1760>.

²⁰⁴ Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Mazarine, "Bibbia", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/viewer/1760/?offset=#page=712>.

²⁰⁵ *Biblia Sacra, das ist Die Hielige Schrift de Alten und Neuen Testaments. Anderer Theil* (Straßburg: [Johann Grüninger], 1485). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025992-6>.

²⁰⁶ Digitale Bibliothek - Münchener DigitalisierungsZentrum, "Biblia, übers. aus dem Lat., mit dt. Tituli psalmodum. [1-2], Bd.: 2, Straßburg, (1485.05.02.)", geraadpleegd op 13 oktober 2021, http://daten.digital-e-sammlungen.de/bsb00025992/image_757.

²⁰⁷ [Nicolò Malermi (trad.)], "La Bibbia Volgare" in *La Bibbia Volgare, Secondo La Rara Ed. Del i Di Ottobre 1471, Ristampata per Cura Di C. Negrone. 10 Voll.*, volume 10 (Bologna: Presso Romagnoli Dall' Acqua, 1887). Oorspronkelijk [*La Bibbia Volgare*] ([Venezia]: [Vindelino da Spira?], 1471). <https://books.google.nl/books?id=P0NbAAAAQAAJ>.

²⁰⁸ Opmerking: letterlijk verstaan als 'voor elke sabbat'.

²⁰⁹ Google Books, "La Bibbia volgare, secondo la rara ed. del i di ottobre 1471 ..., Volume 10", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=P0NbAAAAQAAJ&pg=PA146>.

²¹⁰ [*Biblia Vvlgare Istoriata*] ([Venice]: [Giovanni Ragazzo], [1490]). <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/492fe240-6937-411b-80a5-90bceed299fe>.

²¹¹ Digital Bodleian (University of Oxford), "Bodleian Library Douce 244", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/492fe240-6937-411b-80a5-90bceed299fe/surfaces/95cadadc-c21c-43fb-ae3e-5cf8d99c64d9/>.

²¹² *Das ander teyl der Bibel 2: Das Buch Der sprüch - Das buch Der heymlichen offenbarung* (Augsburg: Johann Schönsperger, 1490). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00026207-2>.

²¹³ Digitale Bibliothek - Münchener DigitalisierungsZentrum, "Biblia, übers. aus dem Lat., mit dt. Tituli psalmodum. T. 1-2, Bd.: 2, Augsburg, (1490.11.09.)", geraadpleegd op 13 oktober 2021, http://daten.digital-e-sammlungen.de/bsb00026207/image_838.

1494	Lübecker Bibel ²¹⁴	dör enē des Sabbatdaghes	215
1495	La Bible Mangeur ²¹⁶	par vng jour de la sepmaine ²¹⁷	218
1507	Otmar Bibel ²¹⁹	durch eine des sabbaths	220
1516	Novum Instrumentum omne ²²¹	in una(m) sabbato	222
1518	Rynman Bibel ²²³	durch einen des sabbaths	224
1519	Novum Testamentum Omne ^{225,226}	In una sabbatorum	227

²¹⁴ *De Biblie mit vlitigher achtighe: recht na deme latine in dudesck auerghesettet Mit vorluchtinghe vnde glose: des hochghelerden Postillatoers Nicolai de lyra Vnde anderer velen hillighen doctoren* (Lübeck: Steffen Arndes, 1494). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025548-9>.

²¹⁵ Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, "Biblia, übers. aus dem Lat., mit Glossen nach der Postilla litteralis des Nicolaus de Lyra, Vorrede und Register, Lübeck, 1494.11.19. [BSB-Ink B-495 - GW 4309]", geraadpleegd op 16 oktober 2021, http://daten.digital-sammlungen.de/bsb00025548/image_906.

²¹⁶ [Pierre le Mangeur (trad.)], *Le second volume dela bible en francois historiee* (s.l.: [Antoine Vérard], [1495]). <https://books.google.nl/books?id=vo1PnouVTQEC>.

²¹⁷ Opmerking: Te verstaan als 'op een dag van de week'. Onderbouwing: Het woord 'vng' komt ook voor in 1 Kor. 15,52. Het 'ce sera en vng moment' [v=u] (het zal zijn in een moment) als vertaling van het Latijnse 'in ictu couli' (in een oogwenk). 'Ung' is verbuiging van 'un'. Bron: Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français, "DEAF électronique", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://deaf-server.adw.uni-heidelberg.de/lemme/un#un>.

²¹⁸ Google Books, "La Bible historiée", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=vo1PnouVTQEC&pg=PP562>.

²¹⁹ *Bibel teutsch der ander tayl* (s.l.: Hans Otmar, 1507). <https://books.google.de/books?id=pL9IAAAAcAAJ>.

²²⁰ Google Books, "Bibel teutsch der ander tayl", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.de/books?id=pL9IAAAAcAAJ&pg=PP664>.

²²¹ Desiderius Erasmus (trans.), *Novum Instrumentum omne: diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum ... una cum Annotationibus* (Basileæ: Johannes Froben, 1516). <https://doi.org/10.3931/e-rara-2849>.

²²² e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "UB Basel / Novum Instrumentum", geraadpleegd op 1 oktober 2021, https://www.e-rara.ch/bau_1/content/zoom/895965.

²²³ *Bibel teütsch der ander tail* ([Augsburg]: [Rynman], [1518]). <https://books.google.de/books?id=GO1oAAAAcAAJ>.

²²⁴ Google Books, "Bibel teütsch der ... tail: 2", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.de/books?id=GO1oAAAAcAAJ&pg=PP664>.

²²⁵ Desiderius Erasmus (trans.), *Novum Testamentum Omne, multo quàm antehac diligentius ab Erasmo Roterodamo recognitu, emedatum ac translatum ...* (Basileæ: Ioannis Frobenii, 1519). <https://n2t.net/ark:/13960/t1bk2bm6w>.

²²⁶ Opmerking: Op het titelblad geeft Erasmus verwijzingen naar veel vroegere commentatoren: emédationem & intérpretationé, præcipue Orígenis, Athanásij, Nazíanzeni, Chrysofótomí, Cyrilli; Theophylacti, Hieronymí, Cypriani, Ambrosij, Hilarij, Auguftini. Bron: Internet Archive, "Novum Testamentum omne, multo quàm antehac diligentius ab Erasmo Roterodamo...", geraadpleegd op 20 december 2021, <https://archive.org/details/novumtestamentum00eras/page/n3/mode/2up>.

²²⁷ Internet Archive, "Novum Testamentum omne, multo quàm antehac diligentius ab Erasmo Roterodamo...", geraadpleegd op 19 oktober 2021, <https://archive.org/details/novumtestamentum00eras/page/378/mode/2up>.

1522	Halberstädter Bibel ²²⁸	dorch eyne des sabbatdages	229
1522	Novum Testamentum omne ²³⁰	in una sabbaton	231
1522	Luthers Septembertestament ²³²	auff iah der Sabbather eynen	233
1524	Luther NT (Zurich) ²³⁴	auf der Sabather eine	235
1524	Niewe Testame[n]t (Erasmus) ²³⁶	In een va[n]den sabbath	237
1526 ²³⁸	Tyndale New Testament ²³⁹	In some saboth daye	240

²²⁸ *Biblia dudiesch dat ander deell* (Halberstadt: [Lorenz Stuchs], 1522). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00084031-5>.

²²⁹ Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum, "Biblia dudiesch dat ... deell, Bd.: 2, Halberstad, (1522) [VD16 B 2839]", geraadpleegd op 13 oktober 2021, http://daten.digital-sammlungen.de/bsb00084031/image_452.

²³⁰ Desiderius Erasmus (trans.), *Novum testamentum omne: tertio iam ac diligentius [sic] ab Erasmo Roterodamo recognitum: non solum ad Grecam veritatem: ...* (Basileæ: Pamphili Gengenbachii, 1522). <https://doi.org/10.3931/e-rara-943>.

²³¹ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "UB Basel / Novum testamentum", geraadpleegd op 20 oktober 2021, https://www.e-rara.ch/bau_1/content/zoom/1153737.

²³² Maarten Luther (übers.), "Septemberbibel" in *Deutsche Drucke älterer Zeit in nachbildungen herausgegeben von Dr. Wilhelm Scherer ..., I. Luther: Septemberbibel* (Berlin: G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1883). Oorspronkelijk *Das Neue Testament Deutsch von Martin Luther* (Wittenberg: Melchior Lotter, 1522). <https://n2t.net/ark:/13960/t2h71769q>.

²³³ Internet Archive, "Das Neue Testament Deutzsch, 1522", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://archive.org/details/DasNeueTestamentDeutzsch1522/page/n286/mode/1up>.

²³⁴ *Das gantz Nüw Testame[n]t recht grüntlich vertütscht: ...* (Zürich: Johannem Hager, 1524). <https://doi.org/10.3931/e-rara-686>.

²³⁵ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "ZB Zürich / Das gantz Nüw Testament... [529]", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/191929>.

²³⁶ Desiderius Erasmus (vert.), *Dat niewe Testame[n]t. welc is dat leuende woert Goods, wtghesproken doer onsen salichmaker Iesus Christus ...* (Delft: Cornelis Heynrickz, [1524]). <https://n2t.net/ark:/13960/t0qr7q63c>.

²³⁷ Internet Archive, "Dat Niewe Testame[n]t.(sec.) welc is dat leuende woert Goods, wtghesproken doer onsen salichmaker Iesus Christus", geraadpleegd op 16 oktober 2021, <https://archive.org/details/ned-kbn-all-00003167-001/page/n516/mode/2up>.

²³⁸ Opmerking: ten aanzien van brondocument: "A facsimile of Tyndale's 1526 New Testament with both title pages added to make it a "complete" edition." Bron: Internet Archive, "1526 Tyndale New Testament", geraadpleegd op 28 december 2021, <https://archive.org/details/0410Tyndale1526NT/page/n1/mode/2up>.

²³⁹ William Tyndale (trans.), "The Newe Testamente as it was written ..." in *The Newe Testamente* (s.l.: s.n., s.a.). Oorspronkelijk *The Newe Testamente as it was written ...* ([Worms?]: [Peter Schöffner], [1526]). <https://n2t.net/ark:/13960/t5m92n13c>.

²⁴⁰ Internet Archive, "1526 Tyndale New Testament", geraadpleegd op 4 oktober 2021, <https://archive.org/details/0410Tyndale1526NT/page/n237/mode/2up>.

1527	Novum Testamentum (Erasmus) ²⁴¹	in una(m) sabbatoru(m)	242
1527	NT Emster ²⁴³	auf der sabather eynen	244
1528	Zurich Latin Bible (Zwinglibibel) ²⁴⁵	Auf der Sabbathe einen	246
1530	Luther NT Zurich Froshouer ²⁴⁷	Auff der Sabbathen einen	248
1530	Il Nvovo Testamento ²⁴⁹	in uno de sabbati ²⁵⁰	251
1531	Biblia germanice ²⁵²	auf der sabbathen einen	253

²⁴¹ Desiderius Erasmus (trans.), *En Novum Testamentum, ex Erasmi Roterodami recognitione, iam quartum damus studiose lector: ...* (Basileæ: Johannes Froben, 1527). <https://doi.org/10.3931/e-rara-2584>.

²⁴² e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "UB Basel / Ioannes Frobenius candido... [424", geraadpleegd 20 oktober 2021, https://www.e-rara.ch/bau_1/content/zoom/838910.

²⁴³ [Hieronymus Emser? (red.)], *Das naw Testament nach lawt der Christliche kirchen bewerte tekst / corrigirt / und wider umb zu recht gebracht* ([Emster?]: [Wolfgang Stöckel], 1527). <https://books.google.de/books?id=6yIJAAAAcAAJ>.

²⁴⁴ Google Books, "Das naw Testament", geraadpleegd op 12 oktober 2021, <https://books.google.de/books?id=6yIJAAAAcAAJ&pg=RA1-PP12>.

²⁴⁵ [*Neues Testament. Deutsch*] (Zürich: Christoffel Froschauer, 1528). <https://doi.org/10.3931/e-rara-15845>.

²⁴⁶ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "ZB Zürich / [*Neues Testament. Deutsch*]", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/4931539>.

²⁴⁷ Maarten Luther (übers.), *Die gantze Bibel: der ursprüngliche[n] Ebraischenn unnd Griechischenn warheyt nach, auff aller treüwlichest verteütschet* (Zürich: Christoph Froschauer, 1530). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028058-3>.

²⁴⁸ Digitale Bibliothek - Münchener DigitalisierungsZentrum, "Luther, Martin: Die gantze Bibel", geraadpleegd op 13 oktober 2021, http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00028058/image_1084.

²⁴⁹ Antonio Brvcioli (trad.), *Il Nvovo Testamento di Giesu Christo ...* (Venetia: s.n., 1530). <https://books.google.nl/books?id=zL9IAAAAacAAJ>.

²⁵⁰ Opmerking: letterlijk: op een van de Zaterdag/Sabbatten. Mat. 28,1: in uno de sabbat.

²⁵¹ Google Books, "Il nuovo testamento di Giesu Christo ... di greco tradotto ... per Antonio", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=zL9IAAAAacAAJ&pg=RA1-PA61-IA1>.

²⁵² *Die gantze Bibel der vrsprünglichen Ebraischen vnd Griechischen Waarheyt nach auff aller treüwlichest verteütschet*, Band 2 (Zürich: Christoffel Froschauer, 1531). <https://books.google.de/books?id=I8BIAAAAacAAJ>.

²⁵³ Google Books, "Die gantze Bibel der vrsprünglichen Ebraischen vnd Griechischen, Band 2", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.de/books?id=I8BIAAAAacAAJ&hl=de&pg=PR279-IA1>.

1531	Vorsterman Bijbel ²⁵⁴	een nae den sabothen ²⁵⁵	256
1534	Dietenberger ²⁵⁷ Bibel ²⁵⁸	Auff der Sabbather eine ²⁵⁹	260
1534	Duitse Bijbel (Zürich, Christoffel Froschouer) ²⁶¹	auff der Sabbathe einen	262
1534	La Sainte Bible ²⁶³	Par vng io(ur) de Sabbath ²⁶⁴	265
1534	Luther Bibel, Wittenberg (druk: Hans Lufft) ²⁶⁶	Auff j[?] der Sabbather einen	267

²⁵⁴ *De Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met groter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert, ...* ([Antwerpen]: [Willem Vorsterman], [1528/1531]). <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?bible=vorst1531>.

²⁵⁵ Opmerking: Hoogstwaarschijnlijk letterlijk te verstaan als: 'een naar de sabatten'. Het oud-Hollandse 'nae' kan zowel 'na' (conform 'Hier nae volcht dat Euangelium van Sinte loannes') als 'naar' betekenen. De laatste betekenis is meest waarschijnlijk gezien het meermalige gebruik van 'nae' in de betekenis van 'naar' binnen dezelfde brief (1 Kor. 3,2&10;10,18;15,23).

²⁵⁶ Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, "Vorstermanbijbel (1528/1531): Totten Corinthen.i", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=vorst1531&page=1093&sub=1-2>.

²⁵⁷ Opmerking: Dr. Johan Dietenberger (*1475, †1537) was Dominikaan en Professor für Theologie en Großinquisitor te Mainz. Zijn vertaling vormde een Katholiek antwoord op Luther en zijn Bijbel werd in de volksmond: "Catholische Bibel" genoemd.

²⁵⁸ Johan Dietenberger (übers.), *Biblia, beider Allt unnd Newen Testamenten: fleissig, treulich un[d] Christlich, nach alter, inn Christlicher kirchen gehabter Translation, ...* (Meyns: [Quentel], 1534). <https://books.google.de/books?id=UUhbcjYXWEMC>.

²⁵⁹ Opmerking: Vertaling Mat 28,1: (...) am morgen des ersten tag der Sabbatten (...).

²⁶⁰ Google Books, "Biblia, beider Allt unnd Newen Testamenten", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://books.google.de/books?id=UUhbcjYXWEMC&pg=RA2-PP8>.

²⁶¹ *Bibel Teütsch, der ursprünglichen Hebreischen und Griechischen warheit nach, auff treüwlichst verdometschet ...* (Zürich: Christoffel Froschouer, 1534). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00024266-8>.

²⁶² Digitale Bibliothek - Münchener DigitalisierungsZentrum, "Bibel Teütsch, der ursprünglichen Hebreischen und Griechischen warheit nach, auff treüwlichst verdometschet", geraadpleegd op 10 december 2021, http://daten.digital-sammlungen.de/bsb00024266/image_1118.

²⁶³ *La Sainte Bible en francoys, translätée selon la pure et entière traduction de Saint Hierome. derechief conferee et entierement reuisitee selon les plus anciens ...* (Anvers: Martin Lempereur, 1534). <https://books.google.nl/books?id=57QQINcyQqIC>.

²⁶⁴ Opmerking: Te verstaan als 'op een dag van de sabbatten'. Onderbouwing: Het woord 'vng' komt ook voor in 1 Kor. 15,52. Het 'ce sera en vng moment' [v=u] (het zal zijn in een moment) als vertaling van het Latijnse 'in ictu couli' (in een oogwenk). 'Ung' is verbuiging van 'un'. Bron: Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français, "DEAF électronique", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://deaf-server.adw.uni-heidelberg.de/lemme/un#un>.

²⁶⁵ Google Books, "La Sainte Bible en Francoys translatee", geraadpleegd op 15 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=57QQINcyQqIC&pg=PT204>.

²⁶⁶ Martin Luther (übers.), *Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kurfürstlicher zu Sachsen freiheit* (Wittenberg: Hans Lufft, 1534). <https://n2t.net/urn:nbn:de:gbv:32-1-10016175488>.

²⁶⁷ Digitale Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, "Die Propheten || alle Deudsch.|| D. Mar. Luth.|| ([Bd. 2])", geraadpleegd op 12 december 2021, <http://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/image/935052658/839/>.

1535	In Novum Testamentum Annotationes (Erasmus) ²⁶⁸	Per unam sabatti ²⁶⁹	270
1535	Novum Testamentum (Erasmus) ²⁷¹	in una sabbatorum	272
1536	Duitse Bijbel (Froschouer) ²⁷³	auf der sabbathen einen	274
1537	Katholische Eck-Bibel ²⁷⁵	Auf der sabbath ain	276
1538	La Bibia ²⁷⁷	in vn de sabbati	278
1540	The Great Bible ²⁷⁹	Upon some Saboth daye	280
1542	Liesveltbijbel ²⁸¹ ,	op der sabbath een	282

²⁶⁸ Desiderius Erasmus, *Des Erasmi Roterdami In Novvm Testamentvm Annotationes ...* (Basileæ: Officina Frobeniana, 1535). <https://books.google.nl/books?id=X6poAAAACAAJ>.

²⁶⁹ Commentaar: σαββάτων, id est, Sabbatorum. Theophylactus admonet Vnam, dictam esse pro Primam: significarie autem diem dominicum, in quo confentit Chryfostomus.

²⁷⁰ Google Books, "In Novum Testamentum Annotationes", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://books.google.nl/books?id=X6poAAAACAAJ&pg=PA520>.

²⁷¹ Desiderius Erasmus (trans.), *Novi Testamenti aeditio postrema, per Des. Erasmus Roterodamum* (Basileæ: Officina Frobeniana, 1535). <https://doi.org/10.3931/e-rara-4806>.

²⁷² e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "UB Basel / Novi Testamenti aeditio... [528]", geraadpleegd op 20 oktober 2021, https://www.e-rara.ch/bau_1/content/zoom/1445848.

²⁷³ *Die gantze Bibel, das ist alle Buecher Allts und Neüws Testaments / den ursprünglichen Spraachen nach auff's aller treüwlichst verteütschet. ...* (Zürich: Christoffel Froschouer, 1540). <https://doi.org/10.3931/e-rara-1703>.

²⁷⁴ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "ZB Zürich / Die gantze Bibel, das ... [1283]", geraadpleegd op 20 december 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/535464>.

²⁷⁵ Johannes Eck (übers.), *Bibel, Alt vnd new Testament/ nach dem Text in der hailigen Kirchen gebraucht/ ...* (Ingolstat: Görg Krapffen, 1537). <https://n2t.net/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00104979-2>.

²⁷⁶ Bavarikon, "Johannes Eck, Bibel", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-HSS-00000BSB00104979?lang=de>, 1189.

²⁷⁷ Marmochino Fiorentino (trad.), *La Bibia Nvovamente Tradotta Dalla Hebraica verita in lingua thoscana* (Vinegia: [Lucantonio Giunti], 1538). <https://books.google.nl/books?id=7-BYAAAAcAAJ>.

²⁷⁸ Google Books, "La Bibia Nvovamente Tradotta Dalla Hebraica verita in lingua thoscana", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=7-BYAAAAcAAJ&pg=RA3-PA57-IA1>.

²⁷⁹ *The Byble in Englyihe, that is to saye the contet of al the holy scrypture* (s.l.: Edward Whytchurche, 1540). <https://n2t.net/ark:/13960/t7kp90k79>.

²⁸⁰ Internet Archive, "Great Bible, 1540", geraadpleegd op 15 oktober 2021, <https://archive.org/details/GreatBible1540/page/n497/mode/1up>.

²⁸¹ *Den Bybel met groter neersticheyt ghecorrigeert, ende op dye canten ghesedt den ouderdom der werelt, ...* ([Antwerpen?]: [Liesvelt], [1542]). <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=liesv1542>.

²⁸² Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, "Liesveltbijbel (1542): Totten Corinthen", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=liesv1542&page=783&sub=1-2>.

1543	Novum Testamentum omne ²⁸³	in una sabbattorum	284
1544	Biblia Sacrosancta ²⁸⁵	Per vnam sabbathi	286
1545 ²⁸⁷	Luther Bibel ²⁸⁸	Auf einen jeglichten sabbather	289
1548	Leuvense Bijbel ²⁹⁰	op eenen dach vander sabbathen	291
1549	Bijbel (druk Christoffel Froschouer) ²⁹²	auf der sabbathen einen	293

²⁸³ Desiderius Erasmus, *Nouum Testamentum graece & latine / iuxta veterum, cum graecorum, tum latinorum, emendatissima exemplaria accuratissima cura & diligentia D. Erasmi Roterod* (Parisiis: Carola Guillard, 1543). <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000069294>.

²⁸⁴ Biblioteca Digital Hispánica, "Nouum Testamentum graece & latine", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000069294&page=286>.

²⁸⁵ *Biblia Sacrosancta Testamenti Veteris & Novi, iuxta vulgatam quam dicunt aeditionem, ...* (Lugduni: Hugonem & hæredes, 1544). <https://books.google.nl/books?id=irk10DcsVqoC>.

²⁸⁶ Google Books, "Biblia Sacrosancta Testamenti Veteris et Novi...", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=irk10DcsVqoC&pg=PA563>.

²⁸⁷ Opmerking: De geraadpleegde 86^e oplage is geen zuivere herdruk van Luthers' uitgave van 1545 maar een reconstructie zoals blijkt uit het voorwoord "Um aber diesen Bibel-Ausgabn die Uebersetzung lutheri in der möglichsten Richtigkeit zu lieren, lege der selige Stifter die von dem hernn D. Diectzmann zu Stade im Jahr 1703 in 8vo herausgegebene Bible zum Grunde, lietz aber dieselbe vorher mit fünf alten Bibeln, ...". Bron: Internet Archive, "1545 Die Ganze Heilige Schrift Luther Bibel", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://archive.org/details/1545DieGanzeHeiligeSchriftLutherBibel/page/n13/mode/2up>.

²⁸⁸ Martin Luther (übers.), *Die Bibel oder die gantze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen übersetzung D. Martin Luthers*, LXXXVI. auflage (Halle: Cansteinischen Bibel-Anstalt, 1784). <https://n2t.net/ark:/13960/t0ns5c617>.

²⁸⁹ Internet Archive, "1545 Die Ganze Heilige Schrift Luther Bibel", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://archive.org/stream/1545DieGanzeHeiligeSchriftLutherBibel/1545%20Die%20Ganze%20Heilige%20Schrift%20Luther%20Bibel#page/n1316/mode/1up>.

²⁹⁰ *Den gheheelen Bybel, Inhoudende het oude ende nieuwe Testament, met grooter naersticheyt ende arbeyt nv corts in duytsche van nyews ouerghestelt wt den Latijnschen ouden tekst ...* (Loeuen: Bartholomeus van Graue, 1548). <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=2&bible=leuvb1548>.

²⁹¹ Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, "Leuvense bijbel (1548): i. Totten Corinthien", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=2&bible=leuvb1548&page=876&sub=1-2>.

²⁹² *Das ander teil des alten Testaments mit sampt dem neüwen* (Zürich: Christoffel Froschouer, 1549). <https://books.google.nl/books?id=3L9IAAAAcAAJ>.

²⁹³ Google Books, "Bibel teutsch, das ist alle Bücher alts und nüws Testaments ..., Volume 2", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=3L9IAAAAcAAJ&pg=RA14-PA7-IA1>.

1553	Coverdale Bible (Revised edition) ²⁹⁴	Upon some Sabbath daye	295
1554	Testamenti Novi ²⁹⁶	Per vnā[m] sabbati ²⁹⁷	298
1555	Del Nuouo Testamento ²⁹⁹	vn giorno de la settimana ³⁰⁰	301
1557	Bibel (Christoffel Froschouer ³⁰²)	Auff einen yede Sabbat	303
1558	La Sainte Bible ³⁰⁴	qu'un iour de Sabbath	305
1558	Bibbia del Malermi ³⁰⁶	per vnu di della settimana	307
1558	Katholische Eck-Bibel ³⁰⁸	auf der sabbath ain	309
1559	La Sainte Bible ³¹⁰	Cest quien un des sabbaths ³¹¹	312

²⁹⁴ Myles Coverdale (trans.), *The Whole Byble, That is the holye Scripture, of the olde and new Testament, faithfuliye translated into Englysche by Myles Coverdale, ...* (London: Rycharde Ingge, 1553). <https://n2t.net/ark:/13960/t8hd95h2z>.

²⁹⁵ Internet Archive, "The Coverdale Bible, revised edition of 1553", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://archive.org/details/TheCoverdaleBibleRevisedEditionOf1553/page/n588/mode/1up>.

²⁹⁶ *Testamenti novi editio vulgata* (Lugduni: Theobaldum Paganum, 1554). <https://books.google.nl/books?id=9oaMScgal24C>.

²⁹⁷ Opmerking: Mat 28,1: in prima sabbati.

²⁹⁸ Google Books, "Testamenti novi editio vulgata", geraadpleegd op 10 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=9oaMScgal24C&pg=RA1-PA82>.

²⁹⁹ *Del Nuouo Testamento di Iesu Christo Nostro Signore ...* (s.l.: Gio. Crispino, [1555]). <https://n2t.net/ark:/13960/t7tn1gr55>.

³⁰⁰ Commentaar: [?] [?] prim[o?].

³⁰¹ Internet Archive, "Del Nuouo Testamento di Iesu Christo Nostro Signore, nuoua, e fedel traduttione dal testo greco in lingua volgare italiana ..", geraadpleegd op 15 oktober 2021, https://archive.org/details/bub_gb_d8ejkU2WhWQC/page/n529/mode/2up.

³⁰² *Das gantz neüw Testament recht grundtlich verteütschet ...* (Zürych: Christoffel Froschouer, 1557). <https://doi.org/10.3931/e-rara-2013>.

³⁰³ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "ZB Zürich / Das gantz neüw Testament recht grundtlich verteütschet", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/656398>.

³⁰⁴ *La Sainte Bible en François* (Lion: Sebastian Honeré, 1558). <https://books.google.nl/books?id=h1pXAAAACAAJ>.

³⁰⁵ Google Books, "La Sainte Bible en François", geraadpleegd op 12 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=h1pXAAAACAAJ&pg=RA5-PA179>.

³⁰⁶ *Biblia volgare la qual in se contiene i sacrosanti libri del Vecchio, ...* (Vinegia: [Bernadino Bindoni?], 1558). https://books.google.nl/books?id=iRca_E-Er7UC.

³⁰⁷ Google Books, "Biblia volgare la qual in se contiene i sacrosanti libri del Vecchio", geraadpleegd op 14 oktober 2021, https://books.google.nl/books?id=iRca_E-Er7UC&pg=PA376-IA1.

³⁰⁸ Johannes Eck (übers.), *Alt und new Testament* (Ingolstadt: verlag Weissenhorn, 1558). <https://books.google.nl/books?id=e3FCAAAAACAAJ>.

³⁰⁹ Google Books, "Bibel - Alt und new Testament", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=e3FCAAAAACAAJ&pg=RA1-PR86>.

³¹⁰ *La Sainte Bible* (Lyon: Ian de Tovrnes, 1559). <https://books.google.nl/books?id=hZ1RAAAAACAAJ>.

³¹¹ Opmerking: op een van de sabbatten. Mat 28,1: ... le premier des iours du sabbath ... (de eerste der dagen van de sabbat).

³¹² Google Books, "La Sainte Bible", geraadpleegd op 10 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=hZ1RAAAAACAAJ&pg=RA4-PA148>.

1559	Dietenberger Bibel ³¹³	Auff der Sabbather einen ³¹⁴	315
1560	Geneva Bible ³¹⁶	Every first day of the weke ³¹⁷	318
1560	Novum Testamentum (Beza) ³¹⁹	primo quoq(ue) [die] hebdomadae	320
1560	Biestkensbijbel ³²¹	op eenen yghelijcken der Sabbathen	322
1562	Bibel (Christoffel Froschouer) ³²³	Auff der Sabbathen einen	324
1562	Deux-Aesbijbel ³²⁵	Op elcken eersten dach der weke ³²⁶	327

³¹³ Johan Dietenberger (übers.), *Das new Teltamēt nach alter in Chriftlicher Kyrchen geprauchter translation grundtlich und trewlich verteutsch* ... (Cöln: Die Erbē Johan Quentels, 1559). <https://books.google.de/books?id=SJRHAAAACAA>. (N.b. de afsluitende punt maakt deel uit van de URL).

³¹⁴ Commentaar (bij Mat. 28,1): am abent aber der feier* tagen / welcher abricht am morgen des erstentags der Sabbathe. * des Sabbaths. Bron: Google Books, "Das new Testament ... verteuscht durch Johan Dietenberger", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.de/books?id=SJRHAAAACAA.&pg=PA92>.

³¹⁵ Google Books, "Das new Testament ... verteuscht durch Johan Dietenberger", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.de/books?id=SJRHAAAACAA.&pg=PA503>.

³¹⁶ [Theodor Beza and John Calvin (trans.)], *The Bible and Holy Scriptures conteyned in the olde and newe Testament* (Geneva: Rouland Hall, 1560). <https://n2t.net/ark:/13960/t2n59pm35>.

³¹⁷ Commentaar: Vpon the first day of the weke which [the] Scripture calleth de Lords day, others So[n]day, they accustomed not onely in[?] Church but at home also according to eury [???] zeale, to lay vp some piece of money towarde [the] relief of the poore brethere[n].

³¹⁸ Internet Archive, "The Geneva Bible 1560", Geraadpleegd op 4 oktober 2021, <https://archive.org/details/TheGenevaBible1560/page/n1115/mode/2up>.

³¹⁹ Beza, Théodore (trans.), *Tes kaines diathekes hapanta. Novum testamentum a Theodoro Beza versum cum eiusdem annotationibus* (Basileæ: Nicolaus Barbirius, 1560). <https://books.google.nl/books?id=oB1JAAAACAAJ>.

³²⁰ Google Books, "Tes kaines diathekes hapanta. Novum testamentum a Theodoro Beza", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=oB1JAAAACAAJ&pg=PA565>.

³²¹ *Den Bibel inhoudende dat Oude ende nieuwe Testament* (s.l.: Nicolaas Biestkens van Diest, 1560). <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=biest1560>.

³²² Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, "Bieskensbijbel (1560)", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=biest1560&page=1024&sub=1-2>.

³²³ *Das gantz Neüw Testament/ grundtlich vnd wol verteütschet* ... ([Zürich] : Christoffel Froschouer, 1562). <https://books.google.nl/books?id=CWdRAAAAACAAJ>.

³²⁴ Google Books, "Das gantz Neüw Testament grundtlich vnd wol verteütschet", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=CWdRAAAAACAAJ&pg=PR251-IA1>.

³²⁵ *Biblia: dat is, de gantsche Heylighe Schrift grondelick ende trouvelick verduytschet* (Embden: s.n., 1562). <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=2&bible=deuxa1562>.

³²⁶ Commentaar: dat is, Sondach.

³²⁷ Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, "Deux-Aesbijbel (1562): Sendtbrief Pauli Tot de Corinthen", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=2&bible=deuxa1562&page=933&sub=1-2>.

1563	La Bible (Geneva) ³²⁸	Chafque premier iour de la semaine ³²⁹	330
1564	Testamenti Novi ³³¹	Per vnam sabbati vnusquisq	332
1564	Franse Geneva Bijbel ³³³	premier iour de la semaine	334
1564	Dietenberger Bibel ³³⁵	Auff der Sabbathen einen	336
1565	Bijbel Christoffel Froschouer ³³⁷	Auff einen yede Sabbat	338
1565	Beza ³³⁹	Primo qauque [die] hebdomadis	340
1566	La Bible ³⁴¹	premier iour de la semaine	342
1568	Bishops Bible ³⁴³	Upon some sabbath daye	344

³²⁸ [Theodor Beza, John Calvin (trans.)], *Le Nouveau Testament, c'est à dire, la Nouvelle Alliance de Nostre Seigneur Jesus Christ. Reueu & corrigé de nouveau sur le grec, par l'advis des ministres de Geneve* (Geneve: lean Bonne-foy, 1563). <https://n2t.net/ark:/12148/bpt6k108678p>.

³²⁹ Commentaar: Ou, quén chacun iour des Sabbaths.

³³⁰ Bibliothèque nationale de France, "Le Nouveau Testament, c'est à dire, la Nouvelle Alliance", geraadpleegd op 28 december 2021, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108678p/f497.item>.

³³¹ *Testamenti Novi: Editio Vvlgata* (Lugduni: Haeredes Sebastian Gryphius, 1564). <https://books.google.nl/books?id=fL5fAAAAcAAJ>.

³³² Google Books, "Testamenti Novi: Editio Vvlgata, geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=fL5fAAAAcAAJ&pg=PA451>.

³³³ *La Bible, qviest tovte la sainte escritvre* (Genève: François Jaquy, 1564). <https://books.google.nl/books?id=rOS7qiMkPKcC>.

³³⁴ Google Books, "La Bible", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://books.google.nl/books?id=rOS7qiMkPKcC&pg=RA1-PA79>.

³³⁵ Johan Dietenberger (übers.), *Daß New Testament/ nach Alter in Christlicher Kirchen gehabter Translation treulich verteütschet/ und mit vielen heilsamen Annotaten erleuchtth ...* (Cöln: Erben Johan Quentel und Gerwinum Calenius, 1564). <https://books.google.nl/books?id=imBCAAAAcAAJ>.

³³⁶ Google Books, "Daß New Testament: jetzo mit schönen ansehnlichen Figuren geziert", geraadpleegd op 11 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=imBCAAAAcAAJ&pg=PR107-IA1>.

³³⁷ *Das gantz neüw Testament recht grundtlich verteütschet ...* (Zürich: Christoffel Froschouer, 1565). <https://doi.org/10.3931/e-rara-5466>.

³³⁸ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "ZB Zürich / Das gantz neüw Testament recht grundtlich verteütschet", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/1659599>.

³³⁹ Theodore Beza (trans.), *Jesu Christi Domini nostri Novum Testamentum, sive Novum Foedus, cujus graeco contextui respondent interpretationes duae ...* ([Genève]: Héritiers d'Eustache Vignon, 1598). <https://doi.org/10.3931/e-rara-6871>.

³⁴⁰ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "Bibliothèque de Genève / Jesu Christi Domini... [783]", geraadpleegd op 20 december 2021, https://www.e-rara.ch/gep_g/content/zoom/2025871.

³⁴¹ *La Bible qve est tovte la sainte* (s.l.: Antoine Vincent, 1566). <https://books.google.nl/books?id=aVZXAAAAcAAJ>.

³⁴² Google Books, "La Bible, Qvi Est Tovte La Sainte Escriture", geraadpleegd op 11 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=aVZXAAAAcAAJ&pg=RA1-PA154>.

³⁴³ [Matthew Parker (trans.)?], *The Holie Bible conteynyng the olde Testament and the Newe* ([London?]: [Richard Jugge?], [1568]). <https://n2t.net/ark:/13960/t0rr5jj4t>.

³⁴⁴ Internet Archive, "1568 The Bishop's Bible", geraadpleegd op 10 oktober 2021, <https://archive.org/details/1568TheBishopsBible/page/n1525/mode/2up>.

1569	Sagradas Escrituras Version Antigua ³⁴⁵	Cada primer sábado ³⁴⁶	347
1569	Biblia de Casiodoro de Reina (Biblia del Oso) ³⁴⁸	Cada primer dia de la semana ³⁴⁹	350
1571	Novum Testamentum (Erasmus) ³⁵¹	in una sabbatorum	352
1582	Rheims Bijbel ³⁵³ (contrareformatie bijbel) ³⁵⁴	the first of the sabboth ³⁵⁵	356
1584	Duitse Bijbel ³⁵⁷	Auff der Sabbathen einen	358
1588	Bible Geneve (Français) ³⁵⁹	premier iour de la semaine	360

³⁴⁵Casiodoro de Reina (trad.), “Las Sagradas Escrituras Version Antigua Traducida de los Textos Originales en Hebreo y Griego al Español por Casiodoro de Reina (1569)” in *Sagradas Escrituras Version Antigua*, edited by Russell Martin Stendal (s.l.: Project Gutenberg, 2004). <https://www.gutenberg.org/ebooks/6528>.

³⁴⁶ Opmerking: letterlijk ‘op elke eerste zaterdag/Sabbat’ waarschijnlijk verstaan als ‘Zondag’.

³⁴⁷ The Project Gutenberg, “The Project Gutenberg eBook, Sagradas Escrituras Version Antigua, by Russell Martin Stendal”, geraadpleegd op 27 december 2021, <https://www.gutenberg.org/cache/epub/6528/pg6528-images.html#id29224>.

³⁴⁸ [Casiodoro de Reina (trad.)], *La Biblia, Qve Es, Los Sacros Libros Del Vieio Y Nvevo Testamento: Traslada en Español* ([Basel]: [T. Guarinus], 1569). <https://n2t.net/ark:/13960/t1qg1j41p>.

³⁴⁹ Opmerking: letterlijk ‘elke eerste dag van de week’.

³⁵⁰ Internet Archive, “La Biblia, Qve Es, Los Sacros Libros Del Vieio Y Nvevo Testamento”, geraadpleegd op 10 oktober 2021, <https://archive.org/details/labibliaqveeslos00rein/page/n1203/mode/1up>.

³⁵¹ Desiderus Erasmus (trans.), *Novvm Testamentvm Iesv Christi, Græce et Latinè* (Basileæ: Hæredes Nicolai Bryling, 1571). <https://books.google.nl/books?id=xyg6AAAAcAAJ>.

³⁵² Google Books, “Novum Testamentum Jesu Christi”, geraadpleegd op 18 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=xyg6AAAAcAAJ&pg=PA536>.

³⁵³ John Cousturier (trans.), *Holy Bible Faithfvly Translated Into English: Ovt of the Authentical Latin, Diligently Conferred with the Hebrew, Greek, and Other Editions in Diuers Languages* (Rheims: John Fogny, 1582). <https://books.google.nl/books?id=kofWAAAAMAAJ>.

³⁵⁴ Opmerking: Dit blijkt onder meer uit de tekst van het titelblad (‘and especially for the dicourerie of the corruptions of viuerse late translations’). Bron: Google Books, “Holy Bible Faithfvly Translated Into English”, geraadpleegd op 11 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=kofWAAAAMAAJ&pg=PP5>.

³⁵⁵ Commentaar: That is su[n]day. *Hiero. q.[?]. Hedibia*. So quickly did the Christians keepe Sunday, holiday, and assembled to Diuine Seruice on the same.

³⁵⁶ Google Books, “Holy Bible Faithfvly Translated Into English”, geraadpleegd op 11 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=kofWAAAAMAAJ&pg=PA467>.

³⁵⁷ *Das gantz Neüw Testament / grundtlich und wol verteütschet, auch geziert mit vil schönen und notwendigen Concordantzen ...* (Zürych: Christoffel Froschouer, 1584). <https://doi.org/10.3931/e-rara-8223>.

³⁵⁸ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, “ZB Zürich / Das gantz Neüw Testament”, geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/2141988>.

³⁵⁹ Jean Calvin et Théodore de Bèze (trad.), *La Bible, qui est tovnt la saincte escritvre dv vieil & du Nouveau Testament ...* (Genève: Jérémie Des Boards, 1588). <https://n2t.net/ark:/13960/t4sk2m43b>.

³⁶⁰ Internet Archive, “Bible Geneve 1588 (Français)”, geraadpleegd op 14 oktober 2021, https://archive.org/details/bible_geneve_1588/page/n1197/mode/2up.

1590	Dietenberger Bibel ^{361,362}	Auff der Sabbather einen	363
1592	Clementine Vulgate ³⁶⁴	Per unam sabbati	365
1595	Geneva Bible ³⁶⁶	Every first day of the weeke	367
[1596?]	La Sainte Bible ³⁶⁸	premier iour de la samaine	369
1598	Novum Testamentum (Beza) ³⁷⁰	Primo quoque [die] hebdomadis	371
1606	Geneva Bible ³⁷²	Every first day of the weeke ³⁷³	374

³⁶¹ Johan Dietenberger (übers.), *Bibell, das ist, alle Bücher alts und news Testaments/ nach Alter in Christlicher Kirchen gehabter Translation trewlich verteutsch* ... (Cöln: Gerqinus Calenius, 1590). <https://books.google.de/books?id=17dIAAAAcAAJ>.

³⁶² Opmerking: Uit het voorwoord blijkt duidelijk dat deze Bijbel gerekend moet worden tot de contrareformatie: (...) Nachdem sich in difen letzten und gefelichen zeiten/ viel und mancherlen Spaltungen in Teutfcher Nation/ den Glauben und unfere heilige Religion betreffend/ durch etliche viel pfeudochriften/ Sectenmeifter/ falsche brüder und Propheten/ wie der herr vorgefagt/ erregt und erhebt habe/ (etc.). Bron: Google Books, "Das new Testament ... verteutsch durch Johan Dietenberger", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.de/books?id=17dIAAAAcAAJ&pg=PP7>.

³⁶³ Google Books, "Bibell, das ist, alle Bücher alts und news Testaments verteutsch", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.de/books?id=17dIAAAAcAAJ&hl=de&pg=RA2-PA93>.

³⁶⁴ *Biblia sacra vulgatae editionis* (Romæ: Typographia Apostolica Vaticana, 1592). <https://books.google.nl/books?id=slwgf1mnU0UC>.

³⁶⁵ Google Books, "Biblia sacra vulgatae editionis", geraadpleegd op 18 december 2021, <https://books.google.nl/books?id=slwgf1mnU0UC&pg=PA1056>.

³⁶⁶ *The Bible: that is, the Holy Scriptures contained in the Olde and New Testament. Translated according to the Ebrew and Greeke,....* (London: Christopher Barker, 1595). <https://www.originalbibles.com/geneva-bible-with-tomson-new-testament-1595-pdf>.

³⁶⁷ Original Bibles, "Geneva Bible With Tomson New Testament 1595 PDF", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://www.originalbibles.com/geneva-bible-with-tomson-new-testament-1595-pdf/>, 1019.

³⁶⁸ *[La sainte Bible]* (s.l.: [lean Pillehotte?], [1596?]). <https://books.google.nl/books?id=-sx5MM9aQioC>.

³⁶⁹ Google Books, "La Sainte Bible...", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=-sx5MM9aQioC&pg=RA1-PA138>.

³⁷⁰ Theodore Beza (trans.), *Jesu Christi Domini nostri Novum Testamentum, sive Novum Foedus, cujus graeco contextui respondent interpretationes duae: una, Vetus: altera, Theodori Bezae Ejusdem Th. Bezae annotationes ...* (Genève: Héritiers d'Eustache Vignon, 1598). <https://doi.org/10.3931/e-rara-6871>.

³⁷¹ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "Bibliothèque de Genève / Jesu Christi Domini...", geraadpleegd op 13 december 2021, https://www.e-rara.ch/gep_g/content/zoom/2025871.

³⁷² *The Bible Translated according to the Ebrew and Greeke, and conferred with the best translations in diuers languages. ...* (London: Robert Barker, 1606). <https://n2t.net/ark:/13960/t2f77nd6k>.

³⁷³ Commentaar: Vpon the first day of the weeke, which the Scripture calleth de Lords day, others Sunday, they accustomed not only in the Church, but at home also according to euery mans zeale, to lay vp some piece of money toward the reliefe of the poore brethren.

³⁷⁴ Internet Archive, "Geneva Bible", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://archive.org/details/ost-english-bible00lond/page/n1111/mode/2up>.

1608	Il Nvovo Testamento ³⁷⁵	Ogni *primo giorno della settimana ³⁷⁶	377
1611	Katholische Eck-bibel ³⁷⁸	Auf den Sabbath ³⁷⁹	380
1611	King James Version ³⁸¹	Upon the first day of the week	382
1618	Katholische Eck-Bibel ³⁸³	Auff den Sabbath	384
1633	Rhemes New Testament ³⁸⁵	In the first of the Sabboth ³⁸⁶	387
1629	Zuricher NT ³⁸⁸	Je auff den ersten tag der wochen	389

³⁷⁵ Giovanni Diodati (trad.), *IL Nvovo Testamento del Signor nostro Iesv Christo* (s.l.: s.n., 1608). <https://books.google.nl/books?id=AcNIAAAAcAAJ>.

³⁷⁶ Commentaar: Fat. 20,7. Apoc. 1,10.

³⁷⁷ Google Books, "Il nuovo testamento di Jesu Christo tradotto da da Giovanni Diodati", geraadpleegd op 13 december 2021, <https://books.google.nl/books?id=AcNIAAAAcAAJ&pg=PA445>.

³⁷⁸ Johannes Eck (übers.), *Bibel Alt unnd New Testament/ Nach dem Text in der H. Kirchen gebraucht*: ... , editiert bei Tobiam Henschelium (Cölln: Bernard Wolter, 1611). <https://books.google.nl/books?id=Mww0grSvXwkC>.

³⁷⁹ Opmerking: Geen voetnoten, maar Sabbat in de praxis te verstaan als Zondag.

³⁸⁰ Google Books, "Bibel Alt unnd New Testament. Nach dem Text in der H. Kirchen gebraucht", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=Mww0grSvXwkC&pg=RA1-PA166>.

³⁸¹ *The Holy Bible, conteyning the Old Testament, and the new: Newly Translated out of the Originall tongues*: ... (London: Robert Barker, 1611). <https://n2t.net/ark:/13960/t7vm5rc2k>.

³⁸² Internet Archive, "The Holy Bible, Conteyning the Old Testament and the New", geraadpleegd op 27 december 2021, <https://archive.org/details/Bible1611/page/n1413/mode/2up>.

³⁸³ Johannes Eck (übers.), *Bibel, alt unnd new Testament nach dem text in der H. Kirchen gebraucht* ..., editiert bei Tobiam Henschelium (Cölln: Bernard Wolter, 1619). <https://books.google.nl/books?id=LixJAAAAcAAJ>.

³⁸⁴ Google Books, "Bibel, alt unnd new Testament ... erstlich durch Johan Ecken auff ...", geraadpleegd op 13 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=LixJAAAAcAAJ&pg=RA1-PA166>.

³⁸⁵ English College of Rheims (trans.), *The New Testament of Iesus Christ: faithfully translated into English, out of the authentical Latin, diligently conferred with the Greek, & other editions in divers languages* ... ([Rouen?]: Iohn Covstvier, 1633). <https://n2t.net/ark:/13960/t3st7sd4h>.

³⁸⁶ Commentaar: That is Sunday. *Hiero. q. 4. Hedibiae*. So quickly did the Christians keepe Sunday, holiday, and assembled to Diuine Seruice on the same.

³⁸⁷ Internet Archive, "The New Testament of Iesus Christ : faithfully translated into English", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://archive.org/details/newtestamentofie00engl/page/422/mode/2up>.

³⁸⁸ *Das gantz Neüw Testament unsers Herren und Heylands Jesu Christi: Recht grundtlich nach der Griechischen Hauptspraach verteütscht, und mit Fleiss widerumb ubersehen* (Zürich: Johann Jacob Bodmer, 1629). <https://doi.org/10.3931/e-rara-10484>.

³⁸⁹ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "ZB Zürich / Das gantz Neüw Testament", geraadpleegd op 12 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/3121072>.

1637	Staten Vertaling ³⁹⁰	Op elcken ³⁹¹ eersten [dagh] ³⁹² der weke	393
1642	Novum Testamentum (Beza) ³⁹⁴	Primo quoque <i>die</i> hebdomadis ³⁹⁵	396
1648	Lutherse vertaling ³⁹⁷	Op elcken eersten dagh der Sabbathen	398
1667	Zuricher NT (revidiert) ³⁹⁹	Je auf den ersten tag der wochen	400
1687	Bibel (Christoffel Froschouer) ⁴⁰¹	Je auf den ersten tag der wochen	402

³⁹⁰ *Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments* (s.l.: Paulus Aertsz. van Ravensteyn, 1637). <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?bible=sv1637>.

³⁹¹ Commentaar (originele voetnoot #6; verwijzend naar het opvolgende woord): *Gr. eenen. Hebr. siet diergelijcke wijze van spreke[n], Gen. 1.5. Dan. 9.1. siet oock Matt. 28.1. Marc. 16.9. Luc. 24.1. Opmerking: de verwijzing naar Dan. 9,1 doelt op בְּשַׁבְּתֵי אֶהְיֶה hetgeen in de LXX vertaald is met ἔτους πρώτου ἐπὶ.*

³⁹² Commentaar (originele voetnoot #7): *Gr. der Sabbathen, waer door de geheele weke dickwils wort genoemd. siet Mar. 16.9. Ioan. 20.1. Dese eerste dagh, wordt van Ioanne genaemt des Heeren dagh, Apocal. 1.10. om dat de Heere Christus op dien dagh van den dooden is opgestaen. Op desen dagh plegen de Apostelen hare vergaderinghen te houden. Ioan. 20. versen 19, 26. Actor. 20.7.*

³⁹³ Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, "Statenvertaling (1637): De I. Sendt-brief Pauli aen die van Corinthen", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?bible=sv1637&page=1154&mode=1>.

³⁹⁴ Theodore Beza (trans.), *Jesu Christi Domini Nostri Novum Testamentum, sive, Novum Foedus: cujus Graeco contextui respondent interpretationes duae, una vetus, altera Theodori Bezae ...* (Cantabrigiae: Ex Officina Rogeri Danielis, 1642). <https://catalog.hathitrust.org/Record/009037958/Home>.

³⁹⁵ Opmerking: Deze uitgave bevat een uitgebreide verantwoording voor deze vertalingwijze.

³⁹⁶ HathiTrust Digital Library, "Jesu Christi Domini Nostri Novum Testamentum, sive, Novum", geraadpleegd 12 december 2021, <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=npj.32101078251947&view=1up&seq=556>.

³⁹⁷ Maarten Luther (vert.), *BIBLIA, Dat is, De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Boecken des Ouden ende Nieuwen TESTAMENTS: Nu Van nieuws uijt D. M. Luthers Hoogh-Duijtsche Bibel in onse Neder-landsche tale getrouwelijck over-geset, ...* (Amsterdam: Rieuwert Dircksz van Baardt, [1648]). <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=luthv1648>.

³⁹⁸ Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, "Lutherse vertaling (1648): De Send-brief Pauli aen de Corinthiers", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://www.bijbelsdigitaal.nl/view/?mode=1&bible=luthv1648&ref=1Cor.16>.

³⁹⁹ *Biblia: Das ist, Alle Bücher der heiligen Schrift : Auss den Grundsprachen treulich und wol verteutschet, aufs neue, und mit fleiss widerum übersehen ...* (Zürich: Johann Jacob und Heinrich Bodmer, 1667). <https://doi.org/10.3931/e-rara-9984>.

⁴⁰⁰ e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "ZB Zürich / Biblia: Das ist, Alle Bücher der heiligen Schrift", geraadpleegd op 12 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/2937483>.

⁴⁰¹ *Das Neue Testament unsers Herren und Heilands / recht grundlich nach der griechischen Haupt-Sprache verteutschet und mit Fleiss übersehen* (Zürich: Eustachio Froschauer, 1687). <https://doi.org/10.3931/e-rara-13315>.

⁴⁰² e-rara, the platform for digitized rare books from Swiss institutions, "ZB Zürich / Das Neue Testament...", geraadpleegd op 12 oktober 2021, <https://www.e-rara.ch/zuz/content/zoom/4043951>.

1713	Emster Bibel ⁴⁰³	auf der sabbather eine	404
1729	Die Heilige Schrift ⁴⁰⁵	Auf einen jeglichen Sabbath ⁴⁰⁶	407
1729	Daniel Mace's New Testament (diglot) ⁴⁰⁸	every sabbath-day ⁴⁰⁹	410
1764	Anthony Purver translation ⁴¹¹	At the first [Day] after the Sabbath	412
1776	Dietenberger Bibel ⁴¹³	Auff der Sabbather einen	414
1784	Luther Bijbel ⁴¹⁵	Auf einen jeglichen sabbather	416

⁴⁰³ Hieronymum Embser (übers.), *Das neue Testament durch den hochgelehrten Herrn Hieronymum Embser treulich verteutschet* (s.l.: Joseph Schlögel, 1713). <https://books.google.nl/books?id=ryxJAAAAcAAJ>.

⁴⁰⁴ Google Books, "Das neue Testament durch Hieronymum Embser ... verteutschet", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=ryxJAAAAcAAJ&pg=PA538>.

⁴⁰⁵ Martin Luther (übers.), *Die Heilige Schrift Neuen Testaments nach der fůrtrefflichen ubersetzung und mit den vorreden auch Rand-Glossen D. Martin Luthers*, editiert bei Johann Christian Klemm. (Tübingen: Johann Georg und Christian Gottfried Cotta, 1729). <https://books.google.nl/books?id=5d5dAAAAcAAJ>.

⁴⁰⁶ Commentaar: Auf einen oder ersten der Sabbather, d.i. Wochen Tage, Matth. 28,1. Marc. 16,2.9. Luc. 24,1. Joh. 20,1.19. Er versthehet den Sonn, oder des Hernn Tag, da sollen sie sammeln, und ist also die heiligung unsers Sabbaths oder des ersten Tags in der Wochen eine Apostolische Anordnung.

⁴⁰⁷ Google Books, "Die Heilige Schrift Neuen Testaments", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=5d5dAAAAcAAJ&pg=PA419>.

⁴⁰⁸ Daniel Mace (trans.), *New Testament (1729)*, e-Sword® module (s.l: biblesupport.com, 2011). <http://www.biblesupport.com/e-sword-downloads/file/2639-daniel-mace-new-testament-1729bblxexe>. Opmerking: Geen facsimile gevonden voor deze bron. Gegevens gedrukte versie: [Daniel Mace (trans.)], *The New Testament in Greek and English, Containing the Original Text Corrected from the Authority of the most Authentic Manuscripts: ...* (London: for J. Roberts, 1729).

⁴⁰⁹ Opmerking: Daniel Mace was Presbyteriaan en met 'sabbath-day' bedoelde hij de 'christelijke sabbat' (= Zondag).

⁴¹⁰ Daniel Mace, *New Testament (1729)*, e-Sword® module, 1 Kor. 16,2.

⁴¹¹ Anthony Purver (trans.), *A New and Literal Translation of All the Books of the Old and New Testament with notes, Critical and Explanatory* (London: W. Richardson and S. Clark, 1764). <https://books.google.nl/books?id=qlZaAAAAYAAJ>.

⁴¹² Google Books, "A New and Literal Translation of All the Books of the Old and New ..., Volume 2", geraadpleegd op 16 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=qlZaAAAAYAAJ&pg=RA2-PA225>.

⁴¹³ Johan Dietenberger (übers.), *Das Neue Testament, nach alter in christlicher kirche gehabter translation getreu verdeutschet ...* (Augsburg: Matthaues Rieger, 1776). <https://books.google.nl/books?id=VAY7AAAAcAAJ>.

⁴¹⁴ Google Books, "Biblia sacra, Das ist: Die ganze Heilige Schrift alten und neuen ..., Volume 5", geraadpleegd op 14 oktober 2021, <https://books.google.nl/books?id=VAY7AAAAcAAJ&pg=PA229>.

⁴¹⁵ Martin Luther (übers.), *Die Bibel: oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments, ...* (Halle: s.n.,1784). <https://n2t.net/ark:/13960/t74t7338b>.

⁴¹⁶ Internet Archive, "Die Bibel: oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://archive.org/details/diebibeloderdieg00luth/page/212/mode/2up>.

1809	Macknight literal translation ⁴¹⁷	On the first DAY of every week	418
1855	Elbefelder Bibel ⁴¹⁹	An jedem ersten Wochentage	420
1864	Empatic diaglott Bible ⁴²¹	† ⁴²² Every † First Day of the week	423
1867 ⁴²⁴	Darby Translation ⁴²⁵	On [the] first of [the] week	426
1876	Julia E. Smith Parker translation ⁴²⁷	According to one day of the sabbaths	428

⁴¹⁷ James MacKnight (trans.), *A new literal translation from the original Greek of all the apostolical epistles ...* (London: Longman, Hurst, Rees, and Orme, 1809). <https://n2t.net/ark:/13960/t02z1bj93>.

⁴¹⁸ Internet Archive, "A new literal translation from the original Greek of all the apostolical epistles", geraadpleegd op 15 oktober 2021, <https://archive.org/details/newliteraltransl01mack/page/653/mode/1up>.

⁴¹⁹ *Neue Uebersetzung des zweiten Theiles der heiligen Schrift genannt Neues Testament aus dem Urtext uebersetzt von einigen Christen*, 1^e auflage, teil 2 (Elberfeld: Sam Lucas, 1855). <https://www.cw-archive.org/de/books/18-elberfelder-uebersetzung-neues-testament-1855-1-auflage-teil-2>.

⁴²⁰ Christian Writings Archive, "Elberfelder Uebersetzung, Neues Testament, 1855 (1. Auflage), Teil 2", geraadpleegd op 30 december 2021, <https://www.cw-archive.org/de/books/18-elberfelder-uebersetzung-neues-testament-1855-1-auflage-teil-2#165>.

⁴²¹ Benjamin Wilson (trans.), *The Emphatic Diaglott containing the Original Greek tekst of what is commonly styled the New Testament ...* (New York: Wowler & Wells Co. 1864). <https://n2t.net/ark:/13960/t6543090j>.

⁴²² Commentaar: As *kata polin* signifies Every city; and *kata meena*, every month; and Acts xiv. 23, *kata ekkleesian*, in every church; so *kata mian sabbatoon* signifies the first day of every week.— *Macknight*.

⁴²³ Internet Archive, "The emphatic diaglott: containing the original Greek text of what is commonly styled the New Testament", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://archive.org/details/emphaticdiaglott00wils/page/n563/mode/2up>.

⁴²⁴ Opmerking: Jaartal van eerste uitgave. De scan is van de tweede uitgave (1872). volgens: Bible Research by Michael Marlowe, "John Nelson Darby's Version", geraadpleegd 13 december 2021, <http://www.bible-researcher.com/darby.html>.

⁴²⁵ John Nelson Darby (trans.), *The Gospels, Act, Epistles and Book of Revelation commonly called: The New Testament*, second edition, revised (London: G. Morrish, s.a.). <https://n2t.net/ark:/13960/t72v3k962>.

⁴²⁶ Internet Archive, "Darby's Writings: New Translation New Testament & Synopsis Books Bible multi vols.", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://archive.org/details/DarbysWritingsNewTranslationNewTestamentSynopsisBooksBibleMulti/00.2.NewTransNT.GospActsEpistBkRev.DarbyJN.CritNotes.Index.2ndrev.Lon.GMor.1867./page/n293/mode/2up>.

⁴²⁷ Julia E. Smith (trans.), *The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments translated literally from the original tongues* (Hartford, Conn.: American Publishing Company, 1876). <https://books.google.nl/books?id=03gdC1EPvEMC>.

⁴²⁸ Google Books, "The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments", geraadpleegd op 13 december 2021, <https://books.google.nl/books?id=03gdC1EPvEMC&pg=RA2-PA192>.

1876	Luther Bibel ⁴²⁹	Auf je der Sabbatter einen	430
1880	Luther Bibel (American Bibel-Gesellschaft) ⁴³¹	Auf einen jeglichen Sabbater	432
1882	Luther Bibel ⁴³³	Auf einen jeglichen Sabbater	434
1896	Tischendorf ⁴³⁵	Upon the first [day] of the week	436
1900	Luther Bibel ⁴³⁷	Auf jeglichen ersten Tag der Woche ⁴³⁸	439
1903	Luther Bibel (Amerikaans) ⁴⁴⁰	Auf je der Sabbather einen	441

⁴²⁹ Martin Luther (übers.), *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments* (Nürnberg: Privilegirter Central-Bibel-Verein, 1876). <https://n2t.net/ark:/13960/t5db99c9r>.

⁴³⁰ Internet Archive, "Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift ...", geraadpleegd op 20 december 2021, <https://archive.org/details/diebibeloderdieg0000luth/page/213/mode/1up>.

⁴³¹ Martin Luther (übers.), *Das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi* (New York: American Bibel-Gesellschaft, 1880). <https://n2t.net/ark:/13960/t2d79rk70>.

⁴³² Internet Archive, "Das Neue Testament unsers Herrn ...", geraadpleegd op 20 december 2021, <https://archive.org/details/dasneuetestament00luth/page/198/mode/2up>.

⁴³³ Martin Luther (übers.), *Die Bibel: oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments ...* (Cöln: Britische und ausländische Bibelgesellschaft, 1882). <https://n2t.net/ark:/13960/t3514js0z>.

⁴³⁴ Internet Archive, "Die Bibel : oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments", geraadpleegd op 20 december 2021, <https://archive.org/details/diebibeloderdieg00luthuoft/page/148/mode/2up>.

⁴³⁵ Constantine Tischendorf (trans.), *The New testament: the authorised English version; with introduction, and various readings* (Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1869). <https://n2t.net/ark:/13960/t0jt0971c>.

⁴³⁶ Internet Archive, "Tischendorf. V. Various Works. Codicis, Synoptics, Testaments, Anecdotes, Criticism. 12vols.1845-1880", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://archive.org/details/Tischendorf.V.Various/09.NewTestAuthorizedEngVers.Tischendorf.TauchnitzEdvol1000.1869./page/n305/mode/2up>.

⁴³⁷ Martin Luther (übers.), *Die Bibel; oder, Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen übersetzung D. Martin Luthers. Im auftrage des Deutschen evangelischen kirchenkonferenz durchgesehene ausgabe*, 1^e abdruck (Halle a. S.: Cansteinschen Bibelanstalt, 1900). <https://n2t.net/ark:/13960/t46q2jt9g>.

⁴³⁸ Commentaar: Apg. 20,7.

⁴³⁹ Internet Archive, "Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments ...", geraadpleegd op 28 december 2021, <https://archive.org/details/diebibeloderdie01kirccoog/page/227/mode/2up>.

⁴⁴⁰ Martin Luther (übers.), *Die Bibel, oder, die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments nach der deutschen übersetzung Dr. Martin Luther* (St. Louis, Mo: Concordia Publishing House, 1903). <https://n2t.net/ark:/13960/t9b622654>.

⁴⁴¹ Internet Archive, "Die Bibel, oder, die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments", geraadpleegd op 28 december 2021, <https://archive.org/details/LutherBibleCPH1903/page/n1297/mode/2up>.

1906	Luther Bibel ⁴⁴²	Auf jeglichen ersten Tag der Woche ⁴⁴³	444
1912	Luther Bibel ⁴⁴⁵	An jeglichem ersten Tag der Woche ⁴⁴⁶	447
1986	Neo Vulgaat ⁴⁴⁸	Per primam sabbati	449

Tabel 1: Overzicht historische vertalingen

⁴⁴² Martin Luther (übers.), *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luther. Durchgesehen im Auftrag der Deutschen Evangelischen Kirchenconferenz* (Berlin: Britische und ausländische Bibelgesellschaft, 1906). <https://n2t.net/ark:/13960/t6639rc2r>.

⁴⁴³ Commentaar: Apg. 20,7.

⁴⁴⁴ Internet Archive, "Die Bibel: Martin Luther", geraadpleegd op 28 december 2021, <https://archive.org/details/diebibeloderdie01unkngoog/page/n1326/mode/2up>.

⁴⁴⁵ Martin Luther (übers.), *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Textfassung 1912* (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1982).

⁴⁴⁶ Commentaar: Apg. 20,7.

⁴⁴⁷ Deutsche Bibelgesellschaft, "1. Korinther 16 - Lutherbibel 1912 (LU12) - die-bibel.de", geraadpleegd op 10 december 2021, <https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU12/1CO.16/1.-Korinther-16>.

⁴⁴⁸ *Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio*, Editio Typica Altera (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1986).

⁴⁴⁹ Ibid., 2157.

BIJLAGE 2: TEKSTGETUIGEN

Meerdere uit de eerste vijf eeuwen afkomstige Griekstalige manuscripten fungeren als tekstgetuige van 1 Kor. 16 waardoor verschillende tekstuele varianten bekend zijn. In het kader van deze thesis is vooral het vóórkomen van twee belangrijke varianten in de eerste clause van vers 2 van belang: de meervoudsvorm *κατὰ μίαν σαββάτων* en de enkelvoudsvorm *κατὰ μίαν σαββάτου*. De binnen academisch onderzoek gebruikelijke tekstkritische uitgave, de Nestle-Aland 28th edition (NA28),⁴⁵⁰ gaat uit van de enkelvoudsvorm *κατὰ μίαν σαββάτου*. In deze thesis is ten aanzien van de tekstlezing van 1 Kor.16,2^a bewust uitgegaan van de meervoudsvorm *κατὰ μίαν σαββάτων*. Omdat het grootste deel van deze thesis historisch onderzoek betreft, is het van belang als uitgangspunt die lezing te gebruiken welke tijdens de periode waarop het onderzoek is gericht gebruikelijk was. In de periode van de vertaalverandering was dit met grote mate van zekerheid de meervoudsvorm. Dezelfde meervoudsvorm kwam naar voren bij de commentatoren uit de vroege kerkgeschiedenis. Daarmee is de gemaakte keuze logisch, goed verdedigbaar en binnen de eerste twee historisch georiënteerde onderdelen zelfs afgedwongen.

Er kan worden ingebracht dat een keuze voor gebruik van de meervoudsvorm invloed kan hebben op de betekenis van het onderzochte idioom. Dat is juist en daarom behoeft een keuze voor de meervoudsvorm een nadere toelichting. Eén van de premisses waarom *μίαν σαββάτων* op grammaticale gronden ‘elke eerste dag van de week’ zou betekenen is de aanname dat (ten aanzien van het lemma *σαββάτων*) meervoudsvorm en enkelvoudsvorm functioneel inwisselbaar zijn. Deze stellingname is ingegeven doordat zes andere verzen⁴⁵¹ welke met ‘eerste dag van de week’ zijn vertaald de meervoudsvorm *μίαν σαββάτων* bevatten, welke echter als enkelvoudsvorm moet worden verstaan. Een enkelvoudsvorm *μίαν σαββάτου* in 1 Kor. 16,2^a lijkt, in isolatie beschouwd, ondersteunend voor een verstaan als ‘eerste dag van de week’ maar ondermijnd gelijktijdig andere onderliggende aannames. Als eerste vormt een sterk belang hechten aan een enkelvoudsvorm in 1 Kor. 16,2^a een impliciete erkenning dat er wel degelijk betekenisverschil aanwezig is tussen enkelvoudsvorm en meervoudsvorm. Daarnaast verzwakt een enkelvoudsvorm in 1 Kor. 16,2^a de vormovereenkomst met de 6 andere verzen welke fungeren als onderbouwing voor de veronderstelde betekenisovereenkomst. Enkel uit voorgaande blijkt reeds dat de aanname dat meervoudsvorm en enkelvoudsvorm (hier) inwisselbaar zouden zijn, enige inconsistentie bevat. Op deze grond, aangevuld met andere argumenten benoemd binnen deze thesis, is het logischer uit te gaan van een daadwerkelijk betekenisverschil tussen meervoudsvorm en enkelvoudsvorm.

⁴⁵⁰ Aland, Barbara en Kurt (ed.), *Novum Testamentum Graece*, 28th Revised Edition (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012).

⁴⁵¹ Mat. 28,1; Mar. 16,2; Luk. 24,1; Joh. 20.1&19 en Hand. 20,7. De verwijzing in het lange slot van Markus wordt - vanwege een afwijkend idioom - buiten beschouwing gelaten.

De constatering dat er hoogstwaarschijnlijk een betekenisverschil bestaat tussen enkelvoud en meervoudsvorm, roept de vraag op welke vorm Paulus daadwerkelijk heeft gebruikt in de Korinthebrief. Volledige zekerheid daaromtrent is niet te verkrijgen. Barbara Aland bevestigt dit in verband met de tekstkritische Nestle-Aland uitgave:

It is important that the users of the *Editio Critica Maior* and of the Nestle always keep in mind that the text line of our edition does not claim to be the original text. This text is lost and cannot be reconstructed.⁴⁵²

Voor dit onderzoek zijn twee tekstuele varianten van 1 Kor.16,2^a van belang. Waar de *Textus Receptus* (familie) de meervoudsvorm weergeeft, wordt in latere tekstkritische uitgaven,⁴⁵³ welke allemaal zijn ontstaan nadat de vertaling 'elke eerste dag van de week' opgeld deed, de enkelvoudsvorm weergegeven. Zoals uit tabel 2 en de daarop volgende bespreking blijkt, heeft de meervoudsvorm echter goede en vroege tekstgetuigen. Om een vergelijk mogelijk te maken is voor alle 8 nieuwtestamentische verzen waarin tegenwoordig de vertaling 'eerste dag van de week' voorkomt, weergegeven welke vorm(en) van het lemma $\sigma\acute{\alpha}\beta\beta\alpha\tau\omicron\nu$ de betreffende tekstgetuige bevat. De drie in de tabel opgenomen codici bevatten unicalen die hier (ter wille van de leesbaarheid en eenvoud van vergelijken met de NA28) met kleine letters worden weergegeven. De laatste twee kolommen tonen respectievelijk de tekst volgens NA28 en een indicatie of het tekstkritische apparaat tekstuele varianten vermeld voor het specifiek onderzochte tekstgedeelte.

⁴⁵² Aland, B., "New Testament Textual Research, Its Methods and Its Goals" in S. E. Porter & M. J. Boda (red.), *Translating the New Testament: Text, Translation, Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 17.

⁴⁵³ Ondanks dat de *Textus Receptus* bepaalde kenmerken deelt met de latere tekstkritische tekstuitgaven (specifiek het gebruik van meerdere manuscripten waarbij overwogen keuzes ten aanzien van tekstvarianten worden gemaakt) wordt zij algemeen niet als tekstkritisch beschouwd daar dit een bepaalde methodiek veronderstelt welke pas later opkwam met bijvoorbeeld Westcott en Hort.

Vers	Sinaiticus (X) Saec. IV ⁴⁵⁴	Alexandrinus (A) Saec. V ⁴⁵⁵	Vaticanus (B) Saec. IV ⁴⁵⁶	NA28	NA28 varianten
Mat. 28,1 ⁴⁵⁷	σαββάτων ⁴⁵⁸	σαββατων ⁴⁵⁹	σαββάτων ⁴⁶⁰	σαββάτων	geen
Mark. 16,2	σαββάτων ⁴⁶¹	σαββάτων	σαββάτων ⁴⁶²	σαββάτων	meerdere
Mark. 16,9	afwezig	σαββάτου ⁴⁶³	afwezig	σαββάτου	???
Luk. 24,1	σαββάτων ⁴⁶⁴	σαββάτων	σαββάτων	σαββάτων	geen
Joh. 20,1	σαββάτων ⁴⁶⁵	σαββάτων	σαββάτων	σαββάτων	geen
Joh. 20,19	σαββάτων ⁴⁶⁶	σαββάτων	σαββάτων	σαββάτων	geen
Hand. 20,7	σαββάτων ⁴⁶⁷	σαββάτων	σαββάτων	σαββάτων	geen
1 Kor. 16,2	σαββάτω ⁴⁶⁸ σαββάτων σαββάτου? ⁴⁶⁹	σαββάτου ⁴⁷⁰	σαββάτου ⁴⁷¹ σαββάτων? ^(D)	σαββάτου	ja

Tabel 2: Overzicht tekstgetuigen

De markering ^(D) verwijst naar de aanwezigheid van een distigme (umlaut)⁴⁷² bij 1 Kor. 16,2.⁴⁷³ In het onderzoek van Wieland Willker⁴⁷⁴ is dit als volgt beschreven:

⁴⁵⁴ *Codex Sinaiticus* (X). London: British Library, MS gr. 43725, Saec. IV. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_01.

⁴⁵⁵ *Codex Alexandrinus* (A). London: British Library, MS gr. Royal 1 D VIII, Saec. V. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_02.

⁴⁵⁶ *Codex Vaticanus* (B). Roma: Bibliotheca Apostolica Vaticana, MS gr. 1209, Saec. IV. https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_03.

⁴⁵⁷ Vergeleken wordt hier het tekstgedeelte εἰς μίαν σαββάτων.

⁴⁵⁸ *Codex Sinaiticus*, “*Codex Sinaiticus - See The Manuscript*”, geraadpleegd op 15 december 2021, <https://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=33&chapter=28>.

⁴⁵⁹ The Center for the study of New Testament Manuscripts, “*Manuscript GA02 -CSNTM*”, geraadpleegd op 15 december 2021, https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_02/, image id: 143461.

⁴⁶⁰ Vorm zoals aanwezig in codex: MIANCABBATW. Digital Vatican Library, “*Vat.gr.1209 | DigiVatLib*”, geraadpleegd op 16 december 2021, https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1280.

⁴⁶¹ Vorm zoals aanwezig in codex: CABBATW. Bron: *Codex Sinaiticus*, “*Codex Sinaiticus - See The Manuscript*”, geraadpleegd op 15 december 2021, <https://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter=16>.

⁴⁶² Digital Vatican Library, “*Vat.gr.1209 | DigiVatLib*”, geraadpleegd op 15 december 2021, https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1307.

⁴⁶³ Op deze locatie is de unieke combinatie πρώτη σαββάτου.

⁴⁶⁴ *Codex Sinaiticus*, “*Codex Sinaiticus - See The Manuscript*”, geraadpleegd op 15 december 2021, <https://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=35&chapter=24>.

⁴⁶⁵ *Codex Sinaiticus*, “*Codex Sinaiticus - See The Manuscript*”, geraadpleegd op 15 december 2021, <https://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&chapter=20>.

⁴⁶⁶ *Codex Sinaiticus*, “*Codex Sinaiticus - See The Manuscript*”, geraadpleegd op 15 december 2021, <https://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=36&chapter=20&verse=19>.

⁴⁶⁷ *Codex Sinaiticus*, “*Codex Sinaiticus - See The Manuscript*”, geraadpleegd op 15 december 2021, <https://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=51&chapter=20>.

In 1995 Philip Payne discovered the so called "umlauts" or double dots. These are two small horizontally aligned points like those above the German ä, ö, or ü. They are in the margin of the columns next to a line and are scattered all over the NT. Payne concluded and all scholars seem to agree with him, that these umlauts indicate lines where a textual variant was known to the person who wrote the umlauts.⁴⁷⁵

In 2006 heeft Payne een artikel gepubliceerd genaamd '*Using the umlauts of vaticanus to dig deeper*'⁴⁷⁶ waarin hij onder meer ingaat op de vraag naar het moment waarop de distigmai (umlauten) zijn geplaatst. De inkt van een distigme nabij 1 Kor. 16,2^a is hiervoor ook onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek stellen Payne en Canart dat 'de inkt van de tekstkritische symbolen in de Codex Vaticanus⁴⁷⁷ overeenkomt met de inkt van de codex zelf'.⁴⁷⁸ Hieruit volgt dat *Codex Vaticanus* ook kan worden gerekend als tekstgetuige voor (het vroege bestaan van) een alternatieve lezing, hoogstwaarschijnlijk σαββάτων.

Als een extra tekstgetuige uit de vierde eeuw kan ook St. Basil de Grote [ca. 329–379] worden opgevoerd. In *Morals 48.6* citeert Basil de tekst uit 1 Kor. 16,1-2. Zijn citaat vermeldt hierbij de meervoudsvorm: Κατὰ μίαν σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν (...).⁴⁷⁹

⁴⁶⁸ De variant σαββατω komt enkel voor in \aleph maar is gecorrigeerd naar σαββατων. Codex Sinaiticus, "Codex Sinaiticus - See The Manuscript", geraadpleegd op 15 december 2021, <https://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=38&chapter=16>.

⁴⁶⁹ Vanwege de beperkte resolutie van de afbeelding van het manuscript was de aanwezigheid van deze tekstuele variant niet te bevestigen op basis van visuele inspectie. Deze variant wordt wel benoemd in het transcript en is tevens opgenomen in het tekstkritische apparaat van NA28.

⁴⁷⁰ The Center for the study of New Testament Manuscripts, "Manuscript GA02 -CSNTM", geraadpleegd op 15 december 2021, https://manuscripts.csntm.org/manuscript/View/GA_02/, image id: 143649.

⁴⁷¹ Digital Vatican Library, "Vat.gr.1209 | DigiVatLib", geraadpleegd op 6 mei 2021, http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1480.

⁴⁷² Philip Payne stelde in Januari 2009 voor om in plaats van 'umlaut' te spreken van 'distigme'. Philip Payne heeft op zijn persoonlijke website veel informatie gepubliceerd hierover: <https://www.pbpayne.com>.

⁴⁷³ De distigme bevindt zich voor de bovenste regel in de middelste kolom: "... ΒΑΤΟΥΕΚΑΤΟСΥΜW".

⁴⁷⁴ Voor zijn overlijden was Wilker werkzaam bij NMR Spektroskopie, Institut für Organische Chemie, Universiteit Bremen.

⁴⁷⁵ Wieland Willker, "Codex Vaticanus Graece 1209, B/03, The Umlauts", geraadpleegd op 10 mei 2021, <http://www.willker.de/wie/Vaticanus/umlauts.html>.

⁴⁷⁶ Gary S. Dykes, *Using the „Umlauts” of Codex Vaticanus to Dig Deeper (s.l.: s.n., 2006)*. http://www.biblical-data.org/BOX/BYZANTINE_UMLAUTS.pdf.

⁴⁷⁷ Vaticanus1 (δ 1 von Soden) verwijst naar codex B.

⁴⁷⁸ Philip B. Payne and Paul Canart, The Originality of Text-Critical Symbols in Codex Vaticanus, *Novum Testamentum* 42 (2000), 105–113. <https://doi.org/10.1163/156853600506799>.

⁴⁷⁹ St. Basil the Great, "Morals 48.6" in *On Christian Ethics: Text*, Vol. 51, red. J. Behr (Yonkers, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 2014), 196.

BIJLAGE 3: DE VOORJAARSFEESTEN

Deze thesis refereert uitvoerig naar details betreffende de cyclus van de Bijbelse voorjaarsfeesten. Omdat details en onderlinge samenhang hiervan niet algemeen bekend zijn, terwijl een goed begrip hiervan behulpzaam is om het betoog goed te kunnen volgen, geeft deze bijlage een korte introductie.⁴⁸⁰

De Bijbelse voorjaarsfeesten fungeren als fundament en als typologische blauwdruk (antetype) voor kerkelijke voorjaarsfeesten zoals Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. De Bijbelse voorjaarsfeesten vormen het eerste deel van de jaarlijkse cyclus van gedenkdagen welke in Lev. 23,1 worden omschreven als מועדי יהוה, de vastgestelde tijden van de HERE. Tabel 3 geeft een overzicht:

Periode	Gedenkdag(en)	Hebreeuwse naam	Constituerende teksten
Voorjaar	Pesach	פֶּסַח	Lev. 23,5; Ex. 12,21-28; Deut. 16,1&2; Deut. 16,5-7
	Ongezuurde broden	מַצּוֹת	Lev. 23,6-8; Ex. 12,17-20&13,5-7; Deut.16,3&4&8
	Eerstelingsgarve ⁴⁸¹	עֹמֶר רֵאשִׁית	Lev. 23,10-15; Deut. 16,9
	(Omerperiode)	סְפִירַת הָעֹמֶר	Lev. 23,15; Deut. 16,9
	Wekenfeest	שָׁבוּעוֹת	Lev. 23,16-22; Deut.16,10&11
Najaar	Bazuinendag ⁴⁸²	יוֹם תְּרוּעָה	Lev. 23,24&25; Num. 29,1-6
	Grote Verzoendag	יוֹם כִּיפּוּר	Lev. 23,27-32; Num. 29,7-11
	Loofhuttenfeest	סֻכּוֹת	Lev. 23,34-36 ^a ; Deut.16,13-15; Num. 29,12-34
	'achtste dag' ⁴⁸³	שְׁמִינִי עֶצְרַת	Lev. 23,36 ^b ; Num. 29,35-38

Tabel 3: Overzicht vastgestelde tijden van de HERE

In dit overzicht is Omerperiode tussen haakjes gezet omdat dit strikt genomen geen vastgestelde tijd (מועד) betreft, maar instructie over de wijze waarop Eerstelingsgarve en het Wekenfeest onderling zijn verbonden. Dit wordt in de *praxis* vormgegeven door middel van het symbolisch 'omer tellen'⁴⁸⁴ als een

⁴⁸⁰ Ten aanzien van het in deze bijlage besproken onderwerp is voortgebouwd op inzichten verkregen tijdens discussies met onder meer Drs. Jacob Keegstra (ICEJ-NL), Jaap Heringa (Stichting Moadim), Anton de Ruiter (Stichting Shoresh) en Drs. Bob van Dijk.

⁴⁸¹ Deze dag is onder meerdere namen bekend: Beweeggarvedag, Beweegoffer, 'Dag van de Eerstelingen' (van de Gerstoogst) of Eerstelingenfeest. In deze thesis wordt deze dag 'dag van de Eerstelingsgarve' of in het kort 'Eerstelingsgarve' genoemd omdat hiermee zowel naar het gebruik (het bewegen van de garve) als het doel (het beginsel van eerstelingen zoals toegepast in 1 Kor. 15,20-23) wordt verwezen.

⁴⁸² Meer bekend als 'joods nieuwjaar' (ראש השנה, Rosj Hasjana).

⁴⁸³ Als 8^e dag van het 7 dagen durend Loofhuttenfeest vaak samengenomen met het daaraan voorafgaande Loofhuttenfeest. Deze dag staat ook bekend als Simchat Tora (שמחת תורה) of 'Vreugde der Wet'.

⁴⁸⁴ סְפִירַת הָעֹמֶר.

memoria van de dagelijkse portie manna in de woestijn.⁴⁸⁵ Vanwege deze verbinding kan het Wekenfeest worden gezien als voltooiing van Pesach.⁴⁸⁶ Het Wekenfeest is bekender onder de naam Pinksteren doordat deze op de 50^e dag na Eerstelingsgarve valt en daarom in de LXX en het NT πεντηκοστή wordt genoemd.

De eerder gegeven tabel deelt de vastgestelde tijden op in een voorjaars- en najaarscyclus waarbij de sacrale kalender de agrarische oogstcyclus volgt. De Bijbelse kalender is daartoe een gecombineerde maan/zon kalender. Een jaar duurt normaliter 354 dagen met 12 maan-maanden van 29 á 30 dagen. Om niet uit de pas te lopen met de landbouw, wordt indien nodig een 13^e maand ingevoegd vóór de maand Aviv.⁴⁸⁷ Omdat het van essentieel belang is om op de dag van de Eerstelingsgarve een waardig offer tot genoegdoening van het gehele volk aan te kunnen bieden,⁴⁸⁸ wordt in de maand Adar bepaald of een extra maand (Adar Bet) moet worden ingevoegd.⁴⁸⁹ Aan het begin van de maand Aviv moeten de gerstaren immers ‘aviv’ zijn (dat wil zeggen ‘groen en bijna rijp’)⁴⁹⁰ zodat de beweeggarve (een schoof gerst) op precies het juiste moment presenteerbaar is.

De volledige Bijbelse kalender bevat drie opgangs- of pelgrimsfeesten.⁴⁹¹ Elk van deze is verbonden met het binnenhalen van een bepaald deel van de oogst:

Pesach/Ongezuurde broden: gerstoogst.

Wekenfeest: tarweoogst.

Loofhuttenfeest: de ‘7 vruchten van het land’.

Typologisch staan de najaarsfeesten model voor de finale inzameling en voltooiing (de 7 vruchten symboliseren het geheel) van wat begonnen was tijdens de voorjaarsfeesten met de inzameling van de eerstelingen (gesymboliseerd door gerst en tarwe).

Het hierna gegeven schema toont de relatie tussen de belangrijkste Bijbelse voorjaarsfeesten en de plaats van de Omerperiode (‘de Sabbatten’) daarbinnen. Om zo’n weergave mogelijk te maken zijn keuzes ten aanzien van de datum van Pesach en de interpretatie van het ‘op de dag na de Sabbat’⁴⁹² van Lev. 23,11 noodzakelijk. Bij elke keuze hieromtrent zijn tegenargumenten mogelijk zodat

⁴⁸⁵ In het rabbijns jodendom is dit praktisch uitgewerkt met een dagelijks gebed met daarin onder meer het ‘volgnummer’ van de dag.

⁴⁸⁶ Dit komt onder meer tot uitdrukking in de Mishna (Rosj Hasjana 16a) en Gemara (Pesachim 68b). Het Wekenfeest wordt de ‘Atseret’ (afsluitende bijeenkomst) genoemd (van Pesach).

⁴⁸⁷ De maand Aviv wordt in latere geschriften (Neh. 2,1 & Est. 3,7) en in de tegenwoordig gebruikelijk joodse kalender met de Babylonische naam ‘Nisan’ aangeduid.

⁴⁸⁸ Lev. 23,11.

⁴⁸⁹ Door jarenlange observatie bemerkte men een patroon bestaande uit een cyclus van 19 jaar (vergelijkbaar met de cyclus van de Griekse astronoom Meton) op basis waarvan reeds lang de benodigde schrikkelmaanden worden ingevoegd.

⁴⁹⁰ Zie Rashi’s commentaar op Ex. 23,15 in Chabad.org, “Shemot - Exodus - Chapter 23 (Parshah Mishpatim)”, geraadpleegd op 10 januari 2022, https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9884/showrashi/true.

⁴⁹¹ Deut. 16,16.

⁴⁹² מִן־הַיּוֹם הַשֶּׁבִּיעִי

absolute zekerheid onmogelijk is.⁴⁹³ Hoewel andere keuzes gevolgen hebben ten aanzien van de praktische implementatie, hebben deze geen wezenlijk invloed op het concept 'de Sabbatten' omdat zowel duur (49 dagen) en belangrijkste functie (verbinden van Eerstelingsgarve met Wekenfeest) in elk schema gelijk zijn.

Voor dit schema zal, net als in deze thesis, worden uitgegaan van het kalendersysteem van de sadduceeërs⁴⁹⁴ en hun wijze van bepalen van (de dag van de) Eerstelingsgarve.⁴⁹⁵ Dit is gedaan om meerdere redenen. Als eerste is hiermee (op hoofdlijnen) voldaan aan de noodzakelijke voorwaarde tot harmonisatie tussen LXX en de passie narratieven.⁴⁹⁶ Ten tweede kan hiermee het verdere historische verloop van de kerkgeschiedenis goed worden verklaard. Het betreft daarbij met name de latere importantie van de Zondag en de quartodecimaanse controverse.⁴⁹⁷ Het centrale punt van de quartodecimanen was Jezus' kruisdood op de 14^e Nisan, vallend op een variabele weekday, overeenkomend met Pesach volgens het sadduceese kalendersysteem. Haar opponenten legden nadruk op het moment van Christus' verrijzenis en stonden Paaszondag als ijkpunt voor. In het sadduceese kalendersysteem valt Eerstelingsgarve (≈Paaszondag) altijd op Jom Risjon (≈Zondag).⁴⁹⁸ Het voorgestane schema doet daarmee op hoofdpunten gelijktijdig recht aan beide historische posities. Het derde argument is ondersteunend en verbonden aan het variabel aantal dagen tussen Pesach en Eerstelingsgarve binnen dit model. De historische realisatie van het model heeft, met het passie narratief, echter een vast aantal dagen tussen Pesach (≈Goede Vrijdag) en Eerstelingsgarve (≈Pasen).⁴⁹⁹ Het is mijn hypothese dat, als gevolg van tanend inzicht in de structuur van de Bijbelse feesten en toenemende nadruk op historische elementen rondom de passie, de jaarlijkse viering binnen de Kerk over is gegaan naar een vast aantal dagen tussen (wat nu wordt genoemd) Goede Vrijdag en Paaszondag. Het rabbijnse jodendom, dat na de verwoesting van de Tweede Tempel vanuit het farizeese jodendom ontstond, gebruikt ook een berekeningswijze met vaste data. De Eerstelingsgarve valt dan op de 16^e Aviv en Wekenfeest op de 6^e Sivan⁵⁰⁰ waarmee beiden niet automatisch op een Jom Risjon (≈Zondag) vallen. Indien het

⁴⁹³ Dr. van Goudoever onderscheidt 4 berekeningswijzen in Dr. J. van Goudoever, *Biblical Calendars*, second revised edition (Leiden: Brill, 1961), 12-13.

⁴⁹⁴ Evenzo de huidige karaïten en de (historische) boethusiërs volgens Bab. Menah. 65A in: *The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary*, Vol. 19, ed. Jacob Neusner (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2011), 335.

⁴⁹⁵ Het meest bekende alternatief, momenteel gebruikelijk binnen het rabbijnse jodendom, volgt de farizeese berekeningswijze waarbij vaste data worden gebruikt.

⁴⁹⁶ Een gebruikelijk tegenargument op basis van Joz. 5,11 veronderstelt gelijkheid tussen מִחְרַת הַפֶּסַח en מִחְרַת הַשַּׁבָּת hetgeen echter onbewezen is.

⁴⁹⁷ Zie o.a. Eusebius, "Hist. eccl. 5.23" in *Eusebius' Ecclesiastical History*, complete and unabridged, new updated edition, trans. C.F. Cruse (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2014), 181.

⁴⁹⁸ Volgens E. Vogt is dit in overeenstemming met de priesterkalender. Vogt, E., "Hat 'Šabbāt' im A. T. den Sinn von 'Woche'?" in *Biblica* 40 (1959), 1009.

⁴⁹⁹ Opmerkelijk genoeg zou een historische realisatie met Goede Vrijdag en Paaszondag gelijktijdig compatibel kunnen zijn met zowel de farizeese als de sadduceese zienswijze.

⁵⁰⁰ Als eerste dag van een tweedaags feest.

rabbijns jodendom en christendom zich inderdaad antithetisch hebben ontwikkeld, kan deze contraire stellingname als ondersteunend aan het gekozen schema worden gezien.

Verder dient nog te worden opgemerkt dat de data van de kerkelijke feestdagen in de loop van de geschiedenis steeds losser zijn komen te staan van hun Bijbelse antetype, hoewel zij soms toch samenvallen. In dit schema zijn deze daarom bewust niet recht onder elkaar gezet.

Bijbelse gedenkdagen (Lev. 23):

Diagram 1: Bijbelse en kerkelijke gedenkdagen

In dit diagram vinden zowel Eerstelingsgarve (\approx Paaszondag) als de eerste dag van het Wekenfeest (\approx Pinksteren) plaats op Jom Risjon (\approx Zondag). Volgens KKK 1164⁵⁰¹ kende het Volk van God sinds de wetgeving van Mozes vastgestelde feesten. Deze twee Zondagen waren daar reeds onderdeel van en de nieuwtestamentische heilshistorische gebeurtenissen welke op deze dagen plaatsvonden zijn typologische vervullingen daarvan.⁵⁰²

Het exacte moment (dag en uur) van Christus' verrijzenis is in dit schema open gelaten vanwege tekstuele onduidelijkheden. Dionysius van Alexandria (A.D. 200–265) verwoorde dit in zijn brief aan Basilides als volgt:

But in what you have written to me you have made out very clearly, and with an intelligent understanding of the Holy Scriptures, that no very exact account

⁵⁰¹ *Katechismus*, 266.

⁵⁰² Zoals bijvoorbeeld aangegeven in Hand. 2,1^a: Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς.

seems to be offered in them of the hour at which He rose. For the evangelists have given different descriptions of the parties who came to the sepulchre one after another,⁵⁰³ and all have declared that they found the Lord risen already. It was “in the end of the Sabbath,” as Matthew has said;⁵⁰⁴ it was “early, when it was yet dark,” as John writes;⁵⁰⁵ it was “very early in the morning,” as Luke puts it; and it was “very early in the morning, at the rising of the sun,” as Mark tells us. Thus no one has shown us clearly the exact time when He rose. It is admitted, however, that those who came to the sepulchre in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week,⁵⁰⁶ found Him no longer lying in it.⁵⁰⁷

Indien deze Jom Risjon de dag van de verrijzenis zou zijn, dan zou Christus ergens tussen ‘zaterdag rond zonsondergang’ en ‘zondag vroeg in de ochtend’ zijn verzeen.⁵⁰⁸ Onzekerheid omtrent het precieze moment van de verrijzenis heeft echter geen impact op het in deze thesis gestelde aangaande Eerstelingsgarve en de Omerperiode. Christus’ verschijnen voor de Vader vond plaats op Eerstelingsgarve, hetgeen de Paaszondag (tot aan het vallen van de avond) omvat. In die tijdspanne is Christus verhoogd zoals ook KKK 1166⁵⁰⁹ aangeeft en daarvoor St. Hiëronymus citeert.⁵¹⁰ Onafhankelijk van welk schema wordt gevolgd, is dát ook het moment waarop de Omerperiode startte en het tellen van ‘de Sabbatten’ begon.

⁵⁰³ κατὰ καιροὺς ἐνηλλαγμένους (deze en de volgende 3 voetnoten zijn overgenomen uit *Fathers of the Third Century*).

⁵⁰⁴ Mat. 28,1.

⁵⁰⁵ Joh. 20,1.

⁵⁰⁶ τῇ ἐπιφωσκούσῃ μιᾷ Σαββάτων.

⁵⁰⁷ Dionysius of Alexandria, “The Epistle to Bishop Basilides” in *Fathers of the Third Century: Gregory Thaumaturgus, Dionysius the Great, Julius Africanus, Anatolius and Minor Writers, Methodius, Arnobius*, Vol. 6, red. A. Roberts, J. Donaldson & A. C. Coxe, trans. S. D. F. Salmond (Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1886), 94.

⁵⁰⁸ Indien de ‘3 dagen en 3 nachten’ (Mat. 12,40) letterlijk wordt verstaan als 72 uur, zou de verrijzenis zelfs eind van de Sabbat hebben plaatsgevonden (en verschuift Goede Vrijdag naar een woensdag).

⁵⁰⁹ *Katechismus*, 267.

⁵¹⁰ Aanhaling afkomstig uit St. Hieronymus, “Epistola XXII.IV” in *Patrologiæ cursus completus, series Latina, tomus XXX, tomus undecimus*, ed. J.-P. Migne (Parisina: J.-P. Migne, 1846), col. 212. <https://books.google.nl/books?id=j2hhs5X-aLwC&pg=PA211>.